

Bachelorarbeit

Depressive Störungen im Primarschulalter (4-12J.)

Therapieelemente der Psychotherapie in der Psychomotoriktherapie

Autorin

Elisa Sara Sonogo

Begleitung

Dr. phil. Ueli C. Müller

Datum

06.05.2020

Abstract

Gegenstand der vorliegenden Bachelorarbeit ist die primäre Fragestellung, inwiefern psychotherapeutische Therapieelemente bereits in die PMT integriert sind. In der Literatur der Psychomotoriktherapie (PMT) wenig behandelt, in der PMT Praxis mit steigender Auftrenshäufigkeit zunehmende Realität - die Arbeit mit depressiven Primarschulkindern (4-12J.). Die primäre Indikation bei depressiven Störungen liegt in der Psychotherapie. Dennoch wird in der PMT mit betroffenen Kindern gearbeitet. Die Literaturlarbeit hat ergeben, dass dies mit der Hilfe einiger psychotherapeutischer Therapieelemente geschehen kann. Nach den gefundenen Literaturbeiträgen zu urteilen, leistet die PMT bereits einen wertvollen Beitrag im Umgang mit depressiven Störungen bei Kindern. Einige Therapeuten haben dies ebenfalls für die praktische Arbeit bestätigt. Für die Praxis müsste eine umfangreichere Befragung mit grösserer Stichprobe stattfinden. Es ist deutlich, dass sowohl in der Literatur als auch in der Praxis Wissenslücken bestehen. Genauso wie in der Psychotherapie, ist auch in der PMT der Bedarf an weiterer Vertiefung, Forschung und Sensibilisierung von Fachpersonen zur Thematik depressiver Störungen bei Primarschulkindern dringend gegeben.

Schlüsselwörter: depressive Störungen, Depression, Primarschulkindern (4-12J.), Kinder, Psychomotoriktherapie, PMT, Psychotherapie, Therapieelemente

Vorwort

Die hier vorgestellte Bachelorarbeit ist im Rahmen des Psychomotoriktherapie Studiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH ZH) entstanden.

Ich bedanke mich bei Ueli Müller für seine empathische Begleitung und sein kritisches Hinterfragen. Oft hat er mich vor Entscheidungen gestellt, welche wegweisend für meine BARB waren. Ein Merci geht an die PMT-Therapeuten, mit welchen ich im Rahmen dieser Arbeit in Kontakt stand. Insbesondere gilt der Dank den fünf Praktikerinnen, welche meinen Fragebogen ausgefüllt haben. Zu guter Letzt gilt ein besonders herzliches Dankeschön meinen engsten Freunden und meiner gesamten Familie. Sie haben mir während dieser intensiven Zeit immer wieder ihr Verständnis und ihre Geduld entgegengebracht. „Mille grazie!“ an meine Mutter Gabi Sonego, welche das Lektorat trotz Schulalltag in der Corona Krise übernommen hat. Mein Bruder Nicola Sonego hat meiner Formatierungsarbeit den letzten Schliff verpasst. Schliesslich hat mein Vater Peter Sonego meinen Erzählungen ausdauernd gelauscht und mich zum Weitermachen ermutigt. Es war ein intensiver Prozess vom ersten Entwickeln einer ungefähren Richtung bis hin zur Fertigstellung meiner Bachelorarbeit. Ich werde diese aussergewöhnliche Zeit mit all ihren Höhen und Tiefen (inklusive Ausbruch Covid-19 im Februar 2020) mein Leben lang in Erinnerung behalten. Aber vorerst bin ich stolz auf das, was ich während dieser Achterbahnfahrt der Gefühle zu Papier gebracht habe.

Begrifflichkeiten

Geschlechtsneutrale Schreibweise: Die männliche beziehungsweise weibliche Geschlechtsform wird zufällig verwendet. Die Wahl folgt keiner Regelmässigkeit und schliesst alle Geschlechtsformen mit ein.

PMT: Psychomotoriktherapie wird mit PMT abgekürzt, ausser die Ausschreibung des Begriffs ist für den Inhalt von entscheidender Bedeutung.

Kinder: Der Begriff bezieht sich meist auf Primarschulkinder im Alter von 4-12 Jahren. Diese Altersspanne wird aufgrund der Hauptzielgruppe der PMT und dem Wunsch nach umfangreichem Theoriewissen gesetzt. Das wissenschaftlich fundierte Wissen im Bereich der depressiven Störungen bei Kindern ist dünn gesät. Zudem wird eine Diagnose erst ab einem Alter von 3 Jahren gestellt.

Klassifikation: Sie stellt eine Einordnung oder eine systematische Einteilung in verschiedene Klassen/Kategorien dar. (Kapitel 2.2.2)

Chronifizierungsrisiko: Unter Chronifizierung wird der Übergang einer vorübergehenden zu einer dauerhaften (chronischen) Erkrankung verstanden. Ein Chronifizierungsrisiko ist demnach das Risiko, eine dauerhafte depressive Störung aufzubauen. (Kapitel 2.2.3.2)

Trizyklische Antidepressiva = TCA: Das Wort trizyklisch bedeutet dreigliedrig und bezieht sich auf den chemischen Aufbau der Atome. Dieser dreigliedrige Aufbau des Antidepressivums bewirkt vielfältige Wirkmechanismen inklusive Nebenwirkungen, welche bei Kindern unerwünscht sind. (Kapitel 2.4.1.2)

Ambulant und stationär: Diese Begriffe fallen im Rahmen der Psychotherapie. Bei einer ambulanten Behandlung nutzt der Klient das Angebot über eine bestimmte Zeitspanne tagsüber und verlässt die Behandlungseinrichtung spätestens über Nacht wieder. Unter einem stationären Aufenthalt versteht man das Verweilen eines Patienten in einer Behandlungseinrichtung für mehrere Tage inklusive der Nächte. (Kapitel 2.4.1)

Basisprinzipien: Sie bestehen aus dem Lust-Unlust-Prinzip, dem Konsistenzprinzip und dem Prinzip der Aktualisierungstendenz und bilden die Basis der Grundbedürfnisse. Das Lust-Unlust-Prinzip beschreibt die Tendenz eines Menschen zur Annäherung lustvoller Tätigkeiten und der Meidung von Unlust. Das Konsistenzprinzip beschreibt die Übereinstimmung von Einstellung und Verhalten einer Person. Das Prinzip der Aktualisierungstendenz erklärt die Tendenz eines Menschen, sich der eigenen Erhaltung dienlich zu entwickeln. (Kapitel 4.2.1)

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Vorwort	II
Begrifflichkeiten	III
1 Einleitung	1
1.1 Persönlicher Bezug	1
1.2 Problemdefinition und Fragestellung	1
1.3 Forschungsmethode	2
1.4 Aufbau der Arbeit	2
1.5 Ziel der Arbeit.....	2
2 Depressive Störungen im Primarschulalter (4-12J.)	3
2.1 Definition	3
2.2 Erkennen der depressiven Störung	4
2.2.1 Symptomatik	4
2.2.1.1 Kernsymptomatik im Kindesalter	5
2.2.2 Klassifikation	7
2.2.2.1 DSM-IV-TR und ICD-10	8
2.2.3 Auftretenshäufigkeit	10
2.2.3.1 Komorbidität.....	11
2.2.3.2 Verlauf.....	11
2.3 Erfassen der depressiven Störung	12
2.3.1 Diagnostik.....	12
2.3.1.1 Exploration und Anamnese	13
2.3.1.2 Körperliche Untersuchung	14
2.3.1.3 Psychischer/testpsychologischer Befund.....	14
2.3.1.4 Multitaxiale Diagnostik.....	15
2.3.1.5 Verhaltensanalyse.....	16
2.3.1.6 Therapieziele und Prognose.....	17
2.4 Behandeln der depressiven Störung	17
2.4.1 Indikation	17
2.4.1.1 Wirksamkeit.....	17
2.4.1.2 Pharmakotherapie	18
2.4.1.3 Interpersonelle Psychotherapie (IPT)	18
2.4.1.4 Systemische Therapie (ST)	18
2.4.1.5 Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)	19
2.4.1.6 Spieltherapie	19
2.5 Zusammenfassung.....	20
3 Psychotherapie und Psychomotoriktherapie	21
3.1 Umgang mit depressiven Störungen bei Kindern.....	21

3.2	Definition	21
3.2.1	Psychotherapie	21
3.2.2	Psychomotoriktherapie.....	21
3.3	Ansätze.....	22
3.4	Wirksamkeit	22
3.4.1	Psychotherapie	22
3.4.2	Psychomotoriktherapie.....	22
3.5	Menschenbild.....	23
3.5.1	Psychotherapie	23
3.5.2	Psychomotoriktherapie.....	23
3.6	Ziele.....	23
3.6.1	Psychotherapie	23
3.6.2	Psychomotoriktherapie.....	24
3.7	Setting.....	24
3.7.1	Psychotherapie	24
3.7.2	Psychomotoriktherapie.....	24
3.8	Zielgruppe	25
3.8.1	Psychotherapie	25
3.8.2	Psychomotoriktherapie.....	25
3.9	Aufgabenbereich.....	25
3.9.1	Psychotherapie	25
3.9.2	Psychomotoriktherapie.....	26
3.10	Interventionen	26
3.10.1	Psychotherapie	26
3.10.2	Psychomotoriktherapie.....	26
3.11	Zusammenfassung.....	27
4	Psychotherapeutische Therapieelemente in der PMT.....	29
4.1	Befragung über depressive Symptomatik bei Kindern (4-12J.) der PMT	29
4.1.1	Fragebogen quantitative Antworten Therapeuten A – E	30
4.2	Psychotherapeutische Therapieelemente in der PMT	31
4.2.1	Grundbedürfnisse	31
4.2.1.1	Bindung und Zugehörigkeit.....	31
4.2.1.2	Kontrolle und Orientierung.....	32
4.2.1.3	Selbstwert und Selbstakzeptanz.....	32
4.2.1.4	Freiheit und Autonomie	33
4.2.2	Wirkfaktoren.....	33
4.2.2.1	Therapeutische Beziehung.....	34
4.2.2.2	Ressourcenaktivierung	34
4.2.2.3	Aktive Hilfe zur Problembewältigung	35
4.2.2.4	Problemaktualisierung.....	35
4.2.3	Interventionen	36
4.2.3.1	Systemische Therapie (ST).....	36

4.2.3.2	Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)	37
4.2.3.3	Spieltherapie	38
4.2.3.4	Interpersonelle Therapie (IPT).....	39
5	Diskussion.....	40
5.1	Zusammenführung der Ergebnisse	40
5.2	Beantwortung der Fragestellung	41
5.3	Kritische Reflexion	42
5.4	Schlusswort und Ausblick.....	43
	Quellenangaben.....	44
	Literaturverzeichnis	44
	Abbildungsverzeichnis.....	48
	Tabellenverzeichnis.....	48
	Abkürzungsverzeichnis	48
	Anhang	A
A.1	Psychotherapeutische Interventionen	A
A.2	Detektivbogen	D
A.3	Literaturrechercheprotokoll	E
A.4	Fragebogen Dokumentation Stichprobe/Rücklauf	U
A.5	Fragebogen Antworten Therapeuten A – E	W

1 Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug

In der PMT komme ich häufig mit ängstlichen, manchmal mit traurigen und selten mit depressiven Kindern in Kontakt. Ein Kind bewegt mich bis heute nachhaltig. Es ist der fünfjährige Knabe Aurelio (Name verfremdet). Allein der Gedanke an Aurelio lässt in mir ein Gefühl der Machtlosigkeit hochkriechen. Ich bezweifle, dass ich den Therapieverlauf von Aurelio positiv beeinflusst habe. Meine innere Stimme hat mir damals zugeflüstert: „Jetzt bist du deine Macht als eine wirksame Therapeutin los“. Aurelio brachte Lektion für Lektion ein weitaus schwereres Gefühl als Angst oder Trauer in den Therapieraum. Eine dunkle, unheilvolle Wolke schwebte über ihm und hat ihn auf Schritt und Tritt begleitet. Wer sich dieser Wolke und somit Aurelio annäherte, fühlte sich seiner positiven Energie beraubt. Für die PMT und Bezugspersonen war das Kindergartenkind ein wandelndes Rätsel. Ich nahm es deutlich wahr, wusste aber keinen Namen dafür. Fast 4 Jahre später weiss ich es. Aurelio litt an Depressionen.

1.2 Problemdefinition und Fragestellung

In der PMT Literatur kaum behandelt, in der PMT Praxis aber durchaus eine Realität, der sich Therapeuten mit steigender Auftretenshäufigkeit stellen müssen: Die Arbeit mit depressiven Primarschulkindern (4-12J.). Depressionen im Kindesalter sollen bei PMT Fachpersonen weder Machtlosigkeit auslösen noch ein unlösbares Rätsel darstellen. Die Symptome müssen früh erkannt und mit einem wirksamen Behandlungsansatz der Psychotherapie von einer Fachperson behandelt werden. Welchen Beitrag die PMT in der Arbeit mit depressiven Kindern bereits leistet, wird in der PMT Literatur kaum behandelt. Ich setze mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit innerhalb der Literatur kritisch mit der primären Fragestellung auseinander:

*Welche Therapieelemente der Psychotherapie sind bereits in die PMT integriert?
(für Primarschulkinder mit depressiven Störungen, 4-12 J.)*

Hypothese 1: „Die PMT Literatur belegt die Integrierung einiger psychotherapeutischer Therapieelemente.“

Hypothese 2: „Die Therapieelemente beziehen sich in der PMT Literatur nicht auf die Arbeit mit depressiven Kindern.“

Hypothese 3: „Die PMT leistet einen wichtigen Beitrag, kann aber nicht die Arbeit einer Fachperson (Psychotherapeut) ersetzen.“

1.3 Forschungsmethode

Bei dieser Bachelorarbeit handelt es sich um eine Literaturarbeit mit einem kleinen empirischen Teil, in der Form einer durchgeführten Befragung. Die Basis der Arbeit bildet die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Erkennen, Erfassen und Behandeln depressiver Störungsbilder bei Kindern. Dazu wurde eine zeitintensive Literaturrecherche in den Datenbanken NEBIS und vor allem den EBSCO-host (Medline, PsychINFO, Psychndex) durchgeführt. Wichtige Literatur aus der PMT musste über den analogen Weg und in mühseliger Kleinstarbeit in der HfH Mediathek und im Archiv beschafft werden. Zusätzlich wurden mittels Fragebogen Aussagen aus der Praxis von PMT-Therapeuten gesammelt.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Basis der Arbeit bildet die Auseinandersetzung mit der Literatur über depressive Störungen im Primarschulalter (4-12J.). Dabei geht es um die Bereiche Erkennen, Erfassen und Behandeln depressiver Störungen bei Kindern. Neben Themen wie der Definition, Klassifikation, Symptomatik und Diagnostik wird sich die Arbeit auch mit der Auftretenshäufigkeit von Depressionen in der Lebensspanne des Kindes befassen. Bevor es im letzten Teil um die integrierten psychotherapeutischen Therapieelemente in der PMT gehen kann, folgt der Umgang mit depressiven Störungen bei Kindern. Es findet eine Gegenüberstellung zwischen PMT und Psychotherapie statt. Es geht dabei um den Vergleich von Therapieinhalten (Ansätze, Menschenbilder, Setting usw.). In der Diskussion widme ich mich einer Zusammenführung und kritischen Reflexion aller Ergebnisse, worauf natürlich auch die Beantwortung der Fragestellung und zum Schluss ein Ausblick für die Praxis folgt.

1.5 Ziel der Arbeit

Das Hauptziel dieser Arbeit besteht darin, die primäre Fragestellung nach integrierten psychotherapeutischen Therapieelementen (für die Arbeit mit depressiven Kindern, Alter 4-12 Jahre) in der PMT zu beantworten. Diese Therapieelemente der Psychotherapie beziehen sich auf die Arbeit mit depressiven Kindern im Alter von 4-12 Jahren. In der PMT Praxis wird bereits mit betroffenen Kindern gearbeitet. Die PMT Literatur behandelt diese praktische Arbeit jedoch nicht oder nur unzureichend. Diese Arbeit soll zumindest einen Teil des Beitrags der PMT sichtbar machen und dabei zeigen, dass psychotherapeutische Erkenntnisse ihre Anwendung finden. Ein weiteres Ziel ist das aktuelle Wissen über depressive Störungen bei Kindern zu bündeln und übersichtlich widerzugeben. Somit können Therapeuten die wichtigsten Informationen über das Erkennen, Erfassen und Behandeln dieser Arbeit entnehmen und nutzen.

2 Depressive Störungen im Primarschulalter (4-12J.)

„Da wachsen Kinder auf an Fensterstufen, die immer in demselben Schatten sind, und wissen nicht, dass draussen Blumen rufen zu einem Tag voll Weite, Glück und Wind, - und müssen Kind sein und sind traurig Kind.“ **Rainer Maria Rilke**

Depressive Störungen im Primarschulalter sind ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko, welches eine hohe Anzahl von Komplikationen und Spätfolgen haben kann. Lange Zeit wurde die Existenz von Depressionen im Kindesalter angezweifelt. Heute wird sicher davon ausgegangen, dass nicht nur Erwachsene, sondern bereits Kinder betroffen sein können. Studien belegen, dass die Störung nicht selten bei erstmaligem Auftreten in der Kindheit bis ins Erwachsenenalter andauern kann. Auch wenn in den letzten 30 Jahren ein deutlicher Anstieg der Forschungsbemühungen im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie stattgefunden hat, ist bis heute das Krankheitsbild in seiner Komplexität unzureichend für Kinder erforscht und beschrieben. Die Kapitel 2.1 und 2.2 sollen einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand im Bereich der Depressionen bei Kindern im Primarschulalter (4-12J.) bieten. (Preiss & Renschmidt, 2007, S.385 – 386)

2.1 Definition

Depression, die (Substantiv, feminin)

Herkunft: französisch *dépression* = Niederdrückung, Senkung < lateinisch *depressio*

Bedeutungen (6):

1. a) Medizin/Psychologie: Tiefe Niedergeschlagenheit

u.a. ausdrückliche seelische Erkrankung

1. b) Umgangssprachlich: Traurigkeit

2. Wirtschaft: Phase des Niedergangs im Konjunkturverlauf

3. Meteorologie: Tief [-druckgebiet]

4. Medizin: Einsenkung, Einstülpung, Vertiefung z.B. im Knochen

5. Geografie: Festlandgebiet, dessen Oberfläche unter dem Meeresspiegel liegt, Land-senke

6. a) Astronomie: negative Höhe eines Gestirns, das unter dem Horizont steht

6. b) Astronomie: Winkel zwischen der Linie Auge – Horizont und der waagrechten Linie, die durch das Auge des Beobachters verläuft (Duden, n.d.)

Der Dudeneintrag (n.d.) spiegelt die Vielfalt der Definitionsmöglichkeiten für das Wort „Depression“ wider. Die Übersetzung ins Deutsche „Niederdrückung“ erfasst den wenig greifbaren Zustand recht treffend. Eine Depression kann sowohl Erwachsene als auch Kinder „niederdrücken“. Diese Arbeit befasst sich hauptsächlich mit der Bedeutungsebene **1a**, aber auch **1b** (Duden, ebd.). Nevermann und Reicher (2009, S.19) gehen genauer auf diese beiden Ebenen ein. Auf der ersten Ebene (**1b**) wird der Begriff im Sinne eines Symptoms im Alltag genutzt. Eine Mutter bemerkt zu ihrem Kind: „Sei doch nicht immer so deprimiert“. Womit sie eigentlich das Symptom der Traurigkeit anspricht. (ebd.) Die zweite fachliche Ebene (**1a**) definieren Groen und Petermann (2011, S.17) treffend. Sie basiert auf der klinischen Diagnostik und Klassifikation (Kapitel 2.2.2). Es findet eine Unterscheidung zwischen der diagnostischen Beschreibungsebene und der Diagnose einer Störung statt. Auch Nevermann und Reicher (2009, S.19) beschreiben die Depression als eine klinisch

definierte Störung. Depressive Störungen treten in unterschiedlicher Ausprägung und Stärke auf. (ebd.) In dieser Arbeit ist von depressiven Kindern die Rede. Damit sind alle Kinder mit einer depressiven Befindlichkeit (leicht, mittelgradig, schwer) und nicht nur jene, mit einer klinischen Diagnose einer „Major Depression“ oder einer „Dysthymen Störung“ gemeint (Kapitel 2.2.2.1). Die WHO (n.d.) definiert die Depression als eine weit verbreitete psychische Störung, welche sich durch verschiedene Symptome kennzeichnen kann. Sie kann über längere Zeit oder wiederkehrend auftreten. Weiter wird beschrieben, dass die Depression die Fähigkeit zu arbeiten, zu lernen oder einfach zu leben beeinträchtigt. Folgend wird auf diese Beeinträchtigungen im Kapitel 2.2.1 Symptomatik eingegangen.

2.2 Erkennen der depressiven Störung

Der erste Schritt einer erfolgreichen Bewältigung einer Depression besteht darin, sie als solche zu erkennen. Es ist anzumerken, dass das Umfeld des betroffenen Kindes eine wichtige Rolle einnimmt. Folgende Anzeichen können Eltern beobachten: Interessensverlust an Freizeitaktivitäten, Schulleistungsabfall, verändertes Aussehen und Rückzug von Familie und Freunden. (Groen, Ihle, Ahle, Petermann, 2012, S. 17) Folgende Warnzeichen können Lehrpersonen erkennen: auffällig traurige Stimmung, fehlende Begeisterungsfähigkeit, im Unterricht erstaunlich zurückhaltend, wirkt oft antriebslos, häufige körperliche Beschwerden (Bauchweh, Kopfweh), zurückgezogenes Verhalten und Leistungsabfall. (ebd., S. 46)

2.2.1 Symptomatik

Für Depressionen kennzeichnend beschreiben Ihle, Groen, Walter, Esser und Petermann (2012, S.1-2) Beeinträchtigungen der Gefühls- und Stimmungslage, sowie des inneren Erlebens. Hinter dem Begriff „Depression“ verbirgt sich ein breites Spektrum von alltäglichen Gefühlen der Traurigkeit bis hin zu einer tiefgreifenden psychischen Störung. Für eine Diagnose werden die Symptome, sowie zusätzliche Merkmale wie Kriterien der psychosozialen Beeinträchtigung, der Dauer und des Verlaufs betrachtet. Als Kernsymptome (Kapitel 2.2.1.1) von Depressionen werden deutliche emotionale Niedergeschlagenheit oder Traurigkeit (depressive Verstimmung), vermindertes Empfinden von Freude oder Interesse (Anhedonie), Antriebsmangel und erhöhte Ermüdbarkeit genannt. Charakteristische weitere Symptome sind ein geringes Selbstwertgefühl, Schuldgefühle, kognitive oder motivationale Schwierigkeiten, erschwerte Entscheidungsfindung, Konzentrationsschwierigkeiten und Veränderungen in Appetits- und Schlafverhalten. Eine verlangsamte Motorik oder ein übermäßig gesteigerter Bewegungsdrang werden zusätzlich als verhaltensbezogene Auffälligkeiten genannt. (ebd.) Seiffge-Krenke (2007, S.186-187) fasst die wichtigsten klinischen Symptome einer Depression in vier kennzeichnende Bereiche zusammen: Den körperlichen, den verhaltensbezogenen, den emotionalen und den kognitiven Bereich. Auch Groen und Ihle (2011, S.16) zeigen in ihrer Übersicht der Depressionssymptomatik (**Abbildung 1**) dieselben vier Kategorien. Im Folgekapitel wird genauer auf die Kernsymptome von Kindern und deren Entwicklungsverlauf eingegangen.

Abbildung 1 Übersicht Depressionssymptomatik (Groen & Petermann, 2011, S.16)

2.2.1.1 Kernsymptomatik im Kindesalter

Wie im Werk von Ihle et al. (2012, S.1-2) nachzulesen ist, zeigt sich die Kernsymptomatik von depressiven Störungen sowohl bei Erwachsenen und Jugendlichen als auch bei Kindern in einem ähnlichen Bild. Jedoch treten bestimmte Symptome abhängig vom Alter verändert auf, oder sind unterschiedlich deutlich ausgeprägt. Bezogen auf das Kindesalter sind depressive Symptome in ein stärker gemischtes bedrücktes Gesamtbild eingebettet. Daneben treten eine Reihe anderer Auffälligkeiten auf. Angst oder Zurückgezogenheit sind zwei häufig zu beobachtende Symptome. (ebd.) Nevermann und Reicher (2009, S.38) erläutern in ihrem Überblickswerk, dass sich bei jüngeren Schulkindern depressive Störungen durch psychische, körperliche und verhaltensorientierte Probleme zeigen. Bei älteren Schulkindern und Jugendlichen hingegen treten zunehmend typische Symptome des Erwachsenenalters auf. In der **Tabelle 1** der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP, 2007), sind die klassischenaltersspezifischen Symptome depressiver Störungen vom Kindes- bis Jugendalter ersichtlich. Die gesetzte Altersspanne von 4-12 Jahren wurde bewusst erweitert, da die Veränderung der Symptome im Laufe der Entwicklung des Kindes erkennbar wird.

Kleinkindalter <i>(1-3 Jahre)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Wirkt traurig • Ausdrucksarmes Gesicht • Erhöhte Irritabilität • Gestörtes Essverhalten • Schlafstörungen • Selbststimulierendes Verhalten: Exzessives Daumenlutschen • Genitale Manipulationen • Auffälliges Spielverhalten: reduzierte Kreativität/Ausdauer • Spielunlust • Mangelnde Fantasie
Vorschulalter <i>(3-6 Jahre)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Trauriger Gesichtsausdruck • Verminderte Gestik und Mimik • Leicht irritierbar und äusserst stimmungslabil • Mangelnde Fähigkeit, sich zu freuen • Introvertiertes, aber auch aggressives Verhalten • Vermindertes Interesse an motorischen Aktivitäten • Essstörungen bis zu Gewichtsverlust/-zunahme • Schlafstörungen: Alpträume, Ein- und Durchschlafstörungen
Schulkinder	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale Berichte über Traurigkeit • Suizidale Gedanken • Befürchtungen über zu wenig Beachtung der Eltern • Schulleistungsstörungen
Pubertäts- und Jugendalter	<ul style="list-style-type: none"> • Vermindertes Selbstvertrauen • Apathie, Angst, Konzentrationsmangel • Leistungsstörungen • Periodische Schwankungen des Befindens • Psychosomatische Störungen • Kriterien einer depressiven Episode • Psychische/somatische Symptome bereits früher vorhanden

Tabelle 1 Veränderung depressiver Symptome im Entwicklungsverlauf (DGKJP, 2007)

Ihle et al. (2012, S.3) beschreiben, dass ein Grossteil der Kernsymptome einer depressiven Störung bei Kindern deckungsgleich mit jenen des Erwachsenenalters ist. Die beiden wichtigsten Klassifikationssysteme (siehe Kapitel 2.2.2) nutzen somit für die Diagnose einer depressiven Störung bei Kindern grösstenteils ähnliche Kriterien wie bei Erwachsenen. Als die typische Depression beschreibt Ihle (ebd.) die Major Depression bzw. depressive Episode. Während in der **Tabelle 1** die Veränderung depressiver Symptome im Entwicklungsverlauf von Kindern dargestellt ist, zeigt die folgende **Tabelle 2** den Aufbau einer Symptomliste anhand der depressiven Episode nach ICD-10 (WHO, 2010) (Kapitel 2.2.2.1). Besonders spannend ist der letzte Abschnitt mit zusätzlichen möglichen Symptomen bei Kindern.

Für Depressive Episoden (F32) und rezidivierende depressive Störungen (F33) kann der Schweregrad bestimmt werden, indem die Anzahl der Symptome und das Ausmass psychosozialer Beeinträchtigungen betrachtet werden.
Mind. 2 von 3 Kernsymptomen über mind. 2 Wochen Dauer <ol style="list-style-type: none"> 1. Deutliche, anhaltende depressive Stimmung 2. Interessen- und Freudeverlust an normalerweise angenehmen Aktivitäten 3. Verminderter Antrieb oder gesteigerte Ermüdbarkeit
Vorhandensein von mind. 2 von 7 weiteren Symptome <ul style="list-style-type: none"> • Wenig Selbstvertrauen und geringes Selbstwertgefühl • Selbstvorwürfe und Schuldgefühle • Suizidgedanken und suizidales Verhalten • Konzentrationsschwierigkeiten und Unentschlossenheit • Psychomotorische Unruhe oder Hemmung • Schlafstörungen • Appetitverlust oder gesteigerter Appetit
Zusätzliche mögliche Symptome einer Depression bei Kindern <ul style="list-style-type: none"> • Reizbarkeit und übellaunige Stimmung • Trennungsängste • Oft körperliche Beschwerden (Kopf- od. Bauchschmerzen) • Rückzug, Isolation, wenig Kontakte zu Gleichaltrigen und Schwierigkeiten in bestehenden Beziehungen • Langeweile

Tabelle 2 Symptome einer depressiven Episode nach ICD-10 (F32) und zusätzliche mögliche Symptome einer Depression bei Kindern (Ihle et al., 2012, S.5)

2.2.2 Klassifikation

Groen und Petermann (2011, S.17) erläutern, dass unter einer Diagnose einer Depression eine Reihe näher bezeichnete Störungsbilder zusammengefasst werden. Diese unterscheiden sich lediglich in einigen Aspekten, sind aber in grundlegenden Merkmalen identisch. Eine Klassifikation dient somit der Zusammenfassung und führt in der klinischen Praxis zu einer erleichterten Diagnosestellung. Wie Groen und Petermann (2011, S.17-19) weiter feststellen, ist wohl jeder Mensch mit einzelnen Symptomen einer Depression vertraut. Viele der oben genannten Gefühle oder Beschwerden können bei der Verarbeitung negativer Erfahrungen Begleiterscheinungen sein. Gefühle der Traurigkeit und Unlust gelten als eher alltägliche Gefühle. In Abgrenzung dazu werden entsprechende Symptome erst dann zu einer depressiven Störung oder Erkrankung, wenn die folgenden Punkte Seiffge-Krenke (2007, S.5) erfüllt sind:

1. Gleichzeitiges Auftreten mehrerer Symptome
2. Erreichen einer bestimmten Intensität der Symptome
3. Dauer der Symptome über mind. wenige Wochen
4. Folge der Symptome sind Beeinträchtigungen/Leiden

2.2.2.1 DSM-IV-TR und ICD-10

Die beiden gängigsten Klassifikationssysteme, zur Bestimmung von depressiven Störungen bei Kindern bestehen aus dem Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen der American Psychiatric Association (DSM-IV-TR; APA, 2017) und dem Internationalen Klassifikation psychischer Störungen der Weltgesundheitsorganisation (ICD-10; WHO, 2010). Ihle (2012, S.3) beschreibt, dass in beiden Klassifikationssystemen für die Diagnose einer depressiven Störung bei Kindern grösstenteils dieselben Kriterien wie für eine Diagnose im Erwachsenenalter gelten. (ebd.) Die Klassifikation der beiden Systeme (DSM-IV-TR und ICD-10) ist recht ähnlich und wird in der nachfolgenden **Tabelle 3** übersichtlich dargestellt und wird mit kurzen Definitionen (vgl. Groen & Petermann, 2011, S.20-25) erweitert.

DSM-IV-TR	ICD-10
<p>296.2x Major Depression, Einzelne Episode 296.3x Major Depression, Rezidivierend</p> <ul style="list-style-type: none"> .x1 Leicht .x2 Mittelschwer .x3 Schwer ohne Psychotische Merkmale .x4 Schwer mit Psychotischen Merkmalen .x5 Teilremittiert (<i>Restsymptome treten nur noch teilweise auf</i>) .x6 Vollremittiert (<i>1-2 Mon. keine deutlichen Symptome</i>) .x0 Unspezifisch <p>Definition: Klassische schwere Form der Depression Auftreten der Kernsymptome an fast allen Tagen einer Episode Rezidivierend = Auftreten > 1 Episode</p> <p>Kernsymptome:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. depressive Verstimmung bei Erwachsenen, reizbare Verstimmung bei Kindern 2. deutlich vermindertes Interesse/Freude an allen/fast allen Aktivitäten <p>Dauer: mind. 2 Wochen</p>	<p>F32 Depressive Episode F33 Rezidivierende depressive Störung</p> <ul style="list-style-type: none"> .0 Leicht .1 Mittelgradig .2 Schwer ohne psychotische Symptome .3 Schwer mit psychotischen Symptomen <p>F33.4 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert .8 Sonstige depressive Episode</p> <p>Definition: Vgl. DSM-IV-TR Auftreten von mind. 2/3 Kernsymptomen Rezidivierend = Vorliegen mind. 1 Episode, welche mind. 2 Monate zurückliegt</p> <p>Kernsymptome:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. anhaltende depressive Stimmung 2. Interessen/Freudeverlust an Aktivitäten 3. verminderter Antrieb od. gesteigerte Ermüdbarkeit <p>Dauer: mind. 2 Wochen</p>

DSM-IV-TR	ICD-10
<p>300.4 Dysthyme Störung Definition: Chronische (langanhaltend), weniger schwerwiegende Form der Depression Erwachsene: depressive Verstimmung Kinder: reizbare Verstimmung > 50% der Tage Mögliche Symptome:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appetitlosigkeit / gesteigerter Appetit 2. Schlaflosigkeit / übermässiger Schlaf 3. Energiemangel / Erschöpfung 4. Geringes Selbstwertgefühl 5. Konzentrationsstörung / erschwerte Entscheidungsfindung 6. Gefühl der Hoffnungslosigkeit <p>Dauer: mind. 1 Jahr bei Kindern 2 Jahre bei Erwachsenen</p>	<p>F34.1 Dysthymia Definition: Chronische depressive Verstimmung Konstante od. konstant wiederkehrend Erfüllt nicht Kriterien von F32/F33 Beginn im frühen Erwachsenenalter Wird eher nicht den Kindern zugeordnet Mögliche Symptome:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verminderter Antrieb / Aktivität 2. Schlaflosigkeit 3. Verlust des Selbstvertrauens od. 4. Gefühl von Unzulänglichkeit 5. Konzentrationsschwierigkeiten 6. Neigung zum Weinen 7. Keine Freude an Aktivitäten 8. Hoffnungslosigkeit / Verzweiflung 9. Anforderungen Alltags nicht möglich 10. (-) Blick in Zukunft / Grübeln über Vergangenheit 11. Sozialer Rückzug 12. Verminderte Gesprächigkeit <p>Dauer: 2 Jahre, dazwischen max. 2 Wochen normale Stimmung</p>
<p>311 Nicht näher bezeichnete depressive Störung Definition: Vorliegende Symptomatik ist in Art/Ausmass nicht den oben beschriebenen Störungen zuzuordnen Beispiele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regelmässiges Auftreten depressiver Verstimmungen vor der Menstruation 2. Regelmässig wiederkehrende depressive Phasen mit wenigen Symptomen 3. Evtl. Grund: Körperliche Krankheit od. Substanzeneinwirkung 	<p>F32.9 Nicht näher bezeichnete depressive Episode F33.9 Nicht näher bezeichnete rezidivierende Störung Definition: ohne nähere Angaben F38.10 Rezidivierende kurze depressive Störung Definition: Rezidivierende kurze Episoden, erfüllen Symptomkriterien für eine leichte, mittelgradige oder schwere depressive Episode (F32.0, F.32.1, F32.2) Dauer: im vergangenen Jahr ca. 1x pro Monat, einzelne Episoden < 2 Wochen, typischerweise 2-3Tage</p>

Tabelle 3 Klassifikation und Definition depressiver Störungsbilder nach DSM-IV-TR und ICD 10 (vgl. Ihle et al, 2012, S. 4 und Groen & Petermann, 2011, S.20-25)

Wie Ihle et al. (2012, S.3) feststellen, gehören zu den depressiven Störungen neben der Dysthymen Störung vor allem die Major Depression (DSM-IV-TR) bzw. die depressive Episode oder die rezidivierende depressive Episode (ICD-10). Groen und Petermann (2011, S.18) haben in den folgenden beiden Abschnitten die wichtigsten Differenzierungen der Klassifikationssysteme DSM-IV-TR (APA, 2017) und ICD-10 (WHO, 2010) für Kinder zusammengefasst.

DSM-IV-TR: Es wird deutlich, dass sich im Kindesalter die Kernsymptome unterscheiden können. So kann sich bei einem Kind anstelle einer traurigen auch eine reizbare oder übel-launige Verstimmung zeigen. Verschiedene Symptome können in Abhängigkeit von Alter und Entwicklungsstand verändert auftreten. Zusätzlich wird die Mindestdauer einer dysthymen Störung gegenüber zwei Jahren bei Erwachsenen für Kinder auf ein Jahr herabgesetzt.

ICD-10: Besonders hervorzuheben ist die Wichtigkeit kombinierter Störungsbilder (Kapitel 2.2.3.1) in der Kindheit. Unter F92 sind kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotion aufgeführt. Weiter berücksichtigt das ICD-10 (WHO, 2010) Zustandsbilder geprägt von aggressivem, unsozialem Verhalten und gleichzeitigem Auftreten von deutlichen emotionalen Symptomen. Bei den emotionalen Symptomen handelt es sich um Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Angst, Schulvermeidung, selbstverletzendes Verhalten und Beziehungsschwierigkeiten. Diese kombinierten Diagnosen werden den teilweise recht undifferenzierten und gemischten Symptombildern von Kindern häufig gerecht.

2.2.3 Auftretenshäufigkeit

Groen und Petermann (2011, S.34) machen deutlich, dass die Verbreitung depressiver Symptome und Störungen bei Kindern relativ hoch ist. Die Auftretenshäufigkeit bei jüngeren Kindern ist als vergleichsweise gering einzuschätzen. In der späten Kindheit, der Jugend und vor allem ab der Pubertät wird ein starker Anstieg der Auftretensrate festgestellt. (ebd.) Insgesamt beurteilen Koch, Schweikardt, Weber und Kupferschmied (2017, S.16) das Auftreten einer depressiven Störung im Kindesalter nach wie vor als „selten“. Jedoch fanden sich bei einem Vergleich der Auftretenshäufigkeit über die letzten Jahrzehnte deutliche Hinweise auf eine Zunahme von depressiven Störungsbildern bei Kindern. Ob dies der verbesserten Wahrnehmung oder einem tatsächlichen Anstieg zuzuschreiben ist, bleibt unbeantwortet. Costello, Foley und Angold (2006, S.8-25) schreiben dazu, dass vergleichende Erhebungen die Vorverlagerung des erstmaligen Auftretens einer Depression im Kindesalter bestätigen. Christman, Egger, Compton, Curry und Goldston (2006, S.111-112) erkennen in den wenigen durchgeführten Studien eine starke Variation der Depressionsrate bei Vorschulkindern. Sie beziehen sich auf eine Studie von Angold et al. (2005) in welcher die Depressionsrate bei Kindern zwischen 2-5 Jahren 2.1% erreicht hat. Die älteren Kinder ab 4-5 Jahren, wiesen eher depressive Tendenzen auf. Es kann davon ausgegangen werden, dass 2-8% aller Kinder und Jugendlichen Anzeichen einer depressiven Störung aufweisen. Im Vorschulalter sind weniger als 1% der Kinder betroffen. Im Schulalter sind es bereits 2% und ab dem Jugendalter wird eine Auftretenshäufigkeit von bis zu 8% erreicht. Mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres und somit dem Eintritt ins Erwachsenenalter, hat bereits jeder fünfte junge Erwachsene eine depressive Störung durchlebt. (Koch et al., 2017, S.16)

2.2.3.1 Komorbidität

„Das, was Eltern und Lehrer als verhaltensauffällig beurteilen, empfinden die Kinder selbst als unglücklich und depressiv.“ (Reicher, 2000, S.38)

Seiffge-Krenke (2007, S.192) schreibt von der grossen Gefahr, bei starken Verhaltensauffälligkeiten, eine vorhandene depressive Symptomatik zu übersehen. Das Auftreten einer Depression ist häufig nicht allein, sondern kann von weiteren psychischen Beeinträchtigungen begleitet werden. Dieses Auftreten einer zusätzlichen Erkrankung im Rahmen einer definierten Grunderkrankung nennt sich Komorbidität. Ihle et al. (2012, S.11) zählt die häufigsten komorbiden Auffälligkeiten bei depressiven Kindern wie folgt auf: Aggressiv-dissoziales Verhalten, Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsdefizite und Angststörungen. Er betont zudem das erheblich erhöhte Risiko der genannten Störungen bei einer vorliegenden depressiven Störung. Wie Seiffge-Krenke (2007, S.192) besonders hervorhebt, wird die Frage nach komorbiden Störungen im Rahmen von Diagnostik und Therapie sehr bedeutsam. Bird, Gould und Staghezza (1993, S.361-368) erklären diese Bedeutsamkeit mit der höheren psychosozialen Beeinträchtigung und der häufigen Folge eines ungünstigeren Störungsverlaufs.

2.2.3.2 Verlauf

Die durchschnittliche Dauer einer depressiven Störung bei Kindern liegt bei 7-9 Monaten (Lehmkuhl et al., 2008, S.399-400). Preiss und Remschmidt (2007, S.386) bezeichnen die bisher bekannten Daten zur Dauer einer depressiven Episode bei Kindern als „recht uneinheitlich“. Von Aster, Schulz, Braun-Scharm und Woggon (2000, S. 2914) erklären das zeitgleiche Auftreten einer Depression und einer anderen Störung, also die oben erwähnte Komorbidität, als einen gesicherten Prädiktor für einen ungünstigen Verlauf mit hoher Rückfallwahrscheinlichkeit. 72% der Kinder erleiden innerhalb von fünf Jahren einen Rückfall mit einer neuen depressiven Episode. (ebd.) Groen und Petermann (2011, S.55) berichten, auf der Basis von verschiedenen Studien, von einer auffällig hohen Stabilität von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Dies führt zu einem grossen Risiko für vielfältige negative Folgen, welche bis ins Erwachsenenalter andauern können. Lehmkuhl, Walter und Lehmkuhl (2008, S.399-400) bestätigen in ihrem Artikel, dass bei schweren chronischen depressiven Erkrankungen von Erwachsenen, häufig ein früher Beginn nachweisbar ist. Als eine negative Folge heben sie das erhebliche Chronifizierungsrisiko von depressiven Störungen ab der Pubertät hervor. Beeinträchtigungen in der schulischen Leistungsfähigkeit und im sozialen Umgang werden als weitere nennenswerte Folgen genannt. (ebd.) Von Aster et al. (2000, S. 2914) erläutern, dass eine frühe Ersterkrankung immer einen deutlich längeren Verlauf nach sich zieht. Umso wichtiger ist es, die depressive Erkrankung früh zu erkennen und mit der Hilfe einer Diagnostik einzuordnen und zu behandeln.

2.3 Erfassen der depressiven Störung

2.3.1 Diagnostik

Abbildung 2 Diagnostischer Prozess (Döpfner & Petermann, 2012, S.5)

Wie Döpfner und Petermann (2012, S.4) feststellen, umfasst die Diagnostik psychischer Störungen im Kindesalter eine differenzierte Erhebung von psychischen Auffälligkeiten. Die **Abbildung 2** (Döpfner & Petermann, 2012, S.5) gibt den diagnostischen Prozess bei psychischen Auffälligkeiten in der Kinderpsychotherapie übersichtlich wieder. Groen und Petermann (2011, S.117) erfassen als wesentliche Basis der Beurteilung einer Depressionssymptomatik: die Exploration der Betroffenen und ihrer Bezugspersonen, die Verhaltensbeobachtung, den Einsatz von Fragebögen und diagnostische Interviews. Die

Klassifikationssysteme ICD-10 (WHO, 2010) und DSM-IV-TR (APA, 2017) spielen beim Einordnen der gesammelten Informationen eine wichtige Rolle. (Döpfner & Petermann, 2012, S.4) Ihle, Ahle, Jahnke und Esser (2004, S. 67-68) fassen den diagnostischen Prozess für depressive Störungen bei Kindern in folgenden 6 Punkten zusammen:

1. Exploration und Anamnese
2. Körperliche Untersuchung
3. Psychischer oder testpsychologischer Befund
4. Multitaxiale Diagnose
5. Verhaltensanalyse
6. Therapieziele und Prognose

2.3.1.1 Exploration und Anamnese

Der diagnostische Prozess beginnt meist mit mehr oder weniger offenen Gesprächen mit dem betroffenen Kind und seinen Angehörigen. Dies wird Vorstellungsanlass genannt. In diesem Rahmen finden die Exploration und Anamnese statt. Die Exploration klärt die Frage, aus welchem Grund Hilfe benötigt wird, die Art und das Ausmass der aktuellen Problematik und die damit verbundenen Beeinträchtigungen. Die Anamnese befasst sich mit dem bisherigen Störungsverlauf und der Krankheitsgeschichte. (Groen & Petermann, 2011, S.119) Ihle et al. (2004, S.70) fassen die wichtigsten Kategorien von Exploration und Anamnese wie folgt zusammen:

1. **Vorstellungsanlass**
 - Was ist Anlass zur Vorstellung?
 - Warum wird Hilfe benötigt?
 - Wer leidet unter der Symptomatik?
 - Welche Erwartungen bestehen?
2. **Störungsspezifische Anamnese/Entwicklungsgeschichte**
 - Erstmaliges Auftreten der Symptome
 - Bisheriger Verlauf, Dauer und Intensität
 - Bedingungen unter denen das Problem auftritt
3. **Vorliegen komorbider Störungen**
4. **Beeinträchtigungen durch die Problematik**
 - Welche Lebensbereiche (Schule, Freizeit, zu Hause) sind betroffen?
 - Wer leidet am deutlichsten darunter?
5. **Einstellungen zur Symptomatik**
 - Wer denkt wie darüber in der Familie und im sozialen Umfeld?
6. **Bisherige/aktuelle Behandlungen**
 - Welche Behandlungen wurden durchgeführt?
7. **Körperliche Beschwerden, Erkrankungen**
8. **Lebensgeschichtliche Entwicklung**
 - Aktuelle Lebenssituation (Patient, Familie)
 - Frage nach: Schwangerschaft, Geburt, kognitive, körperliche, emotionale, soziale, schulische Entwicklung

Groen und Petermann (2011, S. 119) erläutern zu berücksichtigende erschwerende Bedingungen bei der Exploration von Kindern: Viele zentrale depressive Symptome manifestieren sich im Inneren der Kinder und sind von aussen kaum erkennbar. Die auffälligen Verhaltensweisen (z.B. Reizbarkeit, Trotz, körperliche Beschwerden) sind nicht unbedingt einer depressiven Störung zuzuordnen. Zudem kann sich die Symptomatik abhängig vom Kontext verändern und zeigt sich in verschiedenen Umfeldern unterschiedlich. Häufig schätzen die Eltern die Hilfsbedürftigkeit und Probleme ihrer Kinder niedriger ein als die Kinder selbst. Gleichzeitig können Kinder, je nach kognitivem Entwicklungsstand, das eigene Befinden meist zu wenig differenziert schildern.

2.3.1.2 Körperliche Untersuchung

Bereits vor Behandlungsbeginn sollte die körperliche Symptomatik eines Kindes durch eine medizinische Untersuchung abgeklärt werden. Dies kann beispielsweise durch den Kinderarzt oder einen Neurologen erfolgen. (Groen & Petermann, 2011, S.121) Weiter schreiben Ihle et al. (2004, S. 71), dass bei einer medikamentösen Therapie regelmässige Untersuchungen notwendig sein können.

2.3.1.3 Psychischer/testpsychologischer Befund

Der psychische Befund stützt sich nach Ihle et al. (2004, S.70) hauptsächlich auf die Verhaltensbeobachtung des Therapeuten. Für ein klinisches Urteil sind folgende Merkmale beim Kind zu beobachten und festzuhalten: das äussere Erscheinungsbild, das Interaktionsverhalten zum Therapeuten/zur Familie, die Grundstimmung, das motorischen Verhalten, die Sprache, die Konzentration, die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis, die Einstellung zur Erkrankung und die Einsichtsfähigkeit. Für den testpsychologischen Befund, und somit für die testdiagnostische Beurteilung depressiver Symptome, werden verschiedene Selbst- und Fremdbeurteilungsskalen eingesetzt. Die nachfolgende **Tabelle 4** (Ihle et al., 2012, S.105) zeigt die wichtigsten deutschsprachigen Verfahren für Kinder mit depressiven Störungen, welche sich in der klinischen Praxis bewährt haben. Die meisten Erfassungsbögen liegen heute in überarbeiteter Auflage vor.

Bezeichnung	Erhebungsform	Autoren	Alter	Beurteiler
DISYPS-II Diagnostik-System für psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-IV für Kinder und Jugendliche II	Diagnosechecklisten	Döpfner et al. (2008)	Kinder, Jugendliche	Kinder ab 11J. Eltern Lehrer Erzieher
DIKJ Depressions-Inventar für Kinder und Jugendliche	Fragebogen zur Selbstbeurteilung	Stiensmeier-Pelster et al. (2000)	8 -17J.	Kind
DTK Depressionstest für Kinder	Fragebogen zur Selbstbeurteilung	Rossmann (2005)	9 -14J.	Kind
Kinder-DIPS Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter	Strukturiertes Klinisches Interview	Schneider et al. (2009)	6 – 18J.	Therapeut auf Grundlage Eltern- und Kinderinfos
MEI Mannheimer Elterninterview	Strukturiertes Klinisches Interview	Esser et al. (1989)	6–16 J.	Therapeut auf Grundlage Elterninfos
FBB-DES Selbstbeurteilungsbogen Depressive Störungen	Fremdbeurteilungsbogen	Döpfner et al. (2008)	4–18 J.	Eltern Erzieher Lehrer

Tabelle 4 Deutschsprachige Verfahren zur Depressionsdiagnostik im Kindes- und Jugendalter (Vgl. Ihle et al., 2012, S.105)

2.3.1.4 Multitaxiale Diagnostik

Eine Diagnose sollte multitaxial gestellt werden. Dazu ist der Einsatz von strukturierenden diagnostischen Interviews (siehe **Tabelle 4**) sinnvoll. Im Multitaxialen Klassifikationschema für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 der WHO (Remschmidt, Schmidt & Poustka, 2017, S.25-31) gelten folgende Achsen:

Achse I Klinisch-psychiatrisches Syndrom

Achse II Umschriebene Entwicklungsstörungen

Achse III Intelligenzniveau

Achse IV Körperliche Symptomatik

Achse V Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände

Achse VI Globalbeurteilung der psychosozialen Funktionsniveaus

Mit der Achse I werden bei Kindern komorbide Störungen klassifiziert. Es geht um das Erfassen der psychischen Gesundheit und das Überprüfen von Fähigkeiten. Die Achse II erfasst Auffälligkeiten in der Entwicklung (Sprache, Motorik, Lesen, Rechnen usw.). Für eine erste Intelligenzeinschätzung ist die Achse III zuständig. Wobei diese von Bedeutung bei depressiven Kindern ist, da eine Überforderung durch Intelligenzminderung ein Auslöser sein kann. Die Achse IV hält erklärungsrelevante Erkrankungen oder Beeinträchtigungen fest. Die aktuellen Lebensumstände des depressiven Kindes werden in der Achse V umfassend erfasst. Beziehungen, familiäre Umstände, chronische Belastungen und Vorerkrankungen der Eltern können viel Aufschluss über das Kind geben. Die Achse VI betrachtet den alltäglichen Leidensdruck, welchem das erkrankte Kind ausgesetzt ist. Dabei geht es um Auswirkungen innerhalb der Familie, in sozialen Situationen, in der Schule und in der Freizeit. (Harrington, 2013, S.24)

2.3.1.5 Verhaltensanalyse

Ihle et al. (2004, S.71) beschreibt, dass im Rahmen einer Verhaltensanalyse gezielt die Bedingungen und Faktoren zur Entstehung und Aufrechterhaltung einer depressiven Symptomatik analysiert werden. Somit werden Auslöser, dauerhafte Zustände und verstärkende Bedingungen eines Verhaltens systematisch erfasst. Es werden dabei das konkrete Verhalten während der Untersuchung aber auch die aufrechterhaltenden Faktoren im familiären und sozialen Umfeld miteinbezogen. Dies ermöglicht ein umfangreicheres Bild der depressiven Störung. Im Rahmen der weiteren Therapie wird dieses immer wieder überprüft und aktualisiert. Häufig ist für die Darstellung einer Verhaltensanalyse das sogenannte **SORCK** Modell im Einsatz, welches in der folgenden **Tabelle 5** (Groen & Petermann, 2011, S.124-125) dargestellt ist.

S = Stimulus (auslösende Situation)
Einladung für ein Geburtstagsfest eines Primarschulfreundes
O = Organismus (Personenvariable)
<ul style="list-style-type: none"> • Ungünstige Emotionsregulation • Erfahrungen von Abweisung, negativen Beziehungsverhalten • Verinnerlichung von eigener Unbeliebtheit und sozialer Unbeholfenheit • Negative Erwartungshaltung • Müdigkeit, Antriebsmangel
R = Reaktion (Problemverhalten)
Kognitiv: Gedankenkreisen, Selbstabwertung, Hoffnungslosigkeit Körperlich: Verspannungen, Magenbeschwerden, depressive Erschöpfung Emotional: Deprimiertheit, Angst, Hilflosigkeit, Verzweiflung Verhaltensbezogen: Rückzug, Vermeidung, Passivität
C = Konsequenzen (Folgen)
Kurzfristig: Erleichterung durch Rückzug, lösen der Anspannung, Kontrolle Langfristig: Zunahme an Selbstzweifeln, soziale Unsicherheit, depressive Erschöpfung
K = Kontingenz (Häufigkeit)
Immer (-) Verstärkung durch verminderte Anspannung (+) Verstärkung durch kurzfristiges Gefühl der Kontrollausübung gegenüber der Situation Manchmal (+) Verstärkung durch Zuwendung der Bezugsperson

Tabelle 5 Beispiel einer Verhaltensanalyse nach dem SORCK-Modell (Vgl. Groen & Petermann, 2011, S.124-125)

2.3.1.6 Therapieziele und Prognose

Die Therapieziele lassen nach Ihle et al. (2004, S.73) aus der Verhaltensanalyse ableiten und sollten gemeinsam mit Kind und Eltern festgelegt werden. Diese Ziele können sich im therapeutischen Prozess verändern. Der Behandlungsplan wird von den Therapiezielen abgeleitet und somit ebenfalls immer wieder aktualisiert. Im folgenden Kapitel 2.4 wird genauer auf die psychotherapeutische Behandlung eingegangen.

2.4 Behandeln der depressiven Störung

In den letzten zwei Dekaden ist die Verfügbarkeit von wirksamen Behandlungen für Depressionen bei Kindern angestiegen. Sie lässt sich in zwei Kategorien einteilen: Psychotherapie (Kapitel 2.4.1.3 – 2.4.1.6) und Pharmakotherapie (Kapitel 2.4.1.2). Während die Pharmakotherapie für Kindern kontrovers diskutiert wird, ist die Psychotherapie bei depressiven Störungen bei Kindern bereits gut etabliert. (Qin et al., 2015, S.1-2)

2.4.1 Indikation

Döpfner und Petermann (2012, S.4) bezeichnen die Indikationsstellung als das Hauptziel der Diagnostik. Eine Indikation zeigt an, welche Massnahme und Behandlung für die Art der depressiven Störung angebracht ist. Diese ermöglicht die umfangreiche Planung von passenden Interventionen (psychologisch, psychosozial, medizinisch) zur Verminderung der psychischen Auffälligkeiten.

Ihle et al. (2012, S.56-58) erklären, dass bei einigen Kindern eine aktive Unterstützung, Beratung und Kontrolle ausreichend sein können. Diese Indikation einer niederschweligen, kurzzeitigen Massnahme, kann bei Kindern mit leichten depressiven Störungen ohne Komorbidität und nennenswerte Risikofaktoren oder familiären Vorbelastungen, angewendet werden. Im starken Kontrast dazu steht die Indikation für eine stationäre oder teilstationäre Behandlung. Dies kann bei starker, äusserer Belastung, schweren, komorbiden Störungen und erhöhter Suizidalität nötig sein. Die ambulante psychotherapeutische Behandlung gilt als die primäre Indikation und Behandlungsempfehlung für eine depressive Störung bei Kindern. Dabei soll nach aktuellem Wissensstand eine evidenzbasierte Therapiemethode das Mittel der Wahl sein, was zum Kapitel 2.4.1.1 Wirksamkeit führt.

2.4.1.1 Wirksamkeit

Im Einsatz bei depressiven Störungen im Kindesalter, sind hauptsächlich die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) und die interpersonelle Psychotherapie (IPT). (Ihle et al., 2012, S.56) Forti-Buratti, Saikia, Wilkinson und Ramchandani (2016, S. 1-10) haben sich in ihrer Studie mit der Wirksamkeit psychologischer Therapien bei depressiven Kindern bis 12 Jahren auseinandergesetzt. Ihr Ergebnis kann in wenige Worte gefasst werden. Es wird von einem „lack of evidence“, also einem Mangel an Beweisen gesprochen, dass die Kognitive Verhaltenstherapie eine bessere Wirkung als keine Therapie zeigt. Ihle et al. (2012, S.60) beschreiben die KVT als der bestuntersuchte Therapieansatz. Für seine Wirksamkeit liegt eine steigende Anzahl an Belegen vor. Wirksamkeitsbefunde für die IPT und ST (Systemische Therapie) liegen ebenfalls vor, aber in geringerer Dichte. Forti-Buratti et al. (2016, S.1-10) erklären die Wirksamkeit von Therapien, wie IPT und ST für unzureichend belegt. Bezogen auf die Auftretenshäufigkeit und beträchtlichen Auswirkungen, bei depressiven Störung im Kindesalter liegt ein dringender Bedarf an Wirksamkeitsbefunden vor.

2.4.1.2 Pharmakotherapie

„Nicht-medikamentöse Therapien sollten nach der Indikation die Haupttherapieform für psychische Störungen darstellen.“ (Von Gontard, Möhler und Bindt, 2015, S.25)

Die Pharmakotherapie behandelt die Depression mithilfe von Arzneimitteln und hat eine schnelle Verbesserung der Symptome zum Ziel. (Plener et al., 2012, S.366). Qin et al. (2015, S.1-2) sprechen bei der Pharmakovergabe von zwei zentralen Antidepressiva: trizyklische Antidepressiva (TCA) und selektive Serotonin Wiederaufnahmehemmer (SSRI). Plener et al. (2012, S.367) schreiben, TCAs sollten im Kindesalter keinen Einsatz finden. Dies wird erklärt durch eine fehlende Wirksamkeit und deutlichen Nebenwirkungen bei Kindern. (Walitza & Jochem-Helbig, 2017, S.27) Plener et al. (2012, S.367) erklären die Wirkung von SSRI mit einer erhöhten Verfügbarkeit von Serotonin (Glückshormon) im synaptischen Spalt. Dies führt zu einem gesteigerten Antrieb und hebt die Stimmungslage, was die Wiederherstellung der sozialen Funktionen ermöglicht. Als einziges zugelassenes SSRI ab acht Jahren benennen sie Fluoxetin. Qin et al. (2015, S.2) erwähnen eine kontroverse Diskussion um die Pharmakotherapie bei depressiven Kindern. Studien belegen einen deutlichen Anstieg der Suizidalität bei der Vergabe von SSRIs und es gilt als unwahrscheinlich, dass Kinder von TCAs profitieren. Von Gontard et al. (2015, S.25) empfehlen für die Behandlung von Kindern nicht-medikamentöse (psychotherapeutische) Interventionen. Es folgt ein Überblick zu den wirksamsten Behandlungsansätzen der Psychotherapie für Kinder.

2.4.1.3 Interpersonelle Psychotherapie (IPT)

Die IPT ist erst seit einigen Jahren von der Anwendung im Erwachsenenalter auf das Jugendalter angepasst und erprobt. (Groen & Petermann, 2011, S.156) Sie passt somit nicht auf die gewählte Zielgruppe von Kindern zwischen vier bis zwölf Jahren und wird folgend nur kurz umrissen. Der Hauptfokus liegt auf den zwischenmenschlichen Problemen und fehlangepassten Beziehungen. Diesen wird eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung einer Depression beigemessen. Belastungen werden in vier Bereiche unterteilt: interpersonelle Verluste, Rollenkonflikte, zwischenmenschliche Defizite und Rollenwechsel. (Ihle et al., 2011, S.60)

2.4.1.4 Systemische Therapie (ST)

Die ST wird mit der Familientherapie gleichgesetzt und beschreibt das fokussierte Arbeiten an Interaktions- und Kommunikationsprozessen, familiären Rollen und Beziehungsdynamiken zwischen den Familienmitgliedern. (Ihle et al., 2012, S.60) Das Einbeziehen des familiären Umfeldes erweist sich besonders bei Kindern im Alter von sieben bis zehn Jahren als bedeutsam. (Ihle & Jahnke, 2005, S.12) Für die Entstehung und Aufrechterhaltung, so Groen und Petermann (2011, S.157), gelten verschiedene familiäre Faktoren als ein wichtiges Risiko im Kindesalter. Deshalb wird eine Beteiligung von Eltern oder auch weiteren Familienmitgliedern bei der Behandlung von Kindern heute grundsätzlich als wesentlich erachtet und sollte als selbstverständlich gelten. In diversen Manuals ist zumindest eine Beratung der Familie angedacht. Das Ziel der ST ist der Einbezug und somit die Schulung der gesamten Familie. Es geht um einen angemessenen Umgang mit dem betroffenen Kind und das Anregen von Veränderungen. Dazu gehört die Reduktion von ungünstigen Verhaltensmustern, Schuldzuweisungen, übermäßiger Kritik und Ausgrenzung in der Familie.

2.4.1.5 Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)

In den Leitlinien für die Behandlung von Depressionen im Kindesalter ist die Behandlung mit der kognitiven Verhaltenstherapie empfohlen. (Dolle & Schulte-Körne, 2013) Dabei sollten laut Ihle et al. (2004, S.74) bei Kindern verhaltensorientierte Komponenten gegenüber den Kognitiven überwiegen. Die genaue Wirksamkeit kognitiv-verhaltens-therapeutischer Komponenten ist bisher zu wenig erforscht. Aktuell wird entweder stur nach Manual vorgegangen oder aber einzelne Bausteine aus bewährten Programmen werden individuell auf ein Kind massgeschneidert. Das letztere Vorgehen ist aber von der Erfahrung des Therapeuten abhängig. Die Psychoedukation und Hausaufgaben sollten auf die Fähigkeiten des Kindes angepasst werden. Harrington (2013, S.30) schreibt der KVT bei Kindern eine besondere Bedeutung zu. Er betont dabei (vgl. Beck, Rush, Shaw, Emery, 1994), dass zur Aufrechterhaltung depressiver Störungen folgende drei Bereiche besonders zentral sind:

1. Negatives Selbstbild:
Der Patient zeigt abwertende Gedanken gegenüber sich selbst.
2. Negatives Weltbild:
Die Patientin sieht einzig Misserfolge, Benachteiligung und Enttäuschung.
3. Negative Zukunftserwartung:
Der Patient meint, dass Niederlagen und Frustration nie enden werden.

Harrington (2013, S.30-31) schreibt, dass diese Bereiche nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern mit Depressionen nachgewiesen sind. Mit der KVT sollen alte Denkmuster verändert werden, sodass depressionstypische Gedanken vermindert und durch positive Muster ersetzt werden. Während der Therapie lernt das Kind sein emotionales Befinden, Denkabläufe und Handlungsweisen zu kontrollieren. Dies wirkt der depressiven Entwicklung aktiv entgegen.

2.4.1.6 Spieltherapie

„Das Spiel wurde schon früh aus der Perspektive verschiedener Richtungen als therapeutisch wirksame Methode beschrieben.“ (Höfer, 2016, S.69)

Diese Richtungen (Therapieansätze) bedienen sich der Spieltherapie. Höfer (S.9, 2016) zeigt auf, dass das Spiel als grundlegende kindliche Ausdrucksform beispielsweise in die zielorientierte Verhaltenstherapie integriert werden kann. Das Spiel ist geprägt von Sinnhaftigkeit und Zielorientierung – beste Grundvoraussetzungen für die Integration in die KVT. Höfer (2016, S.81-84) benennt folgende spieltherapeutische Ansätze: die Analytische Kindertherapie, das Therapeutische Sandspiel, die Personenzentrierte Spieltherapie, das Gestalttherapeutische Spiel, das Theraplay, die Heilpädagogische Spieltherapie, die Hypnosystemische Therapie, die Systemische Spieltherapie und das Spiel in der Verhaltenstherapie. Hopf und Windhaus (2009, S.231-252) beschreiben das kindliche Spiel als Ausdruck unbewusster Fantasien und Gedanken des Kindes. Es werden Ängste, Wünsche, Projektionen und Identifikationen ausgedrückt und verarbeitet. Das Kind erlangt so Einsichten über sich und arbeitet aktiv an der eigenen Selbstkontrolle. Innerhalb der Spieltherapie ist laut Burchartz (2012) die Förderung des eigenen Entwicklungspotentials und der eigenen Ressourcen immer einzubeziehen. Dem Spiel selbst schreibt er fünf Bedeutungsebenen für die Therapieanwendung zu:

1. Konfliktebene (motivationale, emotionale)
2. Übertragungsbeziehung zur Therapeutin
3. Symbolische Spielgestaltung
4. Art und Weise des psychischen Funktionierens
5. Stand der strukturellen Entwicklung

2.5 Zusammenfassung

Das Thema Depressionen im Kindesalter gewann mit zunehmender Forschung der letzten Jahre auch zunehmend an Bedeutung. Der Schritt vom Negieren der Existenz depressiver Störungen bei Kindern, hin zu intensivierten Forschungsbemühungen und angepassten Therapieangeboten, ist bemerkenswert. Dennoch ist für Kinder bis heute das Krankheitsbild in seiner Komplexität unzureichend erforscht und beschrieben. Viele Forschungsergebnisse beziehen sich auf das Erwachsenen- oder Jugendalter. Auf die Altersgruppe der Primarschulkinder (4-12Jahre) wird wenig eingegangen.

Hinter dem Begriff „Depression“ verbirgt sich ein breites Spektrum von alltäglichen Gefühlen der Traurigkeit bis hin zu einer tiefgreifenden psychischen Störung. Die wichtigsten klinischen Symptome einer Depression befinden sich im körperlichen, verhaltensbezogenen, emotionalen und kognitiven Bereich. Die Kernsymptomatik zeigt sich bei Kindern in einem ähnlichen Bild wie bei Erwachsenen und kann den beiden Klassifikationssystemen DSM-IV-TR (APA, 2017) und ICD-10 (WHO, 2010) entnommen werden. Jedoch wird im Kindesalter ein stärker gemischtes Gesamtbild mit einer Reihe altersspezifischer Auffälligkeiten und einer häufig auftretenden Komorbidität beschrieben. Viele Menschen sind vertraut mit einzelnen Symptomen wie Traurigkeit oder Unlust. Falls eine erhöhte Anzahl von starken Symptomen über mindestens zwei Wochen andauert und der Leidensdruck steigt, ist eine ausführliche Diagnostik angezeigt. Das ICD-10 (ebd.) und DSM-IV-TR (APA, 2017) fassen die Störungsbilder einer Depression zusammen und erleichtern die Diagnosestellung. Dies führt zur Indikation, was wiederum das Finden einer geeigneten Behandlungsmethode vereinfacht.

Im Hinblick auf die erhöhte Auftretenshäufigkeit und die beträchtlichen Auswirkungen herrscht ein dringender Bedarf an Wirksamkeitsbelegen für kindsgemässe Therapieangebote. Bei depressiven Kindern wird ein psychotherapeutischer Therapieansatz immer der Pharmakotherapie vorgezogen. Aktuell werden fast ausschliesslich die KVT und die IPT erwähnt und für wirksam befunden, wobei die IPT nicht dem Kindes- sondern dem Jugendalter zugeschrieben wird. Als weitere wichtige Angebote spezifisch für Kinder gelten zudem die ST und der Einsatz der Spieltherapie. Die Spieltherapie wird dabei oft in andere Therapieansätze wie die Verhaltenstherapie integriert. Diese psychotherapeutischen Angebote für Kinder beinhalten Therapieelemente, welche für die PMT sehr wertvoll sein können. Im nächsten Kapitel wird auf der Grundlage der erarbeiteten Theorie zu Depressionen im Kindesalter zunächst die Psychotherapie der PMT gegenübergestellt. Im Anschluss folgt die Auseinandersetzung mit der Fragestellung, welche psychotherapeutischen Therapieelemente in der PMT integriert sind.

3 Psychotherapie und Psychomotoriktherapie

3.1 Umgang mit depressiven Störungen bei Kindern

In den Kapiteln 2.4.1.3 - 2.4.1.6 wurden unter anderem die KVT, IPT, ST und Spieltherapie vorgestellt. Die primäre Indikation für Depressionen bei Kindern ist die Psychotherapie. Die PMT als niederschwelliges Angebot der Schule kann einen wertvollen Beitrag im Umgang mit depressiven Störungen bei Kindern leisten. Das Kapitel 3 behandelt und vergleicht die wichtigsten Inhalte der Psychotherapie und Psychomotoriktherapie. Im Anschluss folgt die kritische Auseinandersetzung mit der Frage nach psychotherapeutisch integrierten Therapieelementen in der PMT.

3.2 Definition

3.2.1 Psychotherapie

„Allen Psychotherapien ist gemeinsam, dass sie psychisches Leiden verringern, Verhalten verändern und das Verständnis in die eigene Person erweitern wollen.“ (Steinhausen, 2000, S.265)

Das vorrangige Ziel liegt in der Reduktion von Symptomen, die nicht nur mit dem Leiden verknüpft sind, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung behindern. Es ist also wichtig, die Förderung der normalen Entwicklung zu unterstützen, insbesondere die Stärkung der Selbstständigkeit. In der Psychotherapie mit Kindern wird vorrangig über das Spiel und die Sprache kommuniziert. (Steinhausen, 2000, S.265-266) Die meisten Therapien ähneln denen, die auch im Erwachsenenbereich zur Anwendung kommen. Die Therapie muss aber wesentlich genauer auf das Kind abgestimmt werden als bei Erwachsenen. (Sendera & Sendera, 2012, S.226) Der kognitive und emotionale Entwicklungsstand des Kindes müssen festgestellt werden, um einen angemessenen Therapieansatz (siehe Kapitel 2.4) bestimmen zu können. (Seiffge-Krenke, 2007, S.198)

3.2.2 Psychomotoriktherapie

„Sie beschäftigt sich mit der Wechselbeziehung von Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten. [...] Im Zentrum steht der bewegte Körper.“ (Psychomotorik Schweiz, n.d.)

Die PMT ist geeignet für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene mit motorischen oder emotionalen Problemen, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen. Es wird beobachtet, wie sich die oben beschriebene Wechselwirkung auf der physischen Ebene ausdrückt. Dabei bleibt stets der Mensch als Ganzes im Zentrum. Neben der körperlichen Ebene, werden auch immer die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse einer Person betrachtet. (Psychomotorik Schweiz, n.d.) Die Psychomotorik ist von Natur aus ein komplexes Geschehen, in welchem das Umfeld, die Motivation des Kindes, die sozialen Interaktionen und die psychische Befindlichkeit eine entscheidende Rolle für die motorische Entwicklung spielen. Eine Therapie wird nicht begonnen, damit ein Kind einer idealtypischen Entwicklung folgt, sondern um das Kind auf seinem Entwicklungsweg zu unterstützen. (Siegenthaler, 2012, S.12)

3.3 Ansätze

Bei der folgenden Auflistung der Ansätze aus Psychotherapie (siehe auch Kapitel 2.4) und Psychomotoriktherapie fällt auf, dass Überschneidungen auftreten. Dies ist nicht weiter verwunderlich, wie Adler (2007, S.25) eindrücklich belegt. 74% der 532 befragten Therapeuten benennen eine Orientierung an Theorien der Psychotherapie. (Siehe Kapitel 4.2.3) Die PMT hat sich in der Praxis als ein kind- und entwicklungsgerechtes, spiel- und bewegungsorientiertes Angebot zur Therapie und Rehabilitation von kindlichen Verhaltens- und Entwicklungsstörungen bewährt. (Amft, 2003, S.40)

Psychotherapie	Psychomotoriktherapie
VPB (n.d.)	Siegenthaler (2010, S.61)
<ul style="list-style-type: none"> • psychoanalytisch • personenzentriert • systemisch • gestalttherapeutisch • integrativ • körperorientiert • tiefenpsychologisch • kognitiv-verhaltenstherapeutisch 	<ul style="list-style-type: none"> • psychoanalytisch • kindzentriert • systemisch-konstruktivistisch • gestalttherapeutisch • bewegungsorientiert (PMÜ) • sinnverstehend • lern- und kompetenzorientiert • bio-psycho-sozial • pädagogisch-medizinisch-therapeutisch • lern- und kompetenzorientiert • ökologisch-systemisch • sensorische Integration

3.4 Wirksamkeit

3.4.1 Psychotherapie

Die Ergebnisse zeigen, dass psychotherapeutische Interventionen bei depressiven Kindern zu einem deutlichen Rückgang depressiver Symptome führen können. (Ihle et al., 2012, S.32) Als psychotherapeutisch wirksame Behandlung depressiver Störungen bei Kindern, hat sich vor allem die KVT gut bewährt. Es liegen ebenfalls einige Wirksamkeitsbefunde für die IPT und ST vor, wenn auch in deutlich geringerem Ausmass (siehe Kapitel 2.4.1.1). (Ihle et al., 2012, S.60) Wantanabe et al. (2007, S.84-95) ziehen in ihrer Übersicht das Fazit, dass sich psychotherapeutische Ansätze als wirksam erweisen, Langzeiteffekte aber nicht gesichert sind.

3.4.2 Psychomotoriktherapie

In den Leitlinien des DGKJP (Dolle & Schulte-Körne, 2013, S.47) ist lediglich die Ergotherapie als eine vergleichbare Therapie zur PMT erwähnt. Siegenthaler (2010, S.12) schreibt, dass die hohe Vielfalt und Komplexität psychomotorischer Entwicklungsverläufe dem Wunsch nach schnell wirkenden Rezepten und sicheren Erfolgsprognosen gegenübersteht. Zimmer (2012, S.132) betont die Seltenheit von Studien, welche die psychomotorische Förderung überprüfen. Therapeuten berichten über vielfältige Veränderungen, eine systematische Auswertung von Daten ist aber die Ausnahme. Sie benennt dafür folgende Gründe:

1. Vielfältige Einfluss- und Veränderungsbereiche der PMT
2. Unklarheit, welche Einflussgrösse in der PMT wirkt
3. Keine wissenschaftlich abgesicherten Erhebungsinstrumente für Bereiche z.B. Sozialverhalten, Selbstkonzept, Sprachentwicklung, Konzentration

3.5 Menschenbild

3.5.1 Psychotherapie

Die Psychotherapie besitzt eine Vielzahl an Ansätzen. Entsprechend gross ist die Anzahl an zugehörigen Menschenbildern. Zu den nennenswerten gehören das humanistische, das psychoanalytische, das behavioristische und das systemisch-interaktionistisches Menschenbild. Eine gängige Betrachtung ist jene der ganzheitlichen Sichtweise; sie entspringt dem humanistischen Menschenbild. Das Kind wird dabei in seiner Ganzheit erfasst. (Burkhardt, 2006, S.1-11)

3.5.2 Psychomotoriktherapie

Grundsätzlich versteht sich die Psychomotorik als ganzheitliches Konzept zur Entwicklungsförderung. Zimmer (2012, S.26-27) schreibt der PMT ein humanistisches Menschenbild zu. Sie vertritt den kindzentrierten Ansatz, betont aber das Vorhandensein anderer Menschenbilder in der PMT. Je nach gewähltem Ansatz unterscheidet sich das Menschenbild. Sie unterteilt das humanistische Menschenbild in folgende Themen: Autonomie und soziale Abhängigkeit, Ziel- und Sinnorientierung und Ganzheit. Das Kind soll autonom aber auch sozial verantwortlich handeln, und es strebt nach einem sinnvollen Dasein. Es wird immer das Kind in seiner Ganzheit gesehen. Psychische, kognitive, emotionale, soziale und körperliche Prozesse sind aufeinander bezogen.

3.6 Ziele

3.6.1 Psychotherapie

Die Ziele sollten realistisch und immer auch im Rahmen des Depressionsgrads erreichbar sein. (Walitzka & Jochem-Helbig, 2017, S.28) Zunächst ist in der Psychotherapie der Aufbau einer stabilen Beziehung durch eine strukturierte und zielgerichtete Arbeit mit dem Klienten zentral. Dabei wird eine Reihe spezifischer Techniken ausprobiert, Lebenskrisen und Probleme besprochen und behandelt. Da es viele verschiedene Herangehensweisen in der Psychotherapie gibt, verlagern sich auch die Themen und Ziele. Meist geht es aber im Kern um das Ziel, ein erhöhtes Bewusstsein über das aktive Ändern von Gedanken, Verhaltensweisen oder Gefühlen zu erlangen. Somit soll die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden des Klienten verbessert werden. (Qin, 2015, S.2) Die KVT gilt als der bewährte Therapieansatz der Psychotherapie für Kinder mit Depressionen. Deshalb folgen die nach Harrington (2013, S.30) zentralen Ziele der **KVT**:

1. Erkennen und Benennen von Emotionen
2. Veränderung negativer Kognitionen
3. Ausbau sozialer Fertigkeiten

3.6.2 Psychomotoriktherapie

Zimmer (2012, S.161) schreibt, dass bei jedem pädagogischen oder therapeutischen Prozess die Beziehung eine zentrale Rolle spielt. Sie ist eine notwendige Vorbedingung für einen erfolgreichen Einstieg in die Förderung und auch entscheidend für den Therapieerfolg. Konkrete Ziele der psychomotorischen Förderung der Kinder nach Zimmer (2012, S.22-23) sind folgenden Punkte:

- Anregung zu mehr Selbständigkeit
- Förderung von Gruppenerfahrungen
- Erweiterung der Handlungskompetenzen
- Förderung der Kommunikationsfähigkeit
- Stärkung der Selbstwahrnehmung
- Erlebbarmachen der eigenen Ressourcen
- Ermöglichen der Selbstwirksamkeit

Das Ziel der PMT bei depressive Störungen im Kindesalter ist das Erlernen von kreativem Denken und der Fähigkeit, Probleme aktiv zu lösen. (DAK, 2011, S.225)

3.7 Setting

3.7.1 Psychotherapie

Grundsätzlich findet die Psychotherapie in Einzel- oder Gruppentherapie statt. (Harrington, 2013, S.30) Vereinzelt wird eine stationäre Behandlung nötig, meistens ist eine ambulante Behandlung die Norm. Weitere Massnahmen können das weitere Umfeld des Kindes mit einbeziehen. Neben der Elternarbeit wird der enge Kontakt mit Lehrpersonen empfohlen. (Groen & Petermann, 2011, S.142) Von Gontard et al. (2015, S.26) schreiben, dass der Einbezug der Schule hilfreich sein kann. Bei Einzelpsychotherapien werden begleitende Elterngespräche und auch gelegentliche Familiensitzungen notwendig. Zudem kann das Einbeziehen der Geschwister den Verlauf der psychischen Erkrankung mitbeeinflussen. Es werden vereinzelt Geschwistergespräche oder Geschwistertherapien durchgeführt.

3.7.2 Psychomotoriktherapie

Es wird durchschnittlich etwas häufiger in Einzel- als in Gruppentherapien gearbeitet. Eine Gruppe besteht in der Regel aus zwei bis sechs Personen. (Adler, 2007, S.25) Die Bandbreite des Settings reicht von fallbezogenen Einzel- und Kleingruppentherapien, bis hin zu spezifischer Förderung im Klassenverband während des Schulunterrichts. Das Vorgehen wird der jeweiligen Ausgangslage des Kindes angepasst. Das Angebot bezieht sich dabei sowohl auf die Gesamtheit des Kindes, also auf die Entwicklungsthemen des Kindes, als auch auf diese des Umfeldes. (Siegenthaler, 2010, S.15) Bei Bedarf werden auch Stunden mit dem Kind und seinen Eltern oder Geschwistern durchgeführt. Diese systemischen Ergänzungsstunden können sehr hilfreich sein. (Siegenthaler, 2010, S.52)

3.8 Zielgruppe

3.8.1 Psychotherapie

Die Assoziation Schweizer Psychotherapeuten (ASP, n.d.) beschreibt als Zielgruppen für die Psychotherapie: Ältere Menschen, Erwachsene, Familien, Paare, Gruppen, Jugendliche, junge Erwachsene und Kinder. Die Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung (DPTV, n.d.) beschreibt Menschen im Laufe ihres Lebens, welche Krisen oder Problemen durchleben. Die psychische Belastung ist so hoch, dass zusätzliche Hilfe in Form der Psychotherapie benötigt wird. Harrington (2013, S.28) erklärt, dass die Behandlung einer depressiven Störung in die Hand einer Fachperson mit viel Erfahrung in Diagnostik und Behandlung gehört. Dazu zählt er Ärzte der Kinderpsychiatrie und Kinderpsychotherapeuten.

3.8.2 Psychomotoriktherapie

Die Hauptzielgruppe der PMT sind Kinder zwischen 4 und 15 Jahren, also Kinder im Kindergarten- und Schulalter. Nur wenige Therapeutinnen arbeiten mit Jugendlichen bis 20 Jahren oder mit Kleinkindern zwischen null und drei Jahren. Einzelne Therapeuten arbeiten sowohl mit Kindern als auch mit Erwachsenen. (Adler et al., 2007, S.22) In der nachfolgenden **Abbildung 3** wird die Altersverteilung anschaulich aufgezeigt. Die Zielgruppe der PMT weist in der Regel Beeinträchtigungen im Bereich der Motorik oder des Verhaltens auf. Die vier häufigsten Bereiche sind: Grobmotorik, Wahrnehmung, Feinmotorik und Grafomotorik. Zudem wird beschrieben, dass die Klienten Schwierigkeiten im Sozialverhalten, Leistungsschwächen in der Schule, körperliche Beschwerden, Krankheiten oder Behinderung aufweisen können. Es werden explizit auch psychische Auffälligkeiten wie Depressivität und abgrenzbare psychische Störungen genannt. (Adler et al., 2007, S.23)

Abbildung 3 Verteilung der Altersgruppen (Adler et al., 2007, S.22)

3.9 Aufgabenbereich

3.9.1 Psychotherapie

Es geht primär um zwei Aufgabenbereiche: Die Akutbehandlung und die Erhaltungs-therapie zur Vorbeugung eines Rückfalls. (Harrington, 2013, S.28) Bei akutem Behandlungsbedarf dient die Psychotherapie der Stabilisierung in Krisensituationen, sodass eine schnelle Entlastung herbeigeführt wird. Die ambulante Therapie wird als intensive, langfristige Bearbeitung einer psychischen Erkrankung eingesetzt. (DPTV, n.d.) Vorrangige Aufgabe eines Therapeuten ist bei Beginn der Behandlung einer Depression, aktiv stützend zu wirken. Zudem werden als wichtige Punkte für die Psychotherapie bei depressiven Störungen der Aufbau angenehmer Massnahmen und der gleichzeitige Abbau belastender Strukturen

betont. (Harrington, 2013, S.28-30) In der Arbeit mit depressiven Kindern wird der Zusammenarbeit mit den Schulen und Lehrperson besonders hervorgehoben. (Walitza & Jochem-Helbig, 2017, S.29)

3.9.2 Psychomotoriktherapie

Nach Siegenthaler (2010, S.9) befinden sich die zentralen Aufgabenbereiche der PMT im Bildungssystem. Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten in der Regel an Schulen, also im pädagogischen Feld. Die Schule ist zentraler Lebensbereich des Kindes, in welchem es sich mit seinen Stärken und Schwächen in die Gemeinschaft einzufügen versucht. Dabei steht es neuen Herausforderungen gegenüber, welche Auffälligkeiten im Schulalltag zur Folge haben können. Die PMT ist ein pädagogisch-therapeutisches Angebot, welches die Entwicklung des Kindes fördern soll. Neben der therapeutischen Arbeit gewinnen Prävention und Integration zunehmend an Bedeutung. (Departement pädagogisch-therapeutischer Berufe, n.d., S.1-6). Es werden präventive Angebote durchgeführt, um negativen Entwicklungsverläufen vorzubeugen. (ebd.) Dies gilt auch für depressive Störungen bei Kindern. (DAK, 2011, S.225)

3.10 Interventionen

3.10.1 Psychotherapie

Es wird in verschiedene Interventionsbereiche eingeteilt. Es handelt sich einerseits um reine Elterntrainings, bei denen sich die Intervention direkt an die Bezugspersonen wendet. Oder es sind familienbezogene Interventionen, bei denen sowohl die Eltern als auch die Kinder unmittelbar einbezogen werden. (Von Gontard et al., S.26, 2015) In den beiden praxisorientierten Bänden von Caby und Caby (2017, Bd.1, S.159, Bd. 2, S.150-152) werden folgende Interventionsmöglichkeiten für Depressionen beschrieben: vorsichtiges Erfragen, kleinschrittiges Vorgehen, veränderter Blickwinkel und förderliches Ausdrücken des eigenen Zustandes. Es können auch Hausaufgaben gegeben werden oder ein sog. Veränderungsdetektiv wird eingesetzt. (Vgl. Döpfner & Petermann, S.165 Anhang)

3.10.2 Psychomotoriktherapie

Die PMT bedient sich vieler verschiedener Methoden und Verfahren, besitzt dementsprechend auch eine Bandbreite an Interventionen. Im Rahmen einer Befragung (N=532) entstanden folgende Ergebnisse: 87% nannten Verfahren der PMT, 74% eine Orientierung an Theorien der Psychotherapie und 47% Verfahren der Bewegungstherapie. (Adler, 2007, S.25) Es werden gezielte Präventions- und Interventionsmassnahmen empfohlen, um mittels spezieller Förderprogramme bei Schülern mit depressiven Stimmungen die Lebenskompetenz zu verbessern. (DAK, 2011, S.225) Interventionsmöglichkeiten bestehen in den Bereichen Therapie, Abklärungen, Förderung, Prävention, Unterrichtsbesuche, Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Beratung/Fortbildung. (Siegenthaler, 2010, S.15) Zudem beschreibt das Departement pädagogisch-therapeutischer Berufe (n.d., S.1-6): Bewegung und Spiel stellen in der kindlichen Lebenswelt die zentrale Lern- und Entwicklungsmedien dar und bieten vielfältige Zugangsmöglichkeiten zum Kind.

3.11 Zusammenfassung

	Inhalte	Psychotherapie	Psychomotoriktherapie
3.1	Definition	Therapie, die ein psychisches Leiden verringern, das Verhalten verändern und das Verständnis der eigenen Person erweitern soll.	Therapie, die bei motorischen, emotionalen oder verhaltensbezogenen Schwierigkeiten auf seinem Entwicklungsweg unterstützen soll.
3.2	Ansätze	<ul style="list-style-type: none"> • psychoanalytisch • personenzentriert • systemisch • gestalttherapeutisch/integrativ • körperorientiert • tiefenpsychologisch • kognitiv-verhaltenstherapeutisch 	<ul style="list-style-type: none"> • psychoanalytisch • kindzentriert • systemisch-konstruktivistisch • gestalttherapeutisch • bewegungsorientiert (PMÜ) • sinnverstehend • lern- und kompetenzorientiert • bio-psycho-sozial • pädagogisch-medizinisch-therapeutisch • lern- und kompetenzorientiert • ökologisch-systemisch • sensorische Integration
3.3	Wirksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Belegter Rückgang depressiver Symptome • KVT = wirksamste Behandlung • IPT, ST: einige wenige Wirksamkeitsbeweise vorhanden • Langzeiteffekte nicht gesichert 	<ul style="list-style-type: none"> • Ergotherapie als verwandter Beruf ohne belegte Wirksamkeit • PMT keine gesicherte Wirksamkeit • <u>Grund</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vielfalt/Komplexität der Entwicklungsverläufe in PMT 2. wirksame Einflussgrösse unklar 3. Fehlendes Messinstrument für Bereiche wie Sozialverhalten usw. • Wunsch nach Wirksamkeitsbelegen
3.4	Menschenbild	<ul style="list-style-type: none"> • Psychoanalytisches • Behavioristisches • System-interaktionistisches • Humanistisches Menschenbild: Kind als Ganzes, Miteinbezug körperliche Verfassung, Entwicklungsstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Kind in seiner Ganzheit • Ganzheitliches Konzept der Entwicklungsförderung • Psychische, kognitive, emotionale, soziale und körperliche Prozesse sind aufeinander bezogen • Kindzentrierter Ansatz: Humanistisches Menschenbild
3.5	Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Realistische dem Depressionsgrad angepasste Ziele • Stabiler Beziehungsaufbau • Strukturierte/zielgerichtete Arbeit • Erhöhtes Bewusstsein über: aktive Beeinflussung Gedanken, Verhaltensweisen, Gefühle 	<ul style="list-style-type: none"> • Therapeut-Kind-Beziehung • Förderung von Gruppenerfahrungen, Kommunikationsfähigkeiten • Erweiterung der Handlungskompetenzen, Selbständigkeit • Stärkung der Selbstwahrnehmung, Ressourcen • Ermöglichung Selbstwirksamkeit

		<ul style="list-style-type: none"> • Psychische Gesundheit und Wohlbefinden verbessern • <u>KVT</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erkennen und Benennen von Emotionen 2. Veränderung negativer Kognitionen 3. Ausbau sozialer Fertigkeiten 	
3.6	Setting	<ul style="list-style-type: none"> • Einzel- oder Gruppentherapie • Selten stationäre meist ambulante Therapie • Elternarbeit, Lehrerkontakt • Zusätzlich sinnvoll Einbezug der Geschwister 	<ul style="list-style-type: none"> • Häufiger Einzeltherapie • Gruppentherapie (2-6 Kinder) • Förderung im Klassenverband • Elternarbeit, Lehrerinnenarbeit • Bei Bedarf Stunden mit Eltern, Geschwister
3.7	Zielgruppe	Der Mensch im Laufe seines Lebens, welcher zur Problem- und Krisenbewältigung mit einer hohen psychischen Belastung unterstützende fachliche Hilfe benötigt.	Die Hauptzielgruppe sind Kinder von 4 bis 15 Jahren mit einer Beeinträchtigung in den Bereichen Grob-, Fein und Grafomotorik oder Wahrnehmung. Auch psychische Auffälligkeiten wie Depressivität werden für die PMT genannt.
3.8	Aufgaben	<p><u>Vorrangige Aufgabe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Therapeut als Unterstützung • Aufbau angenehmer Massnahme • Abbau belastender Strukturen • Zusammenarbeit Schule <p><u>Akutbehandlung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisierung der Krise • Schnelle Entlastung <p><u>Erhaltungstherapie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensive Langfristige Bearbeitung psychischer Störung • Vorbeugung Rückfall 	<p><u>Vorrangige Aufgabe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung des Kindes in der Schule • Förderung der Kindesentwicklung • Integration <p><u>Prävention</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbeugung negativer Entwicklungsverläufe • Vorbeugend depressiver Störungen
3.9	Interventionen	<p><u>Bereiche</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elterntrainings: Intervention direkt für Eltern 2. Familienbezogene Intervention, Arbeit mit Eltern und Kind <p>Bsp.</p> <p>Interventionen bei Depressionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorsichtiges Erfragen • Kleinschrittiges Vorgehen • Veränderter Blickwinkel • Förderliches Ausdrücken des eigenen Gefühlszustandes 	<p><u>Bereiche</u></p> <p>87% Verfahren der PMT 74% Psychotherapeutische Theorien 47% Verfahren Bewegungstherapie</p> <ul style="list-style-type: none"> • PMT: Therapie, Abklärungen, Förderung, Prävention, Unterrichtsbesuche, Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Beratung/Fortbildung • Bewegung und Spiel als zentrale Zugangsmöglichkeit

4 Psychotherapeutische Therapieelemente in der PMT

Im Rahmen einer Befragung beschreibt die PMT-Therapeutin A (siehe Anhang „A.4 Fragebogen Dokumentation Stichprobe/Rücklauf“ und „A.5 Fragebogen Antworten Therapeuten A – E“ die PMT als ein Berufsfeld ohne umschriebene Methoden für die Therapie einer bestimmten Diagnose. Jedoch zeigt die Literatur auf, dass sich Therapeuten der PMT praktischer Literatur aus Nachbardisziplinen bedienen dürfen und müssen. Adler (2007, S.25) macht deutlich, dass Psychomotorik-Therapeutinnen sich in ihrer therapeutischen Arbeit hauptsächlich an Verfahren der PMT und Theorien der Psychotherapie orientieren. Die **Abbildung 4** zeigt, an welchen psychotherapeutischen Theorien die häufigste Orientierung erfolgt. Durch die belegte Nutzung psychotherapeutischer Theorien ist es naheliegend, dass einige Elemente der Psychotherapie ihren Weg in die PMT gefunden haben.

Abbildung 4 Orientierung PMT Therapeuten an Theorien der Psychotherapie (Adler, 2007, S.26)

4.1 Befragung über depressive Symptomatik bei Kindern (4 – 12 J.) der PMT

Die durchgeführte Befragung (siehe Anhang „A.4 Fragebogen Dokumentation Stichprobe/Rücklauf“ und „A.5 Fragebogen Antworten Therapeuten A – E“) erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es war nie das Ziel, aussagekräftige Daten zu sammeln, welche im Anschluss aufbereitet und analysiert werden können. Die Befragung stellt eine zusätzliche Informationsquelle und Relevanzüberprüfung für diese Arbeit dar. Mit der Stichprobe von N=12, welche sich um sieben Absagen verkleinert hat (N=5), liefert die Befragung ergänzende Aussagen aus der PMT Praxis. Unabhängig von Absage oder Zusage sind unterschiedliche Antworten zu meiner Eingangsfrage eingegangen:

„Bist Du in Deiner psychomotorischen Arbeit (mehr als 5J. aktiv) jemals mit einem Kind (4-12J.) mit einer depressiven Symptomatik in Kontakt gekommen?“

Die Vielfalt der Antworten spiegelt die Bandbreite der Vorgehensweisen und Wissensständen in der PMT wider. Während eine Therapeutin nur mit einem „*Ich glaube nicht.*“ antwortet, meint eine andere, dass sie keine Erfahrung in dem Bereich habe und die Diagnose für ungewöhnlich in dem Alter halte. Einige Therapeutinnen wissen nicht, ob es sich tatsächlich um eine depressive Störung gehandelt hat, vermuten es aber. Ein Therapeut bestärkt mich in meinem Vorhaben und bemerkt, dass sich die psychomotorische Literatur um das Thema „*drückt*“. Von fünf Therapeutinnen der PMT erhalte ich ausführlichere Antworten. Die wichtigsten quantitativen Aussagen werde ich wiedergeben und die qualitativen Aussagen fließen in das Kapitel 4.2 Therapieelemente als wertvolle Ergänzung für die PMT ein.

4.1.1 Fragebogen quantitative Antworten Therapeuten A – E

Vier von fünf Therapeutinnen geben an, in der PMT mit durchschnittlich drei bis vier Kindern mit einer depressiven Symptomatik gearbeitet zu haben. Nur Therapeut B gibt eine Anzahl von zehn Kindern an, wobei er es in eine Relation von 1000 behandelten Kindern setzt. Die Altersspanne der Kinder lag insgesamt bei fünf bis elf Jahren. Drei von fünf Therapeuten geben an, dass für die Kinder kein depressives Störungsbild nach DSM-5 (APA, 2017) und ICD-10 (WHO, 2010) diagnostiziert wurde. Dazu bemerkt Therapeut B, dass es früher keine solchen Diagnosen gab. Therapeutin C kann sich an die Diagnose nicht erinnern, aber das Kind trat in eine psychiatrische Klinik ein. Therapeutin A arbeitete mit einem neunjährigen Kind, welches die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung mit Depression erhielt. Der aktuelle Wissensstand in der PMT-Literatur zur Arbeit mit depressiven Störungsbildern bei Kindern (4-12J.) wurde auf einer Skala von 1 bis 10 im Schnitt mit 8.5 bewertet. Es wurde benannt, dass sich ein Therapeut bei Bedarf zusätzliches Wissen einholen könne. Dies erfolge durch Fallbesprechungen, Supervisionen, interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachpersonen oder durch Vertiefung in die Literatur. Die Therapeutinnen D und E haben dazu keine Aussagen gemacht. Alle fünf Therapeuten haben bereits Methoden aus der Psychotherapie in der PMT eingesetzt. **Tabelle 6** stellt die Nennungen zusammen (Vgl. Nevermann und Reicher, 2009, S.211-223 und Höfer, 2016, S.81-84):

<input checked="" type="checkbox"/> Verhaltens-therapie (KVT) (N=5)	<input checked="" type="checkbox"/> Spieltherapie (N=5)	<input checked="" type="checkbox"/> Interpersonelle Therapie (IPT) (N=4)	<input checked="" type="checkbox"/> Systemische Therapie (ST) (N=3)
<input type="checkbox"/> Gedankenprotokoll <input checked="" type="checkbox"/> (1) Hausaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> (2) Selbstbeobachtung <input type="checkbox"/> Bewertung / Belohnung <input checked="" type="checkbox"/> (1) Aktivität aufzeichnen <input checked="" type="checkbox"/> (5) Rollenspiel <input checked="" type="checkbox"/> (2) Modelllernen <input checked="" type="checkbox"/> (3) Rückmeldung <input type="checkbox"/> Progressive Muskelentspannung <input type="checkbox"/> Autogenes Training <input checked="" type="checkbox"/> (1) Verbesserung Problemlösefähigkeiten	<input checked="" type="checkbox"/> (3) Deutung Freispiel <input type="checkbox"/> Symbolarbeit im Sand <input checked="" type="checkbox"/> (3) Aktives Zuhören <input checked="" type="checkbox"/> (2) Paraphrasieren <input checked="" type="checkbox"/> (5) Spiegeln <input checked="" type="checkbox"/> (5) Verbalisieren emotionaler Inhalte <input checked="" type="checkbox"/> Konfrontieren <input checked="" type="checkbox"/> Anleitung Selbstexploration <input checked="" type="checkbox"/> (4) Verstärkung erwünschten Verhaltens mittels Aufmerksamkeit <input checked="" type="checkbox"/> (3) Beobachtung Spielinhalt	<input checked="" type="checkbox"/> (2) Beziehungsprobleme bearbeiten <input checked="" type="checkbox"/> (3) Soziale Fertigkeiten verbessern <input checked="" type="checkbox"/> (3) Kommunikative Fertigkeiten verbessern <input checked="" type="checkbox"/> (2) Klären von Gefühlen und Erwartungen <input checked="" type="checkbox"/> (3) Rollenspiele	<input checked="" type="checkbox"/> (3) Kommunikation verbessern <input checked="" type="checkbox"/> (2) Konflikte Bearbeiten <input checked="" type="checkbox"/> (3) Psychosoziale Belastungen erkennen/reduzieren <input checked="" type="checkbox"/> (3) Aufbau (+) Kommunikation <input checked="" type="checkbox"/> (2) Neue Beziehungsnormen schaffen <input checked="" type="checkbox"/> (3) Klärung Beziehungskonflikte

Tabelle 6 Zusammenstellung Interventionsmöglichkeiten aus psychotherapeutischen Ansätzen (Vgl. Nevermann und Reicher, 2009, S.211-223 und Höfer, 2016, S.81-84)

4.2 Psychotherapeutische Therapieelemente in der PMT

*Welche Therapieelemente der Psychotherapie sind bereits in die PMT integriert?
(für Primarschulkinder mit depressiven Störungen, 4-12 J.)*

In den folgenden Kapiteln werden jeweils in einem Abschnitt die Therapieelemente der Psychotherapie definiert. Danach folgen die Belege aus der PMT Literatur und ergänzend aus der Praxis. Unter Therapieelemente werden in dieser Arbeit wirkungsvolle Elemente der Psychotherapie verstanden. Deshalb findet zunächst eine Auseinandersetzung mit den Grundbedürfnissen und den Wirkfaktoren statt. Erst zum Schluss geht es um konkrete Interventionen aus den vorgestellten psychotherapeutischen Behandlungsmethoden (KVT, ST, IPT, Spieltherapie). Die PMT Literatur wird demnach auf folgende drei psychotherapeutischen Therapieelemente untersucht:

1. Grundbedürfnisse
2. Wirkfaktoren
3. Interventionen

4.2.1 Grundbedürfnisse

Schär und Steinebach (2015, S.16) erklären das praktische Anwenden der Grundbedürfnisse zum psychotherapeutischen Standardwissen. Das Wohlbefinden ist von der Befriedigung zentraler Bedürfnisse abhängig. Es gibt etliche Werke der Psychotherapie, zur Entstehung und Behebung psychischer Störungen. Im Laufe der letzten Jahre sind in diesem Zusammenhang immer öfters die Grundbedürfnisse hinzugezogen worden. Die Grundbedürfnisse bauen nach Schär und Steinebach (2015, S.19-25) auf den Basisprinzipien. Es handelt sich um die Bereiche Bindung und Zugehörigkeit, Kontrolle und Orientierung, Selbstwert und Selbstakzeptanz und Freiheit und Autonomie.

4.2.1.1 Bindung und Zugehörigkeit

Zum unumstrittenen Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit gehört die soziale Eingebundenheit und Liebe. Eine gute Bindungsperson bietet dem Kind einen sicheren Zufluchtsort für schwierige Situationen. Es geht dabei um Schutz, Nähe, Trost und Sicherheit. Dadurch entwickeln Kinder die Überzeugung, dass Menschen ihnen hilfreich, wohlwollend, vertrauenswürdig und unterstützend entgegenreten. (Schär & Steinebach, 2015, S.28-29)

Zimmer (2012, S.24-27) schreibt dazu, dass der Mensch nach einem sinnvollen und erfüllten Dasein strebt. Eine elementare Voraussetzung dafür ist die Bedürfnisbefriedigung nach Sicherheit und Liebe. Zudem wird in der PMT den Sozial-Erfahrungen in der Gruppe mit Gleichaltrigen ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Die Kinder sollen sich über Bewegungsangebote als Mitglied einer Gruppe erleben. Hefele und Eisenlauer (2013, S.169) betonen mit Nachdruck den Aufbau eines Grundvertrauens in der Psychomotorik, damit die körperliche Unversehrtheit und der emotionale Schutz garantiert sind.

4.2.1.2 Kontrolle und Orientierung

Durch die Befriedigung des Kontrollbedürfnisses erlebt das Kind die Welt als beeinfluss-, vorherseh- und kontrollierbar. Das Erlernen und Verstehen von Regeln und Grenzen ist zur Kontrolle und als Orientierungshilfe von grosser Wichtigkeit. (Schär & Steinebach, 2015, S.29) Grawe (2004, S.231) erklärt die Abhängigkeit der eigenen Erfahrungen mit den entwickelten Überzeugungen über die Kontrolle. Bereits in der frühen Kindheit wird verinnerlicht, wie lohnend es ist, sich für eine Sache einzusetzen und inwieweit das Leben einen Sinn macht.

Zimmer (2012, S.67-68) nennt, als Folge des unbefriedigten Kontrollbedürfnisses, die erlernte Hilflosigkeit (Seligman, 2010). Dabei erwähnt sie Gefühle der Resignation, Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit – depressive Verstimmungen. Das Kind fühlt sich den Bewegungssituationen nicht gewachsen. In der PMT soll ihm deshalb Handlungsspielraum gelassen werden, sodass es erneut Kontrollerfahrungen machen kann. Es wird eine Erleichterung angeboten, wobei das Kind selbst entscheidet, ob es dieses Angebot nutzen möchte oder nicht. Für psychomotorische Bewegungsangebote bei psychischen Störungen bezeichnen Hefele und Eisenlauer (2013, S.171) das Mitmachen des Therapeuten als unabdingbar. Die PMT Therapeutin dient als präsender Orientierungsspiegel für das Kind.

4.2.1.3 Selbstwert und Selbstakzeptanz

Wie Schär und Steinebach schreiben, ist es für viele Psychologen eine zentrale Entwicklungsaufgabe, ein akzeptierendes, positives Selbst aufzubauen. Eine wertschätzende, empathische und unterstützende Umgebung ist dabei entscheidend für die Entwicklung eines gesunden Selbst. Ausserdem braucht es dazu die kognitive Voraussetzung, selbstreflektiert zu denken und über sich selbst bewusst zu werden. (Schär & Steinebach, 2015, S.30)

Abbildung 5 Prioritäre Bereiche der Förderung (Mehrfachantworten möglich, N=2317) (Adler, 2007, S.28)

Adler (2007, S.27) hat Psychomotoriktherapeuten befragt, welche Inhalte in ihrer therapeutischen Arbeit am häufigsten zur Anwendung kommen. Die Ergebnisse, welche in der **Abbildung 5** dargestellt sind, zeigen die Wichtigkeit des Themas Selbstwert in der PMT. Wie Zimmer (2012, S.23) berichtet, gehören Selbst-Erfahrungen zu den klassischen Inhalten der PMT. Diese sind eng verknüpft mit den Körper-Erfahrungen. Um einige Bereiche zu nennen: Sinneserfahrungen, Körperbewusstsein, Erfahren körperlicher Ausdrucksmöglichkeiten, Körper als Spiegel des psychischen Erlebens und Akzeptanz der eigenen Person.

4.2.1.4 Freiheit und Autonomie

Autonomie bedeutet Unabhängigkeit oder Selbständigkeit. Es ermöglicht neue Erfahrungen und somit auch Entwicklungen und Anpassungen an neue Situationen. Für Kinder ist es wichtig zu lernen, dass sie ein Recht auf eigene Wünsche, Gedanken und Gefühle haben. Das Autonomiebedürfnis drückt den Wunsch nach eigenen Gedanken und selbstbestimmten Handlungen aus. Die soziale Eingebundenheit und die Selbständigkeit stehen einerseits im Konflikt, bedingen sich aber gleichzeitig. Das Erleben der Autonomie ist nur dort möglich, wo gleichzeitig ein sicherer Rückzugsort geboten wird. (Schär & Steinebach, 2015, S.30)

Ein aktives Motiv der kindlichen Entwicklung, ist das Bestreben nach Autonomie und Selbständigkeit. In der PMT wird das Kind als aktiver Gestalter seiner Entwicklung verstanden. Es soll Verantwortung übernehmen und für sich Entscheidungen treffen dürfen. Die Entscheidungen des Kindes sollen ernst genommen und seine Handlungen unterstützt werden. Anstelle einer Behandlung erfolgt in der PMT eine Befähigung zu möglichst selbständigem Handeln auf der motorischen, kognitiven und sozio-emotionalen Ebene. (Zimmer, 2012, S.28-30)

4.2.2 Wirkfaktoren

Grawe (1995, S.130-145) beschreibt mit seinen vier Wirkfaktoren methodenübergreifend (KVT, IPT, ST, Spieltherapie) einen grossen Teil des wirksamen Kerns der Psychotherapie. Erwähnenswert ist auch, dass die Wirkfaktoren durch Forschungsergebnisse belegt werden. Grawe (ebd.) hat sich dafür stark gemacht, die methodenspezifischen Abgrenzungen aufzulösen und das erworbene Wissen gemeinsam zu nutzen. Die vier Wirkfaktoren bestehen aus der Ressourcenaktivierung, Problemaktualisierung, Klärungsperspektive und der aktiven Hilfe zur Problembewältigung. Oft ist von fünf Wirkfaktoren die Rede, da die therapeutische Beziehung gesondert aufgeführt wird. Dies wird folgend ebenfalls der Fall sein, auch wenn Grawe (ebd.) die therapeutische Beziehung der Ressourcenaktivierung zuordnet.

4.2.2.1 Therapeutische Beziehung

Eine gute therapeutische Beziehung ist die Basis der Therapie. Ein Psychotherapeut soll seinem Patienten einfühlsam, verständnisvoll und wertschätzend begegnen. (Grawe, 1995, S.130-145) Groen und Petermann (2011, S.121) erklären, dass eine tragfähige therapeutische Beziehung zu Kindern durch die empathische Grundhaltung, Verständnis, spielerische Angebote und Nachvollziehbarkeit gefördert werden. Dies minimiert bedrohlich empfundene Situationen. Auch Walitzka und Jochem-Helbig (2017, S.28) betonen die Wichtigkeit verlässlicher Beziehungen für Kinder. Das Wissen, dass ein verlässlicher Erwachsener in der Nähe ist, der Zeit für die Kinder hat, gibt ihnen Sicherheit. Eine vorsichtige, sanfte vor allem vertrauensvolle Kontakt- und Beziehungsaufnahme ist zentral.

In der PMT entsteht eine Beziehung zwischen Erwachsenem und Kind, die den Verlauf und das Ergebnis der Fördermassnahme entscheidend mitbeeinflusst. (Zimmer, 2012, S.151) Auf der Basis der Akzeptanz von gegebenen Schwierigkeiten, kann ein weitaus tieferes Vertrauensverhältnis aufgebaut werden als auf einer defizitären Haltung. In der Psychomotorik bedeutet dies auch, in Beziehung zu treten. Die psychomotorische Haltung ist vielseitig und wertvoll und beschränkt sich nicht auf einen Aspekt. (Klüsener, 2019, S.91) Es erfordert eine Nachvollziehbarkeit und situationspezifische Einfühlungsvermögen für die Prozesse innerhalb der Therapiegruppe. Kontaktaufnahmen sollen bewusst, geduldig und getragen von Offenheit und Interesse erfolgen. (Afflerbach, Bender, Haas & Nickel, 2016, S.129)

PMT Th. A:

„Mit allen drei Kindern hat der Beziehungsaufbau länger gebraucht, d.h. die erste Therapiephase bestand darin, eine verlässliche Beziehung aufzubauen, sodass sie sich auf ihre Art öffnen konnten. War die Beziehung stabil, konnte mit allen drei Kindern an ihren Themen gearbeitet werden“

PMT Th. B:

„Dem Kind die Zeit und Rückzugsräume erlauben und gleichzeitig lustvolle Betätigungen anbieten / auffordern.“

PMT Th. E:

„Ich erlebte die Kinder, bei welchen ich an Depression dachte, als distanziert und ich brauchte für den Beziehungsaufbau länger als mit anderen Kindern.“

4.2.2.2 Ressourcenaktivierung

Es gilt, die Eigenarten des Klienten in der Therapie, als positive Ressource für die Psychotherapie zu nutzen. So werden bestehende, motivationale Bereitschaften, Fähigkeiten und Interessensgebiete des Patienten genutzt. Der Patient wird darin unterstützt, seine eigenen Stärken aktiv zu erleben – also seine Ressourcen zu aktivieren. (Grawe, 1995, S.130-145) Wichtig hierbei ist, trotz einer defizitären Diagnose nach ICD-10 (WHO, 2010), DSM-5 (APA, 2017), eine ressourcenorientierte Therapie anzustreben. Neben den Symptomen und Problemen des Kindes, spielen seine Stärken eine grosse Rolle. (Groen & Petermann, 2011, S.121)

Die psychomotorische Denkweise ist geprägt von einer positiven ganzheitlichen Herangehensweise, welche nicht am Defizit einer Person, sondern an den Ressourcen ansetzt. (Böhlke & Müller, S.68-69) Ziel der psychomotorischen Förderung ist es unter anderem, dem Kind Gelegenheit zu geben, die eigenen Ressourcen zu erfahren und sich selbst als

kompetent und selbstwirksam zu erleben. Die Psychomotorik lässt immer auch Raum für individuelle Interessen. (Zimmer, 2012, S.22-24) Die vorhandenen Stärken und Ressourcen des Kindes sollen ihm bewusstgemacht werden, und es wird darin bestärkt, seine Potentiale zu entdecken und diese auszubauen. (ebd., S.35) Das Kind kann sich dann glücklich und ausgeglichen entwickeln, wenn es mit all seinen Stärken und Schwächen akzeptiert wird. Auf dieser Grundlage kann ein kreatives Lernen entstehen. (Siegenthaler, 2010, S.13)

PMT Th. E:

„Wichtig schien mir immer, dass ich mich nicht von dieser diffusen, emotionalen Distanziertheit „anstecken“ liess und auf das Tun setzte, immer die Handlung in den Vordergrund rückte und die Kinder vor allem auch einfach so nahm, wie sie sich an diesem Tag, in diesem Moment bei mir verhielten.“

4.2.2.3 Aktive Hilfe zur Problembewältigung

Eine psychotherapeutische Behandlung soll mit bewährten, problemspezifischen Massnahmen den Klienten unterstützen, positive Bewältigungserfahrungen im Umgang mit seinen Problemen zu machen. (Grawe, 1995, S.130-145) Grawe nennt diesen Wirkfaktor auch Bewältigungsarbeit, wobei der Therapeut seinen Patienten aktiv bei der Problembewältigung unterstützt. Er versteht darunter alle Massnahmen, die dem Patienten vom Nichtkönnen zum Besserkönnen verhelfen. (Hölter, 2011, S.128)

Zimmer (2012, S.68-69) beschreibt in der PMT die Neubewertung manchmal als einzige Form der Situationsbewältigung. So gelingt es beispielsweise einem Kind in der Pause nie über den Balancebalken zu gehen, ohne runterzufallen. Es verinnerlicht dadurch: „Ich kann nicht balancieren. Ich schaffe das nicht.“ Im schlimmsten Fall wird es für seine Unbeholfenheit von Gleichaltrigen ausgelacht. In der PMT kann die problemauslösende Situation aktiv und, von der Psychomotoriktherapeutin unterstützt, bewältigt werden. Dabei müssen vorschnelle Hilfeleistungen unterbunden werden. Eine möglichst selbständige Bewältigung ist das Ziel, sodass das Kind am Ende erkennt: „Ich habe es selbst geschafft.“ So wird am Ende auch die Selbstwirksamkeit erhöht.

4.2.2.4 Problemaktualisierung

Grawe stellte treffend fest: *„Reden ist Silber, real erfahren ist Gold.“* (1995, S.136) Von zentraler Bedeutung ist die aktive Problembearbeitung durch das unmittelbare reale Erleben. Veränderung erfordert das reale Erleben in der Therapie. Dies kann bedeuten, dass der Therapeut mit dem Klienten problemauslösende Situationen und Orte aufsucht. Oder es werden therapeutische Techniken eingesetzt wie z.B. intensives Erzählen, Imaginationsübungen, Rollenspiele (siehe 4.2.3 Interventionen). Dies bewirkt ein Aktualisieren der Probleme. (Grawe, 1995, S.130-145)

Die Kinder sollen aktiv wahrnehmen, dass sie in der PMT die Möglichkeit haben, neue Erfahrungen mit sich und mit anderen zu machen. (Zimmer, 2012, S.151) Mit dem Spiel als Medium der kindlichen Äusserung, bearbeiten Kinder Vergangenes und Erlebtes. Sie bearbeiten unbewusst ihre eigenen Konflikte. Das Spielen kann Entlastung bringen, da es ein erster Schritt zur Verarbeitung belastender Erlebnisse ist. Dabei handelt es sich oft um Bewegungshandlungen und Rollenspiele mit hohem Symbolgehalt. (Zimmer, 2012, S.80-81)

4.2.3 Interventionen

Jegliche Intervention sollte immer individuell der jeweiligen Symptomatik angepasst werden. Dabei sind bei depressiven Kindern besonders die Beziehungsgestaltung, die Kommunikation und Unterstützung im Alltag zentral. Dies geschieht beispielsweise in der Form von Gesprächen und Tagesrückblicken. Bei Kindern sollte ein Gespräch, wenn immer möglich, mit spielerischen Mitteln erfolgen, da sie bedingt durch den Entwicklungsstand schnell Überforderung im direkten Kontakt zeigen. Es ist von grosser Bedeutung, dass die Themen der Kinder zu jedem Zeitpunkt ernstgenommen werden. (Walitza & Jochem-Helbig, 2017, S.28) Die vorliegenden Kapitel beschränken sich nur auf einige wenige Interventionen. In Anhang „A.1 Psychotherapeutische Interventionen“ ist eine Zusammenstellung an psychotherapeutischen Interventionen für depressive Störungen vom Vorschul- bis zum Jugendalter zu finden.

4.2.3.1 Systemische Therapie (ST)

Es liegen Befunde vor, welche einen klaren Zusammenhang zwischen dem Eltern-Kind-Verhalten und psychischen Auffälligkeiten bei Kindern belegen. Deshalb sind familientherapeutische Interventionen bei depressiven Störungen angebracht. Ein Therapeut der ST versucht, Kritik durch die Eltern und die Isolation des Kindes zu reduzieren, den Zusammenhalt innerhalb der Familie zu festigen und die Eltern zu unterstützen. (Ihle & Jahnke, 2005, S.16)

Ein wesentlicher Einfluss auf psychisch kranke Menschen wird dem sozialen Umfeld zugeschrieben. Mangelnde Tagesstrukturen und ein antriebsarmes Umfeld führen zu einem Defizit an Bewegungsinputs. Hier scheint aus psychomotorischer Sicht das Therapieren über motorische Übungen logisch. (Hefele & Eisenlauer, 2013, S.165) Es ist hilfreich, die Bezugspersonen für dessen Entwicklungsthemen zu sensibilisieren und gemeinsame Lösungswege zu erarbeiten. So geht es im Rahmen der Beratung der PMT beispielsweise um folgende Interventionsmöglichkeiten: Bewegungsbedürfnis des Kindes veranschaulichen, Freizeitgestaltung anregen, familiäres Umfeld stärken und das Erarbeiten von hilfreichen Strukturen, wie Tagesabläufe. Es kann aber nicht nur eine Beratung, sondern auch direkt eine Therapiektion mit den Eltern oder Geschwistern eingesetzt werden. (2010, Siegenthaler, S.52) Als PMT Therapeut ist es wichtig, nicht nur mit dem Kind zu arbeiten, sondern aktiv an der Beziehungs- und Umfeldgestaltung teilzuhaben. Die Lebensumstände des Kindes sind von grosser Bedeutung. (ebd., S.13)

PMT-Th. B:

„Der Umgang mit den verschiedenen Formen von kindlicher Depression ist sehr individuell und hängt stark von der Ausdrucksweise des jeweiligen Kindes und dem Stärkegrad, sowie von psychosozialen Umgebungsfaktoren (Elternhaus, Klasse, Lehrperson, Freizeit usw.) ab. [...] Schliesslich wird in Zusammenarbeit mit den Eltern und Lehrpersonen und dem Kind an der Umsetzung auf Alltagssituationen gearbeitet.“

PMT Th. D:

„Generell bei der Arbeit mit Kindern finde ich es wichtig, das Umfeld, v.a. die Eltern, mit in die Therapie einzubeziehen. Eine „Störung“ bei einem Kind betrachte ich immer systemisch, da Kinder noch sehr abhängig vom System Familie sind.“

4.2.3.2 Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)

Harrington (2013, S.48) beschreibt in seiner ersten Übungseinheit als Thema das Erkennen von Emotionen. Depressive Kinder haben oft Schwierigkeiten die eigenen Emotionen und die des Gegenübers zu erkennen. Deshalb wird die Bedeutung und Unterscheidung der Emotionen vermittelt. Zudem wird über die Emotionen anderer nachgedacht. Am Ende soll eine Verbindung zwischen den eigenen Emotionen und der Situation, dem Verhalten, den Gedanken hergestellt werden. Groen und Petermann (2011, S.149-150) nennen in ihrer Zusammenstellung der Therapieelemente der KVT eine ganze Reihe sinnvoller Interventionen. Dazu werden protokollierte Selbstbeobachtung, angenehme Aktivitäten, Entspannungsübungen und Rollenspiele eingesetzt.

Adler (**Abbildung 5**, 2007, S.28) hält fest, dass die Emotionalität und der Umgang mit den Gefühlen von PMT Therapeutinnen zu den prioritären Bereichen der Förderung gehören. Das Entwickeln eines angemessenen Selbstkonzeptes mit Selbsterfahrungen ist in der PMT eng mit Körpererfahrungen verknüpft. (Zimmer, 2012, S.59) Die psychomotorische Sichtweise geht davon aus, dass eigenmotivierte, angenehme Aktivitäten eines Kindes die grösste Entwicklung bewirken. Dementsprechend sollten auch die Interventionen in den Interessen und Handlungsmöglichkeiten des Kindes angepasst sein. (ebd., S.29) Der Wechsel zwischen Bewegung und Ruhe, sowie Anspannung und Entspannung gehört zum wichtigen Rahmen der psychomotorischen Förderung. Am Ende einer Lektion kann das Kind die wohltuende Wirkung von Entspannungsübungen erfahren. (ebd., S.209) Das Kind verleiht seinem Spiel oft einen Sinn und teilt dabei sich selbst und dem Erwachsenen Rollen zu. Es wählt bewusst oder unbewusst Themen aus, welche es im Spiel bearbeitet. (ebd., S.78) Somit wählt ein Kind von sich aus das Rollenspiel. Es ist oft kein geplantes Rollenspiel, jedoch ein reinigendes, unmittelbares „sich vom Leibe spielen“ der aktuellen Erlebnisse. (ebd. S.82)

PMT Th. A:

„Mit dem jüngsten Kind fanden keine Gespräche auf der Metaebene statt. Selten stand die aktuelle Gefühlslage im Vordergrund.“

PMT Th. C:

„Angebote [...] die für die SuS angenehm sind. Etwas, was Freude macht. Ihnen Gelegenheit geben, Wünsche zu äussern.“

4.2.3.3 Spieltherapie

Die Freispielzeit als eine therapeutische Intervention gehört zur Beobachterschulung. Es wird dabei auf folgende Bereiche geachtet: Intensität des Spiels, Verwendung des Materials, Alter der Spielkameraden und Umgang mit Konflikten, Spielmaterial und Spielverläufen. *„Spielende Kinder sprechen ihre emotionale Befindlichkeit handelnd aus.“* (Hockel, 2011, S.106) Das Lernen findet bei Kindern spielerisch statt. Neues wird im Spiel erprobt, ehe es im Alltag zur Anwendung kommt. Dabei geht es sowohl um die Materialerfahrungen als auch um das Erlernen von Fähigkeiten, Verhaltens- und Denkmustern. Zudem erlernen sie Bewältigungsstrategien, indem sie im Spiel Lösungen für ihre Probleme und Anliegen finden. (Höfer, 2016, S.35)

Neben der Bewegung kommt das Spiel als zentrales Medium in der PMT oft zur Anwendung. *„Das Spiel ist die eigentliche Sprache des Kindes.“* (Simoni & Weiss, 2008, S.18) Dem freien Spiel, welches aus der inneren Motivation des Kindes heraus und mit einer Sinnggebung geschieht, wird eine heilende Wirkung zugesprochen. (Hölter, 2005, S.136) Zimmer (2012, S.98) sieht das freie Spiel und offene Beobachtungsangebote als wichtige Intervention, da sie Aufschluss über Entwicklungsland, Fähigkeiten und Probleme geben. Durch die Bewegung und das Spiel setzt sich das Kind auf materialer und personaler Ebene mit seiner Umwelt auseinander. Daraus resultiert ein problemlösendes Verhalten. (Fischer, 2004, S.20) Die Material-Erfahrungen zählen zu den klassischen Inhalten der Psychomotorik (Zimmer, 2012, S.23). Das Symbolspiel wird in folgende Therapeutenangebote unterteilt (ebd., S.86):

1. Imitation	2. Kompensation	3. Antizipation
<ul style="list-style-type: none"> • Realität nachspielen • Ereignisse aufarbeiten • Erlebnisse bearbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Wirklichkeit korrigieren • Rollenwechsel anregen • Handlungsalternativen ausprobieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Unerwünschtes/mögliches Verhalten vorwegnehmen • Handlungsalternativen auf Wirkung überprüfen

Tabelle 7 Zusammenstellung Therapieangebote des Symbolspiels (Vgl. Zimmer, 2012, S.23)

PMT Th. A:

„Während der Therapie wurden Themen hauptsächlich im Rollenspiel sicht- und spürbar (Kriegserlebnisse, Flucht, Reisen, Angst). Anfänglich war das Kind jeweils der Superheld, nach und nach war es möglich, dass das Kind sich auch aus einer schwächeren Rolle mitteilen konnte.“

PMT Th. B:

„Zusammenarbeit mit den Eltern ist wichtig.“

PMT Th. D:

„Meine Arbeit sah ich hauptsächlich darin, in einen Kontakt zu kommen. Zu versuchen, ein Angebot an Spielen, Bewegungen, Körpererfahrungen zu machen.“

4.2.3.4 Interpersonelle Therapie (IPT)

Wie bereits im Kapitel 2.4.1.3 erwähnt, ist die IPT erst seit einigen Jahren von der Erwachsenenentherapie in die Psychotherapie für Jugendliche übersetzt worden. (Groen & Petermann, 2011, S.156) Sie findet bei der gewählten Zielgruppe von Kindern im Alter von 4 – 12 Jahren kaum Anwendung. Von den befragten Therapeuten gaben aber mehrere an, Interventionen aus diesem Feld zu nutzen. Es wird davon ausgegangen, dass depressive Störungen im Kontext zwischenmenschlicher Probleme fehlangepasster Beziehungen entstehen und aufrechterhalten werden. Es erfolgt hauptsächlich die Bearbeitung interpersoneller Verluste, Defizite, Rollenkonflikte und Rollenwechsel. Neben dem Bewusstsein über die eigene Krankheit, werden vor allem soziale Konflikte bearbeitet, Problemlösestrategien entwickelt und die sozialen Kompetenzen gefördert. Es geht darum, bei den Jugendlichen die Kompetenzen so zu erweitern, dass die Konflikte mit Eltern oder dem Tod von Bezugspersonen bewältigbar werden. Ebenfalls soll der soziale Umgang mit Gleichaltrigen erleichtert werden. (Groen & Petermann, 2015, S.11)

Nach dem verstehenden Ansatz der Psychomotorik von Seewald (2007, S.47) heisst es, dass in der PMT das Kind mögliche Rollen und Bilder von sich entwerfen und ausprobieren kann. Zimmer (2012, S.53) benennt für Kinder insbesondere körperliche und motorische Kompetenzen, welche für die angemessene Selbstwahrnehmung von Bedeutung sind. Siegenthaler (2012, S.15) sagt, Kinder und Jugendliche sollen über einen dialogisch-systemischen, körperorientierten Ansatz in der individuellen Entwicklung gefördert werden. Die Therapeutin orientiert sich dabei an der sozialen Lebenswelt. Im Spiel-, Lern- und Arbeitsfeld der PMT kann das Kind motorische Kompetenzen fördern und einen kompetenten Umgang mit den eigenen Schwierigkeiten finden. Zur Präventionsarbeit gehören für Siegenthaler (ebd., S.19) personen- oder sozialsystemorientierte Interventionen. Diese finden in Form von beratenden und klärenden Gesprächen statt und richten sich an Einzelpersonen (Schüler, Eltern, Lehrpersonen usw.). Das Kind soll in seinem sozialen Handeln und der Beziehungsgestaltung unterstützt und vor einem sozialen Rückzug bewahrt werden.

PMT Th. A:

„Die älteren beiden haben nach und nach begonnen, Fragen über ihre Sorgen und Probleme zu stellen, hatten ein hohes Problembewusstsein und zeigten ihre Ohnmacht. Es wurden vor allem aktuelle Schul- und Familienthemen besprochen und bearbeitet, die vermutlich zu den depressiven Verstimmungen geführt hatten. [...] Traumatische Erlebnisse aus der frühen Kindheit wurden keine erwähnt. Auch Fragen über genetische Dispositionen wurden von den Kindern her nicht gestellt.“

5 Diskussion

Die Diskussion wird aufgeteilt in vier Kapitel. Es geht zunächst im Kapitel 5.1 um das Zusammenführen der wichtigsten Ergebnisse aus der Depressionsforschung, der Psychotherapie und der PMT und der Therapieelemente. Im Kapitel 5.2 wird die Beantwortung der Leitfrage und das Befassen mit den Hypothesen zentral. Schliesslich werden im Kapitel 5.3 die erarbeiteten Ergebnisse kritisch hinterfragt und in Kapitel 5.4 mögliche Konsequenzen und ein Ausblick abgeleitet.

5.1 Zusammenführung der Ergebnisse

Mit zunehmender Depressionsforschung für das Kindesalter, gewann innerhalb der letzten Jahre das Thema zunehmend an Bedeutung. Die deutliche Erkenntnis, dass Depressionen bei Kindern ein ernstzunehmendes Problem darstellen, war unter anderem ein grosser Fortschritt. Dennoch sind weitere Forschungsbemühungen dringend nötig. Besonders die Altersgruppe der Primarschulkinder (4-12 Jahre) findet in Studien zu wenig Beachtung. Die Spannbreite an depressiven Störungsbildern und Symptomen, welche sich hinter dem Begriff „Depressionen“ verbirgt, ist riesig. Es kann sich dabei um alltägliche Gefühle der Traurigkeit bis zu tiefgreifenden psychischen Störungen handeln. Die Kernsymptomatik bei Kindern unterscheidet sich laut DSM-IV-TG (APA, 2017) und ICD-10 (WHO, 2010) kaum von jener bei Erwachsenen. Diese beiden Klassifikationssysteme fassen die Störungsbilder einer Depression zusammen und erleichtern die Diagnosestellung. Es geht um Symptome im körperlichen, verhaltensbezogenen, emotionalen und kognitiven Bereich. Bei Kindern tritt jedoch häufig ein gemischtes Erscheinungsbild mit altersspezifischen Auffälligkeiten und oft einer hohen Komorbidität auf. Wenn alle Auffälligkeiten mit einer umfangreichen Diagnostik, wie beispielsweise mit der Hilfe des multitaxialen Modells erfasst werden, kann die richtige Indikation erfolgen. Die Indikation hat wiederum das Wählen des Behandlungsansatzes zur Folge. Bei depressiven Störungen in der Kindheit werden aufgrund Wirksamkeitsnachweisen hauptsächlich die KVT und die ST eingesetzt. Die IPT findet vor allem im Jugendalter ihre Anwendung. Die Spieltherapie wird häufig in Ansätze der Psychotherapie, wie die KVT, integriert. Es werden psychotherapeutische Therapieelemente, massgeschneidert für die jeweilige Ausgangslage des betroffenen Kindes, eingesetzt. Einige Therapieelemente der Psychotherapie sind einer Psychomotoriktherapeutin nicht fremd. Werden die Psychotherapie und die Psychomotoriktherapie einander gegenübergestellt, weisen die beiden Berufsfelder einige Ähnlichkeiten auf: Ähnliche Ansätze und Menschenbilder, überschneidende Therapieziele, angrenzende Arbeitsfelder mit systemischer Herangehensweise und zum Teil gleiche Interventionen. Die PMT ist ein Feld, welches sich bei benachbarten Fachgebieten bedient. Dabei orientieren sich besonders viele Therapeutinnen an Theorien der Psychotherapie. So ist es nicht weiter verwunderlich, wenn auch Überschneidungen bei den Therapieelementen stattfinden und bereits einige psychotherapeutische Elemente in die PMT integriert sind.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

*Welche Therapieelemente der Psychotherapie sind bereits in die PMT integriert?
(für Primarschulkinder mit depressiven Störungen, 4-12 J.)*

Die Literaturarbeit hat ergeben, dass psychotherapeutische Therapieelemente wie die Orientierung an Grundbedürfnissen, deutliche Anteile der Wirkfaktoren nach Grawe (1995) und Interventionen aus verschiedenen Ansätzen der Psychotherapie bereits in die PMT integriert sind. Nachfolgend eine zusammenfassende Darstellung der integrierten psychotherapeutischen Therapieelemente in der PMT:

Grundbedürfnisse	Wirkfaktoren	Interventionen
1. Bindung, Zugehörigkeit Bedürfnis nach Liebe Sicherheit, sozialer Zugehörigkeit	1. Therapeutische Beziehung <ul style="list-style-type: none"> • Basis der Therapie • Grosser Einflussfaktor • Nachvollziehbarkeit • Empathiefähigkeit • Verständnis/Vertrauen 	ST <ul style="list-style-type: none"> • Einbezug/Stärkung des sozialen Umfeldes • Beratung/Unterstützung der Eltern
2. Kontrolle, Orientierung Bedürfnis nach Kontrolle, Sammeln von Erfahrungen, Überzeugungen, wichtige Orientierungshilfen	2. Ressourcenaktivierung <ul style="list-style-type: none"> • Alle Kindsanteile betrachten • Nutzen der Ressourcen • Eigene Stärken im Zentrum • Vermeiden eines defizitären Blickes 	KVT <ul style="list-style-type: none"> • Übungen zum Umgang mit Gefühlen • Eigenmotivierte angenehme Aktivitäten • Entspannungsübungen • Rollenspiele • Arbeiten am „Selbst“
3. Selbstwert, Selbstakzeptanz Zentrales Thema und Entwicklungsaufgabe Selbstwert	3. Aktive Hilfe zur Problembewältigung <ul style="list-style-type: none"> • Positive Bewältigungserfahrungen ermöglichen 	Spieltherapie <ul style="list-style-type: none"> • Freispiel • Spiel als zentrales Medium • Materialerfahrungen • Beobachtung
4. Freiheit, Autonomie Unterstützung zu möglichst selbständigem Handeln	4. Problemaktualisierung <ul style="list-style-type: none"> • Problembearbeitung über das reale Erfahren • Einsatz von Rollenspielen 	IPT <ul style="list-style-type: none"> • Eigene Schwierigkeiten bewältigbar machen • Klärende Gespräche • Förderung sozialer Kompetenzen

Tabelle 8 Zusammenfassung psychotherapeutischer Therapieelemente in der PMT

Die **Hypothese 1**: „Die PMT Literatur belegt die Integrierung einiger psychotherapeutischer Therapieelemente.“, ist demnach mit der obigen **Tabelle 8** bestätigt. Die **Hypothese 2**: „Die Therapieelemente beziehen sich in der PMT Literatur nicht auf die Arbeit mit depressiven Kindern.“ ist tendenziell bestätigt. Tatsächlich beziehen sich viele der gefundenen Aussagen der PMT nicht auf die Arbeit mit depressiven Kindern. Dennoch ist anzumerken, dass nach intensiver Rechercharbeit mehr Literatur zum Thema gefunden wurde, als erwartet. Es beziehen sich einige Therapieelemente in der PMT sehr konkret auf depressive Störungen bei Kindern. Die **Hypothese 3**: „Die PMT leistet einen wichtigen ergänzenden Beitrag, kann aber nicht die Arbeit einer Fachperson (Psychotherapeut) ersetzen.“, findet im Rahmen dieser Arbeit etwas zu wenig Beachtung. Tendenziell ist die Aussage bestätigt, da die Primärindikation deutlich in der Psychotherapie liegt und gleichzeitig mit den integrierten Therapieelementen ein wichtiger bestehender Beitrag der PMT nachgewiesen wurde.

5.3 Kritische Reflexion

Für eine ausreichende Beantwortung der Fragestellung und der Bestätigung der **Hypothese 1** war eine Gegenüberstellung der Inhalte der Psychotherapie und der PMT nötig. Erst im Anschluss konnte die Literaturprüfung auf psychotherapeutisch integrierte Therapieelemente in der PMT stattfinden. Dabei ist die Wahl auf die Grundbedürfnisse, Wirkfaktoren und Interventionen gefallen. Bei kritischer Betrachtung wird klar, dass diese drei Elemente die Fragestellung wahrscheinlich bestätigen werden. Innerhalb dieser Therapieelemente kann der Blick gelenkt werden, sodass nur betrachtet wird, was in der PMT bereits psychotherapeutisch integriert ist. Es ist anzumerken, dass diese Arbeit nur einen kleinen Bereich der Psychotherapie beleuchtet. Das bedeutet, dass ebenso viele psychotherapeutische Therapieelemente „nicht integriert“ sind. Auch innerhalb der wirksamen Therapieansätze für Kinder mit depressiven Störungen (KVT, ST, IPT) gibt es Interventionen, welche keine Anwendung in der PMT finden.

Die **Hypothese 2** beschäftigt sich mit der Annahme, dass die psychomotorische Literatur betreffend der Therapieelemente kaum Bezug zu depressiven Kinder aufweisen wird. Tendenziell hat sich dies während der Literaturrecherche bewahrheitet. Erstaunlicherweise waren mehr Textstellen auffindbar als angenommen. Es ist kritisch anzumerken, dass die PMT ein vergleichsweise junges Feld ist, welches insgesamt wenig Literatur bietet. Die PMT lebt zu grossen Teilen von Praxiswissen, weshalb auch ergänzend die Befragung von Praktikerrinnen hinzugezogen wurde. Diese beschreiben auch die notwendige Wissenserweiterung durch Fachpersonen und Weiterbildungen. So wie es auch in der Praxis der Fall ist, musste manchmal Literatur aus verwandten Berufen (Ergotherapie, Mototherapie, Bewegungstherapie) beigezogen werden.

Als Therapeut kann, soll und darf man sich dem Wissen benachbarter Fachgebiete bedienen. Je nach eigenem Therapieschwerpunkt bieten sich diverse Weiterbildungen im jeweiligen Fachgebiet an. (Steinig, S.222, 2011) Meiner Meinung nach ist dies eine Gratwanderung, die Fingerspitzengefühl erfordert und nicht zu unterschätzen ist. Die **Hypothese 3** befasst sich damit. Es geht um den Beitrag der PMT und gleichzeitig um die Unerlässlichkeit der Psychotherapie in der Arbeit mit depressiven Kindern. Die PMT leistet einen wichtigen ergänzenden Beitrag und psychotherapeutische Therapieelemente finden unterstützend ihre Anwendung in der PMT. Aber es ist wichtig, die eigenen Grenzen und jene des eigenen Berufsfeldes zu kennen. Es sollte sich jede Therapeutin kritisch hinterfragen, wo das eigene Fachwissen trotz Weiterbildung und Literaturbeschaffung für ein betroffenes Kind nicht mehr ausreicht. Um nochmal Bezug auf die **Hypothese 3** zu nehmen: Die PMT kann die Psychotherapie nicht ersetzen, aber sie kann sehr gut ergänzen und als eine Schnittstelle zwischen Schule und Fachstelle dienen.

5.4 Schlusswort und Ausblick

„Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben.“ (Ben Furman, 2019)

Auch für den fünfjährigen Aurelio war es noch nicht zu spät, um in den betrübten Augen wieder das freudige Glitzern aufleben zu lassen. Die dunklen Wolken haben sich verzogen und er lebt das Leben eines glücklichen Kindes. Er hat eine positive Entwicklung durchgemacht. Dennoch bleibt ein leicht negatives Gefühl in meiner Magengegend zurück. Das Gefühl, nicht genügend schnell gehandelt und die eigenen Grenzen missachtet zu haben, was eine zügige Überweisung an eine Fachstelle verhindert hat. Die langanhaltende Ratlosigkeit und damit das Ausharren von Aurelio in dieser „Niederdrückung der Gefühle“ hätte deutlich verkürzt werden müssen. Bei dieser Unwissenheit schliesse ich nicht nur mich, sondern alle beteiligten Fachpersonen (PMT, LP, SHP, Logo) mit ein, da wir alle blind gegenüber der Thematik depressiver Störungen bei Kindern gewesen sind. Ich habe es damals deutlich gespürt, konnte das Gefühl aber weder deuten noch einen Namen dafür finden. Durch das Vertiefen in die Literatur ist zu diesem Gespür endlich greifbares Wissen hinzugekommen. Ich wünsche mir sehr, dass ich nicht allein mit meinen Erkenntnissen bleibe und andere von meiner Bachelorarbeit profitieren können. Bereits während dem Schreibprozess konnte ich einige Erkenntnisse und Literatortipps an Therapeuten weitergeben. Dies hat mir die Relevanz des Themas vor Augen geführt.

Ich habe bereits erwähnt, dass die PMT nicht ersetzen aber ergänzen kann. Sie kann als eine wertvolle Schnittstelle zwischen Schule und Fachstelle dienen. Dennoch fallen, aufgrund des häufig leisen Verlaufes, Kinder mit depressiven Störungen oft durch das Netz. Dazu wären flächendeckende Weiterbildungsangebote zum Umgang mit depressiven Störungsbildern in der PMT eine mögliche Gegenmassnahme. Mit mehr Vorwissen wird das Erkennen eines betroffenen Kindes im Schulsetting entscheidend erleichtert. Ausserdem wäre ein griffiger Leitfaden für Eltern, Lehrpersonen, die PMT und andere Fachpersonen ein sinnvoller nächster Schritt. Dies würde das schnelle Handeln wesentlich erleichtern. Auch wenn die Literaturrecherche für die Thematik in der PMT harte Knochenarbeit war, hat es sich gelohnt. Die PMT leistet bereits mit Hilfe von psychotherapeutischen Therapieelementen einen wertvollen Beitrag im Umgang mit erkrankten Kindern. Einige Therapeuten haben dies ebenfalls für die Praxis bestätigt. Ausgehend von dieser Literaturarbeit könnte eine Erfassung für die Arbeit mit depressiven Kindern in der PMT erfolgen. Dabei wäre es interessant, als Stichprobe Therapeuten aus der gesamten Schweiz zu wählen. Experteninterviews mit Psychotherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten wären ebenfalls sehr aufschlussreich. Jedoch reicht das alleinige Wissen von Experten nicht aus. Der Bedarf an weiterer Auseinandersetzung mit dem Thema depressiver Störungen bei Primarschulkindern ist sowohl in der Psychotherapie als auch in der PMT dringend gegeben. Es handelt sich dabei um vertiefende Forschung aber auch um Praxisarbeit. Vertiefung deshalb, um Kindern wie Aurelio ein glückliches Kindsein zu ermöglichen – lieber zu früh als zu spät.

Quellenangaben

Literaturverzeichnis

Adler, J. (2007). *Forschungsbericht. Beschäftigungslage und berufliche Tätigkeit von Psychomotorik-Therapeutinnen und Therapeuten in der Schweiz.* Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Afflerbach, H., Bender, S., Haas, R. & Nickel, F. (2016). Auf dem Weg zur psychomotorischen Lehre. Die Lehrqualifikationen Psychomotorik der Deutschen Akademie für Psychomotorik. *Motorik*, 39(3), 127-134.

Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12(03), 35-43.

APA. American Psychiatric Association. Dt. Hrsg. Falkai, P. & Wittchen, H.-U. (2017). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5.* Göttingen: Hogrefe.

ASP. Assoziation Schweizer Psychotherapeuten. (n.d.). Zielgruppen. Zugriff am 01.03.2020 unter <https://psychotherapie.ch/wsp/de/psychotherapeutin-psychotherapeut-finden/>

Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. & Emery, G. (1994). *Kognitive Therapie der Depression.* (4.Aufl.). Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Bird, H. R., Gould, M. S. & Staghezza, B. M. (1993). Patterns of diagnostic comorbidity in a community sample for children aged 9 through 16 years. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 32, 361-8.

Böhlke, N. & Müller, J. (2016). Sport- und bewegungsorientierte Projektarbeit im Kontext psychischer Erkrankungen bei Jugendlichen. *Motorik*, 39(2), 67-72.

Burchartz, A. (2012). *Psychodynamische Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen. Das tiefenpsychologisch fundierte Verfahren: Basiswissen und Praxis.* Stuttgart: Kohlhammer.

Burkhardt, B. (2006). *Theorien/Menschenbilder und Therapieformen. Für die Psychologie relevante Theorie. Dahinterstehendes Menschenbild. Daraus ableitbare Modelle, Prinzipien, Mechanismen etc. Daraus entstandene Therapierichtungen.*

Unveröffentlichtes Manuskript. PH Ludwigsburg. Zugriff am 16.04.2020 unter https://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1c-ppsy-t-01/user_files/Burkhardt/2006_07_WS/vorlesung_folien_eickhorst_1109.pdf

Caby, F. & Caby, A. (2017). *Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste. Teil 1. Tipps und Tricks für kleine und grosse Probleme im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter.* (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Basel: Borgmann Media.

Caby, F. & Caby, A. (2017). *Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste. Teil 2. Weitere systemisch-lösungsorientierte Interventionen für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen oder Familien.* (3. durchgesehene Aufl.). Basel: Borgmann Media.

Chrisman, A., Egger, H. & Compton, S.N. et al. (2006). Assessment of Childhood Depression. *Child and Adolescent Mental Health*, 11 (2), 111-116.

Costello, E. J., Foley, D. L. & Angold, A. (2006). 10-year research update review: the epidemiology of child and adolescent psychiatric disorders: II. Developmental epidemiology. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 45, 8-25.

DAK. Deutsche Angestellten Krankenkasse. (2011). Schulstress und Leistungsdruck. Depressive Stimmungen bei Schülern. *Praxis der Psychomotorik*, 36(4), 225.

Departement Pädagogisch-therapeutischer Berufe. (n.d.). *Grundverständnis Psychomotorik*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Zugriff am 05.11.2019 unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_Expertenwissenonline/PMT___Praevention/grundverstaendnis_psychomotorik_gesamt-text_nb.pdf

DGKJP. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (Hrsg.). (2007). *Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von psychischen Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter* (3. erweiterte Aufl.). Köln: Deutscher Ärzte Verlag.

Dolle, K. & Schulte-Körne, M. (2013). *AWMF-Leitlinie: Behandlung von depressiven Störungen bei Kindern und Jugendlichen*. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP). Zugriff am 17.02.2020. Verfügbar unter https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/028-043l_S3_Depressive_Stoerungen_bei_Kindern_Jugendlichen_2013-07-abgelaufen.pdf

Döpfner, M., Goertz-Dorten, A. & Lehmkuhl, G. (2008). Diagnostik-System für psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-IV für Kinder und Jugendliche – II (DISYPS-II). Bern: Huber.

Döpfner, M. & Petermann, F. (2012). *Diagnostik psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter*. (Bd. 2). (3. überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

DPTV. Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung. (n.d.). *Wenn ich es alleine nicht mehr schaffe. Patienteninformation. Psychotherapie*. Zugriff am 01.03.2020 unter <https://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/index.php?eID=dump-File&t=f&f=1082&token=ebf60504f8360cfd3f5ac79c7e21d2fc64cadb25>

Dudenredaktion auf Duden online (n.d.). *Depression*. Zugriff am 20.09.2019 unter <https://www.duden.de/node/31634/revision/31663>

Esser, G., Blanz, B., Geisel, B. & Laucht, M. (1989). *Mannheimer Elterninterview*. Weinheim: Beltz.

Fischer, Klaus (2004). *Einführung in die Psychomotorik*. München: Reinhardt.

Forti-Buratti, M.A., Saikia, R. & Wilkinson E.L. et al. (2016). Psychological treatments for depression in pre-adolescent children (12 years and younger): systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 25(10).

Furman, B. (2019). *Es ist nie zu spät eine glückliche Kindheit zu haben*. (8. Aufl.). Dortmund: Verlag modernes lernen.

Grawe, K. (1995). Grundriss einer Allgemeinen Psychotherapie. *Psychotherapeut*, 40, 130-145.

Grawe, K. (1998). *Psychologische Therapie*. Göttingen: Hogrefe.

Groen, G., Ihle, W., Ahle, M. & Petermann, F. (2012). *Traurigkeit, Rückzug, Depression. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.

Groen, G. & Petermann, F. (2011). *Depressive Kinder und Jugendliche*. Göttingen: Hogrefe.

Groen, G. & Petermann, F. (2015). *Therapie-Tools Depressionen im Kindes- und Jugendalter*. (1. Aufl.). Basel: Beltz Verlag.

Harrington, R.C. (2013). Übers. Warnke, A., Remschmidt, H., Jans, T. *Kognitive Verhaltenstherapie bei depressiven Kindern und Jugendlichen*. (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Hefele, A. & Eisenlauer, J. (2013). Psychomotorik in der Arbeit mit psychiatrischen Patienten. *Praxis der Psychomotorik*, 48 (3), 165-172.

Hockel, C.M. (2011). *Personenzentrierte Kinderpsychotherapie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Hopf, H. & Windhaus, E. (2009). *Lehrbuch der Psychotherapie für die Ausbildung zu/zum Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten/en und für die ärztliche Weiterbildung. Band 5:*

Psychoanalytische und tiefenpsychologisch fundierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. München: CIP-Medien.

Höfer, S. (2016). Spieltherapie. *Geleitetes individuelles Spiel in der Verhaltenstherapie.* (2. überarbeitete Aufl.). Basel: Beltz Verlag.

Hölter, G. (2005). Psychomotorik und Psychotherapie. Ähnlichkeiten und Unterschiede. *Motorik*, 28(3), 130-137.

Hölter, G. (2011). *Bewegungstherapie bei psychischen Erkrankungen. Grundlagen und Anwendung.* Köln: Deutscher Ärzte-Verlag GmbH.

Ihle, W., Ahle, M.E. & Jahnke, D. et al. (2004). Leitlinien zur Diagnostik und Psychotherapie von depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalter: Ein evidenzbasierter Diskussionsvorschlag. *Kindheit und Entwicklung*, 13(29), 64-79.

Ihle, W., Groen, G., Walter, D., Esser, G. & Petermann, F. (2012). *Depression.* Reihe: Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie. (Bd. 16). Göttingen: Hogrefe.

Ihle, W. & Jahnke, D. (2005). Die Wirksamkeit familienbezogener Interventionsansätze bei Angststörungen und depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalter. Stand der Evidenzbasierung. *Kindheit und Entwicklung*, 14(1), 12-20.

Klüsener, D. (2019). Raum der Möglichkeiten. Psychomotorische Arbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. *Praxis der Psychomotorik*, 44 (2). 83 -92.

Koch, I., Schweikardt, M., Weber, C. & Kupferschmid, S. (2017). Depressionen im Kindes- und Jugendalter. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 23(2), 15-23.

Lehmkuhl, G., Walter, D. & Lehmkuhl, U. (2008). Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz*, 51, 399-405.

Nevermann, C. & Reicher, H. (2009). *Depressionen im Kindes- und Jugendalter. Erkennen, Verstehen, Helfen.* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Verlag C.H.Beck.

Plener, P.L., Fegert, J.M. & Kölch M.G. (2012). Psychopharmakologische Behandlung von Depressionen im Kindes- und Jugendalter. Entwicklung und Standards seit der „Black Box“ Warnung. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 40 (6), 365-371.

Preiss, M., Remschmidt, H. (2007). Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter – Eine Übersicht. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 35(6), 385-397.

Psychomotorik Schweiz. (n.d.). *Was ist Psychomotorik.* Zugriff am 05.11.19 unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik>

Qin, B., Zhou, X., Michael K.D., Liu Y., Whittington, C., et al. (2015). *Psychotherapy for depression in children and adolescents: study protocol for a systematic review and network meta-analysis.* Zugriff am 05.11.2019 unter <https://bmjopen.bmj.com/content/5/2/e005918.info>

Reicher, H. (2000). *Depressionen bei Kindern und Jugendlichen.* Münster: Waxmann.

Remschmidt, H., Schmidt, H.M. & Poustka, F. (2017). *Multitaxiales Klassifikationschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10.* Bern: Hogrefe Verlag.

Rossmann, P. (2005). *Depressionstest für Kinder (DTK).* Bern: Huber.

Schär, M. & Steinebach, C. (2015). *Resilienzfördernde Psychotherapie für Kinder und Jugendliche. Grundbedürfnisse erkennen und erfüllen.* (1. Aufl.). Basel: Beltz Verlag.

Schneider, S., Unnewehr, S. & Margraf, J. (2009). *Kinder-DIPS. Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter* (2. Aufl.). Heidelberg: Springer.

- Seewald, J. (1997).** *Der Verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie*. München: Reinhardt.
- Seiffge-Krenke, I. (2007).** Depression bei Kindern und Jugendlichen: Prävalenz, Diagnostik, ätiologische Faktoren, Geschlechtsunterschiede, therapeutische Ansätze. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 56(3), 185-205.
- Seligman, M.E. (2010).** *Erlernte Hilflosigkeit*. (5. Aufl.). Basel: Beltz Verlag.
- Sendera, A. & Sendera, M. (2012).** *Kinder und Jugendliche im Gefühlschaos. Grundlagen und praktische Anleitungen für den Umgang mit psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen*. Wien: Springer Verlag.
- Siegenthaler, S. (2010).** *Psychomotoriktherapie: Informationsschrift für Eltern, Lehr- und Fachpersonen*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Simoni, T. & Weiss, G. (2008).** *Heilpädagogische Spieltherapie*. Stuttgart: Klett Cotta
- Steinhausen, H. (2000).** *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Lehrbuch der Kinder und Jugendpsychiatrie*. (4.Aufl.). München: Urban&Fischer Verlag.
- Steinig, L. (2011).** Mototherapie in der Erwachsenenpsychiatrie. *Praxis der Psychomotorik*, 36(4), 221-224.
- Stiensmeier-Pelster, J., Schuermann, M. & Duda, K. (2000).** *Depressions-Inventar für Kinder und Jugendliche (DIKJ)*. Göttingen: Hogrefe.
- Von Aster, M., Schulz, E., Braun-Scharm, H. & Woggon, B. (2000).** Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. *Schweizerische Ärztezeitung*, 81(51/52), 2912-2916.
- Von Gontard, A., Möhler, E. & Bindt, C. (2015).** *Leitlinien zu psychischen Störungen im Säuglings-, Kleinkind- und Vorschulalter*. DGKJP. Zugriff am 12.12.2019. Verfügbar unter https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/028-041l_S2k_Psychische_Stoerungen_Saeugling_Kleinkind_Vorschulalter_2017-10.pdf
- VPB. Verband der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten beider Basel. (n. d.).** *Richtungen der Psychotherapie*. Zugriff am 01.03.2020. Verfügbar unter <https://www.psychotherapie-bsbl.ch/psychotherapie/richtungen-der-psychotherapie/>
- Walitza, S. & Jochem-Helbig, S. (2017).** Behandlung von Depressionen im Kindes- und Jugendalter. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 23(2), 24-30.
- Watanabe, N., Hunot, V., Omori, I.M., Churchill, R. & Furukawa, T.A. (2007).** *Psychotherapy for depression among children and adolescents: a systematic review*. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 116, 84-95.
- WHO (2010).** *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10*. (7. überarbeitete Aufl.). Bern: Huber.
- WHO, Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro für Europa (n.d.).** *Definition einer Depression*. Zugriff am 31.03.2020. Verfügbar unter: <http://www.euro.who.int/de/health-topics/noncommunicable-diseases/pages/news/news/2012/10/depression-in-europe/depression-definition>
- Zimmer, R. (2012).** *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg: Verlag Herder GmbH.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Übersicht Depressionssymptomatik (Groen & Petermann, 2011, S.16)	5
Abbildung 2 Diagnostischer Prozess (Döpfner & Petermann, 2012, S.5)	12
Abbildung 3 Verteilung der Altersgruppen (Adler et al., 2007, S.22).....	25
Abbildung 4 Orientierung PMT Therapeuten an Theorien der Psychotherapie (Adler, 2007, S.26).....	29
Abbildung 5 Prioritäre Bereiche der Förderung (Mehrfachantworten möglich, N=2317) (Adler, 2007, S.28).....	32

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Veränderung depressiver Symptome im Entwicklungsverlauf (DGKJP, 2007) ..	6
Tabelle 2 Symptome einer depressiven Episode nach ICD-10 (F32) und zusätzliche mögliche Symptome einer Depression bei Kindern (Ihle et al., 2012, S.5).....	7
Tabelle 3 Klassifikation und Definition depressiver Störungsbilder nach DSM-IV-TR und ICD 10 (vgl. Ihle et al, 2012, S. 4 und Groen & Petermann, 2011, S.20-25).....	9
Tabelle 4 Deutschsprachige Verfahren zur Depressionsdiagnostik im Kindes- und Jugendalter (Vgl. Ihle et al., 2012, S.105).....	15
Tabelle 5 Beispiel einer Verhaltensanalyse nach dem SORCK-Modell (Vgl. Groen & Petermann, 2011, S.124-125)	16
Tabelle 6 Zusammenstellung Interventionsmöglichkeiten aus psychotherapeutischen Ansätzen (Vgl. Nevermann und Reicher, 2009, S.211-223 und Höfer, 2016, S.81-84).....	30
Tabelle 7 Zusammenstellung Therapieangebote des Symbolspiels (Vgl. Zimmer, 2012, S.23).....	38
Tabelle 8 Zusammenfassung psychotherapeutischer Therapieelemente in der PMT	41

Abkürzungsverzeichnis

Et al.	Und andere
Ebd.	Ebenda
IPT	Interpersonelle Therapie
KVT	Kognitive Verhaltenstherapie
PMT	Psychomotoriktherapie
PMT Th.	PMT Therapeutin/Therapeut
ST	Systemische Therapie
SuS	Schüler und Schülerinnen
VT	Verhaltenstherapie
Vgl.	Vergleich

Anhang

A.1 Psychotherapeutische Interventionen

(Dolle & Schulte-Körne, 2013, S.28-30)

Name, Ursprungsland	Format	Alter	Elemente/Themen	Umfang	Evaluation in RCT-Studien	
					N	Vergleichsbedingung(en)
Interventionen bei Jugendlichen						
„Adolescent Coping with Depression Course“ (CWD-A), USA <i>Deutsche Übersetzung vorhanden [52-54]</i>	Kognitive VT	13-18	<ul style="list-style-type: none"> - Psychoedukation - Ziele setzen - Stimmungsbeobachtung - Selbstbeobachtung - Angenehme Aktivitäten - Kontrolle von irrationalen und negativen Gedanken - Soziale Fertigkeiten - Kommunikationsfertigkeiten - Problem- und Konfliktlösen - Entspannungsmethoden - Elternarbeit 	12-16 Sitzungen à 120 Min. über 7-8 Wochen	59	Wartegruppe [55]
					123	Wartegruppe [56]
					19	Wartegruppe [57] ¹
					88	Standardbehandlung in klinischem Setting in den USA [58]
	Individuelle kognitive VT	12-18	Zusätzlich zu Elementen der Gruppentherapie: <ul style="list-style-type: none"> - Planung von Lebenszielen 	12 Sitzungen à 50 Min. über 12 Wochen	73	Pharmakotherapie mit Sertralin, Kombinationsbehandlung aus CWD-A und Sertralin [60]
Fertigkeitenorientierte kognitive Verhaltenstherapie, USA	Individuelle kognitive VT	12-17	<ul style="list-style-type: none"> - Psychoedukation - Ziele setzen - Stimmungsbeobachtung - Angenehme Aktivitäten - Soziales Problemlösen - Kognitive Umstrukturierung - Elternarbeit - Soziale Kompetenzen (optional) - Entspannungsmethoden (optional) 	≤ 15 Sitzungen à 50-60 Min. über 12 Wochen + 2 Elternsitzungen + zusätzliche Sitzungen über weitere 24 Wochen	439	Pharmakotherapie mit Fluoxetin, Placebo, Kombinationsbehandlung aus CBT und Fluoxetin [22]
„Structured Learning Therapy“ (SLT), USA	VT in Gruppen	14-19	<ul style="list-style-type: none"> - Soziale Kompetenzen - Fertigkeiten zur Bewertung der eigenen Person - Angemessener affektiver Ausdruck 	6 Sitzungen à 60 Min. über 12 Wochen	18	Übungen in Kunst und bildlicher Darstellung [61]
Kognitive Verhaltenstherapie, Puerto Rico	Kognitive VT in Gruppen oder individuell	12-18	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenhang zwischen Stimmung, Gedanken und Verhalten - Zusammenhang zwischen Stimmung und Interaktionen mit anderen Menschen. - Elternarbeit 	12 Sitzungen à 120 Min. über 12 Wochen	71	Vergleich von individueller kognitiver Verhaltenstherapie, individueller interpersoneller Therapie und Wartegruppe [62]
Interpersonelle Therapie, Puerto Rico	IPT in Gruppen oder individuell	12-18	<ul style="list-style-type: none"> - Psychoedukation - Bewertung von interpersonellen Beziehungen - Identifikation der wichtigsten Probleme - Diskussion von Erwartungen bzgl. der Therapie - Arbeit am ausgewählten Problembereich - Abschluss und Rückschau - Elternarbeit 			112

„Interpersonal Therapy for Adolescents“ (IPT-A), USA	Individuelle IPT	12-18	<p>Entwicklungsspezifische Anpassungen der vier Bereiche interpersonelle Konflikte, Umgang mit Tod/Verlust, interpersonelle Sensitivität und Rollenübergang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trennung von den Eltern - Exploration der Autorität in der Beziehung mit den Eltern - Entwicklung von dyadischen interpersonellen Beziehungen - Erste Erfahrung mit dem Tod eines Angehörigen oder Freundes - Gruppenzwang - Probleme bei alleinerziehenden Eltern 	13 Sitzungen über 12 Wochen	48	Klinische Beobachtung in 1-2 Sitzungen pro Monat à 30 Min. [64]
				12 Sitzungen à 35 Min. über 12-16 Wochen	63	Standardbehandlung in schulischem Setting in den USA [65]
				12 Sitzungen über 6 Wochen	73	Standardbehandlung in schulischem Setting in Taiwan [66]
Kognitive Verhaltenstherapie nach Beck, USA	Individuelle kognitive VT	13-18	<ul style="list-style-type: none"> - Psychoedukation - Aktive Exploration von Autonomie und Vertrauen - Kognitive Verzerrungen und affektive Veränderungen während der Sitzungen - Problemlösen - Affektregulation - Soziale Fertigkeiten - Elternarbeit 	12-16 Sitzungen à 60 Min. über 12-16 Wochen	107	Vergleich von kognitiver Verhaltenstherapie, systemisch behavioraler Familientherapie und nicht-direktiver unterstützender Behandlung [67]
„Systemic behavior family therapy“ (SBFT), USA	Systemische Therapie	13-18	<ul style="list-style-type: none"> - Psychoedukation - Erziehungs- und Entwicklungsangelegenheiten - Kommunikation - Problemlösen - Interaktionsmuster innerhalb der Familie 			
„Attachment-based family therapy“ (ABFT), USA	Systemische Therapie	12-17	<ul style="list-style-type: none"> - Verschiebung des Fokus von der Behandlung des Patienten auf eine Verbesserung der familiären Beziehungen - Exploration der familiären Konflikte aus Sicht des Patienten - Exploration der Stressoren und negativen Bindungserfahrungen der Eltern - Konfrontation mit Konflikten, Konfliktlösung - Autonomie des Patienten und außerfamiliäre Beziehungen 	3-12 Sitzungen à 60-90 Min. über 12 Wochen	32	Wartegruppe über 6 Wochen [68]
					35 ²	Erweiterte Standardbehandlung [69]
Interventionen bei Vorschulkindern sowie bei Kindern und Jugendlichen						
„Parent-Child Interaction Therapy, Emotion Development“ (PCIT-ED),	Psychotherapie in Mutter- oder Vater-Kind-	3-7	<p>Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung durch Lehren und <i>in vivo</i> Coaching von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positiven Spieltechniken - Erteilen von wirksamen Anweisungen 	14 Sitzungen über 12 Wochen	54 ³	Psychoedukation in Gruppen aus 2-6 Personen [50]

USA	Dyaden	<ul style="list-style-type: none"> - Methoden zum Umgang mit Trotzverhalten des Kinders auf sichere, nicht bestrafende Weise und Förderung der emotionalen Entwicklung - Erkennen eigener und fremder Emotionen - Emotionsregulationsstrategien 				
Kognitive Verhaltenstherapie <i>Deutsche Übersetzung vorhanden [70]</i>	Individuelle kognitive VT	8-17	<ul style="list-style-type: none"> - Erkennen von Emotionen - Zusammenhang zwischen Emotionen, Verhalten und Gedanken - Selbstverstärkung - Soziales Problemlösen - Kognitive Umstrukturierung - Rückschau und Abschluss 	≤ 9 Sitzungen über variablen Zeitraum (bei Evaluation 15 Wochen)	57	Erhebung des psychischen Zustands und der sozialen Aktivitäten ohne Interpretation oder Lösungsvorschläge [71]
		9-17	Weiterentwicklung, zusätzlich Hilfen für Umgang mit depressiven Symptomen, z.B. <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen der Schlafhygiene - Planung von Aktivitäten 	5-8 Sitzungen über variablen Zeitraum (bei Evaluation 8-9 Wochen)	53	Entspannung [72]
„Primary and Secondary Control Enhancement Training“ (PASCET), USA	Individuelle kognitive Verhaltenstherapie	8-15	<p>Elemente anderer kognitiv-verhaltenstherapeutischer Programme (z.B. CWD-A, s. Tabelle 1, auch Elternarbeit), ergänzt durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primäre Copingstrategien (Veränderung veränderbarer äußerer Umstände gemäß der eigenen Wünsche) - Sekundäre Copingstrategien (Veränderung eigener Erwartungen und Interpretationen bei nicht veränderbaren äußeren Umständen) 	15 Sitzungen (oder optional mehr) über variablen Zeitraum (bei Evaluation 25 Wochen)	57	Standardbehandlung in klinischem Setting in den USA [73]
Fokussierte individuelle psychodynamische Psychotherapie, Großbritannien/ Griechenland/ Finnland	Individuelle psychodynamische Therapie	9-15	<ul style="list-style-type: none"> - Interpersonelle Beziehungen - Belastende Lebensereignisse - Dysfunktionale Bindungen 	16-30 Sitzungen à 50 Min. über 39 Wochen	72	Vergleich von individueller psychodynamischer Psychotherapie und systemischer Therapie [74]
Systemintegrative Familientherapie, Großbritannien/ Griechenland/ Finnland	Systemische Therapie		Familiäre Dysfunktion (ohne spezifische Ausrichtung auf intra-psychische Konflikte und frühe Kindheit)	8-14 Sitzungen à 90 Min. über 39 Wochen		

A.3 Literaturrechercheprotokoll

Erkennen und Behandeln von depressiven Kindern (4 – 12J.) Eine Überprüfung der Theorie auf psychotherapeutisch realisierte Therapieelemente in der PMT

Theoriearbeit Psychologie Psychomotorik

- **1. Erkennen/Auftreten/Behandeln**
Symptome bei Depression im Kindesalter (4 -12J.)
Diagnostikverfahren in Anwendung bei Kindern
Aufretenshäufigkeit/Verteilung Depressionen im Kindesalter (früher/heute)
Behandlungsansätze der Psychotherapie bei Kindern mit Depressionen
Studien/Therapieprogramme/Wirksamkeitsnachweise Therapiemethoden
- **Arbeitsfeld Psychotherapie**
Vgl. Menschenbild, Zielgruppe, Ziele, Setting, Themen, Aufgabe/Rolle
Fachwissen über psychotherapeutisches Arbeiten mit depr. Kindern
- **2. Arbeitsfeld PMT und Überprüfung PMT:**
Menschenbild, Zielgruppe, Ziele, Setting, Themen, Aufgabe/Rolle
Anekdotisches Wissen PMT Arbeit mit depr. Kindern
Psychotherapeutische Methoden in der PMT
- **3. Fazit wichtige Literatur für BARB**
Literaturliste mit allen relevanten Treffern

Zusätzlich bei Zeitüberschuss:

Ansprechpersonen (Fachstellen/Psychotherapeut*innen)
Fachstellen PMT in der Schweiz mit mehr Erfahrung mit depr. Kindern

Definitionen:

- PMT
- Psychotherapie

1. Erkennen/Auftreten/Behandeln & Arbeitsfeld Psychotherapie

Symptome bei Depression im Kindesalter (4 -12J.)
Diagnostikverfahren in Anwendung bei Kindern
Aufretenshäufigkeit/Verteilung Depressionen im Kindesalter (früher/heute)
Behandlungsansätze der Psychotherapie bei Kindern mit Depressionen
Studien/Therapieprogramme/Wirksamkeitsnachweise Therapiemethoden
Psychoth. Menschenbild, Zielgruppe, Ziele, Setting, Themen, Aufgabe/Rolle
Fachwissen über psychotherapeutisches Arbeiten mit depr. Kindern

1.1 Suchwörter und Datenbanken

Verwendete Suchwörter	Durchsuchte Datenbanken
1) Frühkindliche Depression	30.03.19 NEBIS
2) Depression im Kindesalter	04.04.19 Bibliothek HfH
3) depression or depressive disorder or depressive symptoms or major depressive disorder	09.10.19 EBSCO HOST: PSYCINFO, MEDLINE, PSYINDEX
AND	12.12.19 DGKJ, AWFM
preschool or kindergarten or early childhood education	01.04.20 Datenbanken anerkannter Psychotherapeuten Vereinigungen
AND	
Adolescents	

<p>4) depression or depressive disorder AND preschool or kindergarten or early childhood education</p> <p>5) depression or depressive disorder or depressive symptoms or major depressive disorder AND childhood</p>	
--	--

1.2 Tabelle zu den Treffern

Datum	Datenbank/ Suchmaschine	Kombination von Suchwör- tern	Anzahl Treffer insgesamt	Anzahl relevante Treffer gesamt	Verweis auf Literaturliste
30.03.19	NEBIS	Depressionen im Kindesalter	84	7	(Artikel, Koch et al., 2017) (Harrington, 2013) (Artikel, Walitza et al., 2017) (Seligman, 1942) (Groen et al., 2012) (Groen und Petermann, 2015) (Groen und Petermann, 2011)
30.03.19	NEBIS	Depressionen im Kindesalter (nur Hochschulschriften)	25	2	(Gerner, 2019) (Fässler, 2010) (Auf der Maur, 2010)
04.04.19	HfH Bibliothek <i>Analoge Suche</i>	Depressionen Kinder	20	4	(Döpfner und Petermann, 2012) (Fuhrmann, 2015) (Hockel, 2011) (Harrington, 2013)
07.06.19	Zeitungartikel	Depressionen bei Kindern	7	0	<i>Gelesen, für BA nicht relevant. Hinweise auf Zunahme Depr. bei Kindern.</i>
08.10.19	Vorlesung HfH	Depressionen im Kindesalter	9	2	(Groen und Petermann, 2011) (Nevermann, 2009)
09.10.19	APA PsycInfo PSYINDEX MEDLINE	Depression among children	6	(1)	No access and from 1989.

		AND primary school children			
09.10.19	APA PsycInfo MEDLINE	depression or depressive di- sorder or de- pressive symp- toms or major depressive di- sorder AND preschool or kindergarten or early childhood education Filter: school age 6- 12years	407	0	<i>Review, kein Zugang. Suchwörter bewirken vor allem Ergebnisse im Bereich von elterli- cher Depression und Auswirkungen auf Kinder. (Review KinderA- GATE, 2010, kein vollständiger Zugang) Restliche Artikel nicht frei verfügbar.</i>
09.10.19	APA PsycInfo MEDLINE PSYINDEX	depression or depressive dis- order AND preschool or kindergarten or early childhood education	250	30 → 2	<i>Kein Zugriff auf 2 +/- relevante Doks. Such- wörter zu undifferen- ziert.</i>
09.10.19	APA PsycInfo MEDLINE	childhood de- pression or child depres- sion AND preschool or kindergarten or early childhood education AND Psychotherapy Filter: school age 6- 12years, Jou- nals, Linked Full Text	12	0	<i>Trotz spezifischeren Suchwörtern keine re- levanten Treffer</i>
09.10.19	APA PsycInfo MEDLINE PSYINDEX	depression or depressive di- sorder or de- pressive symp- toms or major depressive di- sorder	995	0	<i>Zu Undifferenziert, Anpassen Filter, Suchwörter Ab jetzt Schneeball- suche nutzen!</i>

		AND childhood			
09.10.19	APA PsycInfo MEDLINE PSYINDEX	depression or depressive disorder or depressive symptoms or major depressive disorder AND preschool or kindergarten or early childhood education Filter: school age 6-12years, Journals, Academic Journals, Review, English/german, usw.	70	7	<i>Treffer durch Schneeballsuche und Anpassen der Filterung</i> (Lehmkuhl et al., 2008) (Preiss und Remschmidt, 2007) (Petermann, Lehmkuhl et al., 2012) (Ihle, Ahle et al., 2004) (Plener, Fegert et al., 2019) (Ihle und Jahnke, 2005) (Seiffge-Krenke, 2007)
10.10.19	Bib HfH	Depression Kinder	12	9	(Nevermann, 2009) (Fuhrmann, 2015) (Hockel, 2011) (Harrington, 2013) (Döpfner et al., 2017) (Sendera, 2012) (Remschmidt et al., 2017) (Michels, 2004) (Ihle, Groen, Petermann, et al., 2012) (dt. Falkai, 2015)
05.11.19	APA PsycInfo MEDLINE PSYINDEX	Depression AND children AND psychotherapy AND study	45	5	(Wantanabe, 2007) (Qin et al., 2015) (Zhou et al., 2015) (Chrisman, Egger et al. 2006) (Forti-Buratti, 2016) (Thabrew et al., 2017)
12.12.19	Via APA PsycInfo MEDLINE PSYINDEX Zu DGKJP Zu AWMF online	Depression AND children AND psychotherapie	27	3	(Dolle und Schulte-Körne, 2012) (Dolle und Schulte-Körne, 2013) (DGKJP, 2015)

11.02.20	NEBIS	Verhaltenstherapie AND Spieltherapie AND Kinder	28	2	(Höfer, 2016) (Schneider & Margraf, 2019)
01.03.20	Bestellen Literatur Ex-Libris	Psychotherapie für Kinder	2	2	(Schär, Steinebach, 2015) (Görlitz, 2004)
01.03.20	Datenbanken anerkannter Psychotherapeuten Vereinigungen	Psychotherapie für Kinder	20	3	(ASP, o.J.) (DPtV, o.J.) (VPD, o.J.)

Filterung: Volltext, Wissenschaftliche Arbeiten, Artikel, Reviews (Nur NEBIS Bücher), Zeitspanne 2000 – 2020, bevorzugt letzte 10 Jahre, Sprache: Englisch, Deutsch,

1.3 Literaturliste mit relevanten Treffern

30.03.19 NEBIS

Suche nach Hochschulschriften zum Thema, Überprüfung Relevanz des eigenen Themas, bereits bestehende Arbeiten aus PMT:

- Auf der Maur, A. & Thüler, R. (2010). *Pferdegestützte Psychomotoriktherapie bei Jugendlichen mit Depressionen*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Fässler, E. und Stanojevic, A. (2010). *Depressive Störungen im Kindesalter: ein Präventionsleitfaden für Kinder im Schulalter*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Soziale Arbeit, Basel.
- Gerner, J. (2019). *Depression im Kindes- und Jugendalter: Prävention und Intervention bei depressiv erkrankten Kindern und Jugendlichen im sozialpädagogischen Setting*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Zürich.

Suche nach Büchern/Artikeln zum Thema Depressionen bei Kindern:

- Groen, G. & Petermann, F. (2015). *Therapie-Tools Depressionen im Kindes- und Jugendalter*. (1. Aufl.). Basel: Beltz Verlag.
- Groen, G., Ihle, W., Ahle, M., Petermann, F. (2012). *Traurigkeit, Rückzug, Depression. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.
- Groen, G. & Petermann, F. (2011). *Depressive Kinder und Jugendliche*. Göttingen: Hogrefe.
- Harrington, R.C. (2013). Übers. Warnke, A., Remschmidt, H., Jans, T. *Kognitive Verhaltenstherapie bei depressiven Kindern und Jugendlichen*. (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Koch, I., Schweikardt, M., Weber, C. und Kupferschmid, S. (2017). Depressionen im Kindes- und Jugendalter. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 23(2), 15-23.
- (Seligman, M.E.P. (1999). *Erlernte Hilfslosigkeit*. Basel: Beltz Verlag.)

- Walitza, S. und Jochem-Helbig, S. (2017). Behandlung von Depressionen im Kindes- und Jugendalter. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 23(2), 24-30.

04.04.19 Bibliothek HfH

Suche nach Büchern für Ausleihen

- Döpfner, M. & Petermann, F. (2012). *Diagnostik psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter*. (Bd. 2). (3. überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Fuhrmann, P. & von Gontard, A. (2015). *Depression und Angst bei Klein- und Vorschulkindern. Ein Ratgeber für Eltern und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.
- Harrington, R.C. (2013). Übers. Warnke, A., Remschmidt, H., Jans, T. *Kognitive Verhaltenstherapie bei depressiven Kindern und Jugendlichen*. (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Hockel, C.M. (2011). *Personzentrierte Kinderpsychotherapie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

08.10.19 Vorlesung über Depressionen im Kindesalter

- Groen, G. & Petermann, F. (2011). *Depressive Kinder und Jugendliche*. Göttingen: Hogrefe.
- Nevermann, C. & Reicher, H. (2009). *Depressionen im Kindes- und Jugendalter. Erkennen, Verstehen, Helfen*. (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Verlag C.H.Beck.

Buch auf Exlibris bestellt:

- Nevermann, C. & Reicher, H. (2009). *Depressionen im Kindes- und Jugendalter. Erkennen, Verstehen, Helfen*. (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Verlag C.H.Beck.

09.10.19 EBSCO (PSYCINFO, PSYINDEX, MEDLINE → REVIEW)

- Ihle, W., Ahle, M.E., Jahnke D. et al. (2004). Leitlinien zur Diagnostik und Psychotherapie von depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalter: Ein evidenzbasierter Diskussionsvorschlag. *Kindheit und Entwicklung*, 13(29), 64-79.
- Ihle, W. und Jahnke, D. (2005). Die Wirksamkeit familienbezogener Interventionsansätze bei Angststörungen und depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalter. Stand der Evidenzbasierung. *Kindheit und Entwicklung*, 14(1), 12-20.
- Lehmkuhl, G., Walter, D., Lehmkuhl, U. (2008). Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz*, 51, 399-405.
- Preiss, M., Remschmidt, H. (2007). Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter – Eine Übersicht. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*. 35(6), 385-397.
- Petermann, F., Schulte-Körne, G. und Lehmkuhl, G. (2012). Editorial. Depression. Depressive Disorders. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 40(6), 363-364.
- Plener, P.L., Fegert, J.M., Kölch M.G. (2012). Psychopharmakologische Behandlung von Depressionen im Kindes- und Jugendalter. Entwicklung und Standards seit der „Black Box“ Warnung. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 40 (6), 365-371.
- Seiffge-Krenke, I. (2007). Depression bei Kindern und Jugendlichen: Prävalenz, Diagnostik, ätiologische Faktoren, Geschlechtsunterschiede, therapeutische Ansätze. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 56(3), 185-205.

10.10.19 Bibliothek HfH

Erneute gezieltere Suche nach Büchern zum Scannen/Ausleihen, neuste Version kaufen:

- American Psychiatric Association. Dt. Hrsg. Falkai, P. Wittchen, H.-U. (2017). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5*. Göttingen: Hogrefe.
- Döpfner, M. & Görtz-Dorten, A. (2017). *DISYPS-III Diagnostik-System für Psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-5 für Kinder und Jugendliche – III*. Göttingen: Hogrefe.
- Fuhrmann, P. & von Gontard, A. (2015). *Depression und Angst bei Klein- und Vorschulkindern. Ein Ratgeber für Eltern und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.
- Harrington, R.C. (2013). Übers. Warnke, A., Remschmidt, H., Jans, T. *Kognitive Verhaltenstherapie bei depressiven Kindern und Jugendlichen*. (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Hockel, C.M. (2011). *Personzentrierte Kinderpsychotherapie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Ihle, W., Groen, G., Walter, D., Esser, G., Petermann, F. (2012). *Depression*. Reihe: Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie. (Bd. 16). Göttingen: Hogrefe.
- Michels, H.P. & Dittrich, R. (2004). *Auf dem Weg zu einer allgemeinen Kinder- und Jugendpsychotherapie. Eine diskursive Annäherung*. Tübingen: dgvt Verlag.
- Nevermann, C. & Reicher, H. (2009). *Depressionen im Kindes- und Jugendalter. Erkennen, Verstehen, Helfen*. (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Verlag C.H.Beck.
- Remschmidt, H., Schmidt, H.M., Poustka, F. (2017). *Multitaxiales Klassifikationschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Sendera A. & M. (2012). *Kinder und Jugendliche im Gefühlschaos. Grundlagen und praktische Anleitungen für den Umgang mit psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen*. Wien: Springer Verlag.

05.11.2019 EBSCO (PSYCINFO, PSYINDEX, MEDLINE → REVIEW)

Suche nach psychotherapeutischen (wirksamen) Methoden bei depr. Kindern

- Chrisman, A., Egger, H., Compton, S.N. et al. (2006). Assessment of Childhood Depression. *Child and Adolescent Mental Health*, 11 (2), 111-116.
- Forti-Buratti, M.A., Saikia, R., Wilkinson E.L. et al. (2016). Psychological treatments for depression in pre-adolescent children (12 years and younger): systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 25(10).
- Qin, B., Zhou, X., Michael, K.D. et al. (2015). *Psychotherapy for depression in children and adolescents: study protocol for a systematic review and network meta-analysis*. Zugriff am 05.11.2019 unter <https://bmjopen.bmj.com/content/5/2/e005918.info>
- Thabrew, H., Stasiak, K., Hetrick, S.E. et al. (2017). *Psychological therapies for anxiety and depression in children and adolescents with long-term physical conditions (Protocol)*. The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.
- Watanabe, N., Hunot, V., Omori, I.M., Churchill, R., Furukawa, T.A. (2007). Psychotherapy for depression among children and adolescents: a systematic review. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 116, 84-95.

- Zhou, X., Hetrick, S.E., Cuijpers, P. et al. (2015). Comparative efficacy and acceptability of psychotherapies for depression in children and adolescents: a systematic review and network meta-analysis. *World Psychiatry*, 14, 207-222.

12.12.2019 EBSCO → PsycINFO, MEDLINE, PSYNDEY → DGKJP → AWMF online
Psychotherapie mit depressiven Kindern

- Dolle, K. & Schulte-Körne, G. (2012). *Evidenztabelle Psychotherapie zur Leitlinie „Behandlung von depressiven Störungen bei Kindern und Jugendlichen“*. Zugriff am 12.12.2019. Verfügbar unter <http://www.awmf.org/leitlinien/aktuelle-leitlinien.html>
- Dolle, K. & Schulte-Körne, G. (2013). Report zur Leitlinie „Behandlung von depressiven Störungen bei Kindern und Jugendlichen“.
- Von Gontard, A., Möhler, E. & Bindt, C. (2015). *Leitlinien zu psychischen Störungen im Säuglings-, Kleinkind- und Vorschulalter*. DGKJP. Zugriff am 12.12.2019. Verfügbar unter <http://www.awmf.org/leitlinien/aktuelle-leitlinien.html>

11.02.2020 NEBIS spezifische Suche – VT für Kinder

- Höfer, S. (2016). *Spieltherapie. Geleitetes individuelles Spiel in der Verhaltenstherapie*. (2. Überarbeitete Aufl.). Basel: Beltz Verlag.
- Schneider, S. & Margraf, J. (2019). *Lehrbuch der Verhaltenstherapie*. Bd. 3. (2.vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Berlin: Springer Verlag.

01.03.2020 Online Suche – Psychotherapie für Kinder

Ex-Libris Bestellung Bücher

- Görlitz, G. (2004). *Psychotherapie für Kinder und Jugendliche. Erlebnisorientierte Übungen und Materialien*. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.
- Schär, M. & Steinebach, C. (2015). *Resilienzfördernde Psychotherapie für Kinder und Jugendliche. Grundbedürfnisse erkennen und erfüllen*. (1. Aufl.). Basel: Beltz Verlag.

Online Recherche in anerkannten Portalen für Psychotherapeuten

- ASP. Assoziation Schweizer Psychotherapeuten. Zielgruppen. Zugriff am 01.03.2020. Verfügbar unter <https://psychotherapie.ch/wsp/de/psychotherapeutin-psychotherapeut-finden/>
- DPTV. Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung. *Wenn ich es alleine nicht mehr schaffe. Patienteninformation. Psychotherapie*. Zugriff am 01.03.2020. Verfügbar unter <https://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=1082&to-ken=ebf60504f8360cfd3f5ac79c7e21d2fc64cadb25>
- VPD. Verband der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten beider Basel. *Richtungen der Psychotherapie*. Zugriff am 01.03.2020. Verfügbar unter <https://www.psychotherapie-bsbl.ch/psychotherapie/richtungen-der-psychotherapie/>

2. Arbeitsfeld PMT & Überprüfung PMT:

PMT Menschenbild, Zielgruppe, Ziele, Setting, Themen, Aufgabe/Rolle

Anekdotisches Wissen PMT Arbeit mit depr. Kindern

Realisierte psychoth. Therapieelemente (aus Arbeit mit depr. K.) in der PMT

2.1 Suchwörter und Datenbanken

Verwendete Suchwörter	Durchsuchte Datenbanken
1) Psychomotorik, Psychomotoriktherapie 2) Depression AND Kinder AND Psychomotoriktherapie 3) motor therapy AND depression And children 4) Psychomotoriktherapie AND Psychotherapie 5) Psychomotorik AND Depression	30.03.19 NEBIS 30.03.19 Sichten eigener Literatur 04.04.19 Bibliothek HfH 09.10.19 EBSCO HOST: All hosts. 11.02.2020 NEBIS, Zeitschriften Archive: Reinhardt Verlag, Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, Verlag Mordernes Lernen Zeitschriften Archiv, Fachportal Pädagogik, Edudoc.ch

2.2 Tabelle zu den Treffern

Datum	Datenbank/ Suchmaschine	Kombination Von Suchwörtern	Anzahl Treffer insgesamt	Anzahl relevante Treffer gesamt	Verweis auf Literaturliste
30.03.19	NEBIS <i>nur Bücher</i>	Psychomotoriktherapie	19	5	(Esser, 2011) (Esser, 2011) (Hölter, 2011) (Siegenthaler, 2010) (Wilda-Kiesel, 2011)
30.03.19	NEBIS <i>nur Hochschulschriften</i>	Psychomotoriktherapie AND Psychotherapie	14	0	
30.03.19	NEBIS <i>nur Hochschulschriften</i>	Psychomotoriktherapie AND Depression Kinder	12	0	
30.03.19	NEBIS <i>Artikel und mehr</i>	Psychomotoriktherapie	27	2	(Amft, 2003) (Buchman Brandner, 2018)
30.03.19	Eigene PMT Mediathek, Erwerb durch PMT Studium an HfH <i>Analoge Suche</i>	Psychomotorik Psychotherapie	14	8	(Zimmer, 2012). (Lienert, Sägeser, et al., 2016) (Pelli Grandini, 2005) (Köckenberger, 2008) (Aichinger & Holl, 2010)

					(Weinberger, 2015) (Caby, 2017 Bd.1 &2)
04.04.19	HfH Mediathek <i>Analoge Suche in Inhaltsverzeichnissen</i>	Psychomotorik AND Psychische Störungen	5	0	
09.10.19	EBSCO, all Databases	Psychomotor therapy AND depression among children AND age 4 - 12	0	0	<i>No results, only results based on keywords like „therapy“</i>
09.10.19	EBSCO, all Databases	Psychomotor therapy AND depression	0	0	<i>No results, only results based on keywords like „therapy“</i>
09.10.19	EBSCO, all Databases	Psychomotor therapy AND children AND depression	0	0	<i>No results, only results based on keywords like „therapy“, not relevant</i>
09.10.19	EBSCO, all Databases	Motor therapy AND Depression AND children	3	0	
05.11.19	Verband Psychomotorik Schweiz HfH Datenbank	Psychomotoriktherapie	2	2	(Adler et al., 2007) (Department Pädagogisch-therapeutischer Berufe, n.d.)
11.02.20	NEBIS	Psychomotoriktherapie AND Depressive Symptome	23	0	
11.02.20	Datenbank: Reinhardt Verlag Durchsuchen Inhaltsverzeichnisse: Zeitschrift für Psychomotorik in Entwicklung,	Depressive Symptome OR Depression OR Depressive Kinder OR	2	(2)	(Motorik, 2015) (Motorik, 2016)

	Bildung und Gesundheit	Psychische Störungen ...			
11.02.20	Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik	Psychomotorik bei psychischen Erkrankungen OR Psychomotorik Depression	26 10	0 0	
11.02.20	Verlag Modernes Lernen Zeitschriften Archiv: Praxis Ergotherapie Praxis der Psychomotorik Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung	Depressive Kinder OR Depression OR Depressive Symptome OR Psychomotorik und Depression OR Psychische ...	0 5 0 0 11	0	
24.02.20	Fachportal Pädagogik	Psychomotorik AND Depression Psychomotorik AND Psychische Störungen	5 5	1 0	(Klüsener, 2019)
24.02.20	Edudoc.ch	Psychomotorik AND Depression AND Kinder	37	0	<i>Keine relevanten Treffer</i>
03.03.20	Analoge Suche HfH ZH 1) Durchsehen Zeitschriften: Praxis der Psychomotorik, Motorik 2) PMT Literatur vom 30.03.2019 einscannen	Psychomotorik Und Themen: Psychische Erkrankungen bei Kindern, Depressionen bei Kindern, Erfahrungsberichte im Umgang mit Depressionen, usw.	9		3 Bücher von (Esser, 2011) (Hölter, 2011) (Siegenthaler, 2010) 4 Artikel (Praxis der Psychomotorik, divers.) 5 Artikel (Motorik, divers)

Filterung: Volltext, Wissenschaftliche Arbeiten, Artikel, Reviews (Nur NEBIS Bücher), Zeitspanne 2000 – 2020, bevorzugt letzte 10 Jahre, Sprache: Englisch, Deutsch

2.3 Literaturliste mit relevanten Treffern

30.03.19 NEBIS und analoge Suche

Bücher *Psychomotorik*, evtl. bereits Bezug zu „psychischen Störungsbildern“:

- Esser, M. (2011). *Psychische Reife fördern: psychomotorische Praxis-Acouterier in verschiedenen Arbeitsfeldern*. Bonn: Proiecta-Verlag.
- Esser, M. (2011). *Beweg-Gründe: Psychomotorik nach Bernard Aucouturier*. München: Reinhardt.
- Hölter, G. & Degener, A. (2011). *Bewegungstherapie bei psychischen Erkrankungen: Grundlagen und Anwendung*. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.
- Siegenthaler, S. (2010). *Psychomotoriktherapie: Informationsschrift für Eltern, Lehr- und Fachpersonen*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Wilda-Kiesel A., Tögel A. & Wutzler U. (2011). *Kommunikative Bewegungstherapie: Brücke zwischen Psychotherapie und Körpertherapie*. Bern: Huber.

Artikel, *Psychomotoriktherapie*:

- Amft, H., Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12(03), 35-43.
- Buchmann Brander, T. (2018). *Psychomotoriktherapie mit Eltern: Den Zugang zur Entwicklungsförderung des Kindes ermöglichen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Eigene Mediathek:

Psychomotorik

- Köckenberger, H. (2008). Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, *Psychomotorik und Therapie*. (3. Aufl.). Basel: BORGMANN Media. (S.283-288 „Weinen“)
- Lienert, S., Sägesser, J., Spiess, H. (2016). *bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis*. (3.korrigierte Aufl.). Bern: Schulverlag plus AG.
(Für BA wenig relevant, evtl. im Vergleich zu psychoth. Therapieelementen)
- Pelli Grandini, G. (2005). Geschichte einer Psychomotorik-Therapie. Bern: h.e.p. verlag. (S.39-40 „Die Depression“)
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg: Verlag Herder GmbH.
(PMT Ziele, Aufgaben, Menschenbild etc. & S.66-67 Erlernte Hilfflosigkeit)

Psychotherapie

- Aichinger, A. & Holl, W. (2010). *Gruppentherapie mit Kindern. Kinderpsychodrama: Band 1*. (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Caby, F. & Caby, A. (2017). *Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste. Teil 1. Tipps und Tricks für kleine und grosse Probleme im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter*. (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Basel: Borgmann Media.
- Caby, F. & Caby, A. (2017). *Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste. Teil 2. Weitere systemisch-lösungsorientierte Interventionen für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen oder Familien*. (3. durchgesehene Aufl.). Basel: Borgmann Media.
- Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen – Einführung in die Personzentrierte Spielpsychotherapie*. (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

05.11.2019 Suche auf Verbandsseite Psychomotorik Schweiz, HfH ZH

Suche nach Artikeln, Titeln, Stichwortsuche

- Adler, J. (2007). *Forschungsbericht. Beschäftigungslage und berufliche Tätigkeit von Psychomotorik-Therapeutinnen und Therapeuten in der Schweiz*. Hochschulschrift, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Department Pädagogisch-therapeutischer Berufe. (n.d.). *Grundverständnis Psychomotorik*. Hochschulschrift, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Psychomotorikverband Schweiz:
+ auf Seite selbst ebenfalls Angaben über Ziele, Themen, Zielgruppen etc.

11.02.2020 Reinhardt Verlag – Heft Motorik

Suche nach Artikeln, Titeln, Stichwortsuche, Untersuchen Inhaltsverzeichnisse aller Ausgaben der Zeitschrift Motorik

- Ignaz, R. (2015). Ein psychomotorischer Blick auf die Neurowissenschaften. *Motorik* (4). S.164 – 170. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Böhlke, N. & Müller, J. (2016). Sport und bewegungsorientierte Projektarbeit im Kontext psychischer Erkrankungen bei Jugendlichen. *Motorik* (2). S.67 – 72. München: Ernst Reinhardt Verlag.

24.02.2020 Fachportal Pädagogik

Suche nach Artikeln/Titeln/Stichwortsuche in allen bisherigen Ausgaben „Praxis der Psychomotorik“, kostenpflichtiges Bestellen des Artikels/des Heftes bei relevantem Treffer

- Klüsener, D. (2019). Raum der Möglichkeiten. Psychomotorische Arbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. *Praxis der Psychomotorik*, 44 (2). 83 – 92.

03.03.2020 HfH Analoge Suche Inhaltsverzeichnisse, PMT Lit. Digitalisieren

Suche nach Artikeln, Titeln, Texthinweisen zum Thema

- Afflerbach, H., Bender, S., Haas, R., Nickel, F. (2016). *Auf dem Weg zur psychomotorischen Lehre*. *Motorik. Zeitschrift für Psychomotorik in Entwicklung, Bildung und Gesundheit*. 39 (3). 127-134.
- Hefe, A. & Eisenlauer, J. (2013). Psychomotorische Arbeit mit psychiatrischen Patienten. *Praxis der Psychomotorik* ..8 (3). 165 – 171.
- Böhlke N. und Müller, J. (2016). Sport- und bewegungsorientierte Projektarbeit im Kontext psychischer Erkrankungen bei Jugendlichen. *Motorik. Zeitschrift für Psychomotorik in Entwicklung, Bildung und Gesundheit*. 39 (2). 67-72.
- Fessler, N., Knoll, M., Müller M., Weiler A. (2012). Entspannungsfähigkeit entwickeln. Körperbasiertes Entspannungstraining für die Gruppenarbeit mit Kindern. *Praxis der Psychomotorik* 37 (4). 184-189.
- Helmar H.D. Diessner (2013). Hammer Entstpannungs- und Konzentrationstraining. *Weltenbummler unterwegs*. *Praxis der Psychomotorik*. ..8 (3). 173-176.
- Ignaz, R. (2015). Ein psychomotorischer Blick auf die Neurowissenschaften. *Motorik. Zeitschrift für Psychomotorik in Entwicklung, Bildung und Gesundheit*. 38 (4). 164-170.
- Majewska J. & Majewski A. (2016) Märchen in psychomotorischen Szenarien erleben. *Motorik. Zeitschrift für Psychomotorik in Entwicklung, Bildung und Gesundheit*. 39 (2). 73-80.
- Scharche, S. & Kessel, P. (2016). Psychomotorik als Zugang zum Selbst. *Motorik. Zeitschrift für Psychomotorik in Entwicklung, Bildung und Gesundheit*. 39 (3). 122-126.
- Steinig, L. (2011). Mototherapie in der Erwachsenenpsychiatrie. *Praxis der Psychomotorik* 36 (4). 221-225.

Bücher PMT Literatur

- Esser, M. (2011). Psychische Reife förderun. Psychomotorische Praxis Aucouturier in verschiedenen Arbeitsfeldern. Bonn: proiecta verlag.
- Esser, M. (2011). Beweg-Gründe. Psychomotorik nach Bernard Aucouturier. (4.Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Esser, M. (2011). Beziehung wagen – Mit Körper und Bewegung (psycho-)therapeutisch arbeiten. Bonn: proiecta verlag.
- Hölter, G. (2011). Bewegungstherapie bei psychischen Erkrankungen. Grundlagen und Anwendung. Dortmund: Aerzteverlag.
- Siegenthaler, S. (2010). Psychomotoriktherapie. Informationsschrift für Eltern, Lehr- und Fachpersonen. Biel: Edition SHZ/CSPS.

3. Fazit wichtige Literatur für BARB

Adler, J. (2007). *Forschungsbericht. Beschäftigungslage und berufliche Tätigkeit von Psychomotorik-Therapeutinnen und Therapeuten in der Schweiz*. Hochschulschrift, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Aichinger, A. & Holl, W. (2010). *Gruppentherapie mit Kindern. Kinderpsychodrama: Band 1*. (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.

American Psychiatric Association. Dt. Hrsg. Falkai, P. Wittchen, H.-U. (2017). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5*. Göttingen: Hogrefe.

Amft, H., Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12(03), 35-43.

Bird, H. R., Gould, M. S., Staghezza, B. M. (1993). Patterns of diagnostic comorbidity in a community sample for children aged 9 through 16 years. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 32, 361-8.

Caby, F. & Caby, A. (2017). *Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste. Teil 1. Tipps und Tricks für kleine und grosse Probleme im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter*. (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Basel: Borgmann Media.

Caby, F. & Caby, A. (2017). *Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste. Teil 2. Weitere systemisch-lösungsorientierte Interventionen für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen oder Familien*. (3. durchgesehene Aufl.). Basel: Borgmann Media.

Chrisman, A., Egger, H., Compton, S.N. et al. (2006). Assessment of Childhood Depression. *Child and Adolescent Mental Health*, 11 (2), 111-116.

Department Pädagogisch-therapeutischer Berufe. (n.d.). *Grundverständnis Psychomotorik*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. o.O.

Dolle, K. & Schulte-Körne, G. (2012). *Evidenztabelle Psychotherapie zur Leitlinie „Behandlung von depressiven Störungen bei Kindern und Jugendlichen“*. Zugriff am 17.02.2020. Verfügbar unter <http://www.awmf.org/leitlinien/aktuelle-leitlinien.html>

Döpfner, M. & Görtz-Dorten, A. (2017). *DISYPS-III Diagnostik-System für Psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-5 für Kinder und Jugendliche – III*. Göttingen: Hogrefe.

Döpfner, M. & Petermann, F. (2012). *Diagnostik psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter*. (Bd. 2). (3. überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

- Forti-Buratti, M.A., Saikia, R., Wilkinson E.L. et al. (2016). Psychological treatments for depression in pre-adolescent children (12 years and younger): systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 25(10).
- Fuhrmann, P. & von Gontard, A. (2015). *Depression und Angst bei Klein- und Vorschulkindern. Ein Ratgeber für Eltern und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.
- Gerd, H. (2005). Psychomotorik und Psychotherapie. Ähnlichkeiten und Unterschiede. *Motorik*, 28(3), 130-137.
- Groen, G., Ihle, W., Ahle, M., Petermann, F. (2012). *Traurigkeit, Rückzug, Depression. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.
- Groen, G. & Petermann, F. (2011). *Depressive Kinder und Jugendliche*. Göttingen: Hogrefe.
- Groen, G. & Petermann, F. (2015). *Therapie-Tools Depressionen im Kindes- und Jugendalter*. (1. Aufl.). Basel: Beltz Verlag.
- Groen, G. & Petermann, F. (2008). Was wirkt in der Therapie von Kindern und Jugendlichen wirklich? *Kindheit und Entwicklung*, 17, 243-251.
- Harrington, R.C. (2013). Übers. Warnke, A., Remschmidt, H., Jans, T. *Kognitive Verhaltenstherapie bei depressiven Kindern und Jugendlichen*. (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Hockel, C.M. (2011). *Personzentrierte Kinderpsychotherapie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Ihle, W., Ahle, M.E., Jahnke D. et al. (2004). Leitlinien zur Diagnostik und Psychotherapie von depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalter: Ein evidenzbasierter Diskussionsvorschlag. *Kindheit und Entwicklung*, 13(29), 64-79.
- Ihle, W. & Dörte, J. (2005). Die Wirksamkeit familienbezogener Interventionsansätze bei Angststörungen und depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalter. Stand der Evidenzbasierung. *Kindheit und Entwicklung*, 14(1), 12-20.
- Ihle, W., Groen, G., Walter, D., Esser, G., Petermann, F. (2012). *Depression*. Reihe: Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie. (Bd. 16). Göttingen: Hogrefe.
- Ihle, W. und Jahnke, D. (2005). Die Wirksamkeit familienbezogener Interventionsansätze bei Angststörungen und depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalter. Stand der Evidenzbasierung. *Kindheit und Entwicklung*, 14(1), 12-20.
- Klüsener, D. (2019). Raum der Möglichkeiten. Psychomotorische Arbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. *Praxis der Psychomotorik*, 44 (2). 83 -92.
- Koch, I., Schweikardt, M., Weber, C. und Kupferschmid, S. (2017). Depressionen im Kindes- und Jugendalter. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 23(2), 15-23.
- Lehmkuhl, G., Walter, D., Lehmkuhl, U. (2008). Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz*, 51, 399-405.
- Michels, H.P. & Dittrich, R. (2004). *Auf dem Weg zu einer allgemeinen Kinder- und Jugendpsychotherapie. Eine diskursive Annäherung*. Tübingen: dgvt Verlag.

- Nevermann, C. & Reicher, H. (2009). *Depressionen im Kindes- und Jugendalter. Erkennen, Verstehen, Helfen*. (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Verlag C.H.Beck.
- Petermann, F., Schulte-Körne, G. und Lehmkuhl, G. (2012). Editorial. Depression. Depressive Disorders. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 40(6), 363-364.
- Plener, P.L., Fegert, J.M., Kölch M.G. (2012). Psychopharmakologische Behandlung von Depressionen im Kindes- und Jugendalter. Entwicklung und Standards seit der „Black Box“ Warnung. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 40 (6), 365-371.
- Preiss, M., Remschmidt, H. (2007). Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter – Eine Übersicht. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*. 35(6), 385-397.
- Reicher, H. (2000). *Depressionen bei Kindern und Jugendlichen*. Münster: Waxmann.
- Qin, B., Zhou, X., Michael, K.D. et al. (2015). *Psychotherapy for depression in children and adolescents: study protocol for a systematic review and network meta-analysis*. Zugriff am 05.11.2019 unter <https://bmjopen.bmj.com/content/5/2/e005918.info>
- Remschmidt, H., Schmidt, H.M., Poustka, F. (2017). *Multitaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Schär, M. & Steinebach, C. (2015). *Resilienzfördernde Psychotherapie für Kinder und Jugendliche. Grundbedürfnisse erkennen und erfüllen*. (1. Aufl.). Basel: Beltz Verlag.
- Schneider, S. & Margraf, J. (2019). *Lehrbuch der Verhaltenstherapie*. Bd. 3. (2.vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Berlin: Springer Verlag.
- Seiffge-Krenke, I. (2007). Depression bei Kindern und Jugendlichen: Prävalenz, Diagnostik, ätiologische Faktoren, Geschlechtsunterschiede, therapeutische Ansätze. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 56(3), 185-205.
- Sendera A. & M. (2012). *Kinder und Jugendliche im Gefühlschaos. Grundlagen und praktische Anleitungen für den Umgang mit psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen*. Wien: Springer Verlag.
- Walitza, S. und Jochem-Helbig, S. (2017). Behandlung von Depressionen im Kindes- und Jugendalter. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 23(2), 24-30.
- Watanabe, N., Hunot, V., Omori, I.M., Churchill, R., Furukawa, T.A. (2007). *Psychotherapy for depression among children and adolescents: a systematic review*. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 116, 84-95.
- Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen – Einführung in die Personzentrierte Spielpsychotherapie*. (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg: Verlag Herder GmbH.
- Zhou, X., Hetrick, S.E., Cuijpers, P. et al. (2015). *Comparative efficacy and acceptability of psychotherapies for depression in children and adolescents: a systematic review and network meta-analysis*. *World Psychiatry*, 14, 207-222.

A.4 Fragebogen Dokumentation Stichprobe/Rücklauf

„Bist Du in deiner langjährigen Arbeit (>=5J.) jemals mit einem Kind mit einer depressiven Symptomatik/einem depressiven Störungsbild in Kontakt gekommen?“

Es wurden alles Therapeuten aus der Deutschschweiz anegragt. Sie stammen aus den Kantonen Zürich (N=4), Thurgau (N=5) und St.Gallen (N=3).

„Wenn **JA**, wärst du bereit einige Fragen, zu dem Thema auszufüllen?“

Anfragen:	Zusage:	Absage:
N = 12	N=5	N=7
K.S.	K.S.	C.B.
D.J.	B.M.	D.J.
C.B.	C.L.	M.H.
M.H.	B.G.	K.W.
K.W.	D.H.	B.S.
B.M.		J.M.
C.L.		S.T.
B.S.		
J.M.		
S.T.		
D.H.		
B.G.		

Antworten – Absage:

K.W.

„Nein, keine Erfahrung im Bereich Arbeit mit Kindern mit Depressionen. Ungewöhnliche Diagnose in dem Alter, oder?“

B.S.

„Keine Erfahrungen. Ich hatte mal ein Kind aus zerrüttelten Familienverhältnissen, aber nur für 3 Monate.“

J.M.

„Mhm ... nein, ich glaube nicht wirklich.“

C.B.

(Keine Bezugnahme auf gestellte Frage. Stellungnahme auf fehlende Literatur PMT.)

„Das kann ich verstehen, dass Du keine direkt bezogene Literatur für Depression und PMT findest. Die PMT bezieht sich traditionell nicht auf Störungsbilder des DSM. [...]“

S.T.

„In meiner Arbeit bin ich, so viel ich mich nun erinnern kann, nicht mit einem solchen Kind in Kontakt gekommen.“

M.H.

(Verweis auf Antwort von C.B., teilt deren Ansicht.)

„Ich kann zu deinem Thema keinen Fragebogen ausfüllen, weil ich nicht mehr in der Praxis arbeite.“

D.J.

(Verweise an Fachpersonen, grösstenteils aus dem Gebiet Psychotherapie)

„Ich habe leider keine Kinder mit dieser Diagnose oder dieser Symptomatik. Es kann gut sein, dass diese Kinder von Ärzten direkt in eine Psychotherapie geschickt werden. Am Kinderspital wird es am ehesten noch Kinder geben, die mit dieser Diagnose in die PMT am KISPI Zürich zugewiesen wurde.“

Verweis 1: S.W., langjährige Therapeutin dort, hat mir vor Jahren über Kinder und Jugendliche mit Diagnosen Psychischer Störungen in der PMT berichtet.

Verweis 2: R.B., leitende Psychologin an Klinik für Psychosomatik und Konsiliarpsychiatrie

Verweis 3: C.B., PMT Studierende mit Kontakten in französische Schweiz. Bemerkung, dort eher fündig zu werden bei Psychomotoriktherapeutinnen.

Antworten – Zusage:

Therapeutin A K.S.:

„Ja, ich hatte solche Kinder und kann Dir gern ein paar Fragen beantworten.“

Therapeut B B.M.:

„Ja. Das gibt's tatsächlich in verschieden starker Ausprägung. Freud- und Lustlosigkeit, dauernd schlafen usw. Die Literatur drückt sich um das Thema. Beantworte dir Fragen.“

Therapeutin C C.L.:

„Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wie definierst Du das Störungsbild? [...] Gut, was Du vom Fragebogen schreibst. Ja, fülle diesen aus.“

Therapeutin D B.G.:

„Ich habe gegenwärtig ein Kind in Therapie, dessen Vater an einer Depression erkrankt ist. Ich hatte noch nie ein Kind mit einer diagnostizierten Depression, begleitete aber Kinder, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ob es wohl in die Richtung Depression gehen könnte.“

Therapeutin E D.H.:

„Spannendes Thema, das du gewählt hast! In der Therapie hatte ich noch nie ein Kind mit dieser Diagnose, obschon es schon einige Kinder waren, welche depressive Symptome hatten. [...] Vielleicht fragst du mal im Kispil ZH? Die haben PM-Therapie im Angebot und evtl. auch Kinder mit entspr. Diagnosen. [...] Ich habe kein konkretes Kind, was mir in den Sinn kommt betr. Depressiven Symptomen. Wenn der Fragebogen eher „allgemeine“ Fragen enthält, d.h. nicht auf einen konkreten Fall bezogen, kannst du ihn mir gerne senden.“

Fragebogen via Mail raus am 24.02.2020

Stichprobe n = 5	Antwort n = 5
Th. A K.S.	29.02.2020
Th. B B.M.	25.02.2020
Th. C C.L.	10.03.2020
Th. D B.G.	01.03.2020
Th. E D.H.	20.03.2020

A.5 Fragebogen Antworten Therapeuten A – E

Therapeutin A:

Befragung über depressive Symptomatik bei Kindern (4-12J.) in der PMT

1. Bist Du in Deiner psychomotorischen Arbeit (mind. 5J. aktiv) jemals mit einem Kind (4-12J.) mit einer depressiven Symptomatik in Kontakt gekommen?

- Ja, mehr als einmal.
 Ja.
 Wahrscheinlich.
 Nicht sicher.
 Nein.

1.1 Bitte, benenne die Anzahl und das Alter der betroffenen Kinder:

Anzahl der Kinder: 3

Alter der Kinder: 5, 9, 11

2. Lag ein diagnostiziertes depressives Störungsbild nach DSM-5/ICD-10 vor?

- Ja Nein

Falls Ja, welches? Beim 9 Jahre alten Kind: posttraumatische Belastungsstörung mit Depression

3. Welche konkreten Symptome waren bei dem Kind/den Kindern ersichtlich?

Bitte ALLE Symptome (trotz nicht zutreffender Altersgruppe) ankreuzen und zusätzlich aufgetretene unter „Andere“ benennen.

Kleinkind- , Vorschulalter (1 – 6 J.)	Schulkinder (6 – 13 J.)	Jugendalter (14 – 18J.)
<input checked="" type="checkbox"/> Vermehrtes Weinen <input checked="" type="checkbox"/> Ausdrucksarmes Gesicht <input checked="" type="checkbox"/> Trauriger Gesichtsausdruck <input checked="" type="checkbox"/> Mangelnde Freude <input type="checkbox"/> Stimmungslabilität <input checked="" type="checkbox"/> Introvertiertheit <input type="checkbox"/> Irritierbarkeit <input type="checkbox"/> Aggressivität <input checked="" type="checkbox"/> Spielunlust <input checked="" type="checkbox"/> Motorische Unlust <input checked="" type="checkbox"/> Mangelnde Fantasie <input type="checkbox"/> Schlafstörungen <input type="checkbox"/> Gestörtes Essverhalten <input type="checkbox"/> Bauchschmerzen <input type="checkbox"/> Andere: ...	<input checked="" type="checkbox"/> Verminderte Mimik u. Gestik <input checked="" type="checkbox"/> Stimmungslabilität <input checked="" type="checkbox"/> Introvertiertheit <input checked="" type="checkbox"/> Gereiztheit <input type="checkbox"/> Schlafstörungen <input type="checkbox"/> Appetitverlust mit Gewichtsreduktion <input checked="" type="checkbox"/> Rückzugsverhalten <input type="checkbox"/> Verbale Berichte Traurigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Suizidale Gedanken <input type="checkbox"/> Befürchtung des Kindes: „Eltern schenken mir zu wenig Beachtung.“ <input checked="" type="checkbox"/> Schulleistungsstörung <input type="checkbox"/> Andere: ...	<input checked="" type="checkbox"/> Niedergeschlagen/Leer <input checked="" type="checkbox"/> Konzentrationsmangel <input checked="" type="checkbox"/> Vermindertes Selbstvertrauen <input type="checkbox"/> Selbstvorwürfe <input checked="" type="checkbox"/> Pessimistische Lebenseinstellung <input type="checkbox"/> Schuldgefühle <input checked="" type="checkbox"/> Keine Zukunftsaussichten <input type="checkbox"/> Interessensverlust <input checked="" type="checkbox"/> Antriebslosigkeit <input type="checkbox"/> Suizidalität <input type="checkbox"/> Schlafstörungen <input type="checkbox"/> Appetitverlust <input type="checkbox"/> Psychosomatische Beschwerden <input checked="" type="checkbox"/> Verlangsamung <input type="checkbox"/> Unruhe <input checked="" type="checkbox"/> Weniger Kommunikation <input checked="" type="checkbox"/> Weniger Sozialkontakte <input type="checkbox"/> Andere: ...

(Vgl. Lehmkuhl, 2008) (Vgl. Preiss und Remschmidt, 2007)

4. Welche Erfahrungen hast Du in der Arbeit mit betroffenen Kindern in der PMT gesammelt?

Mit allen drei Kindern hat der Beziehungsaufbau länger gebraucht, d.h. die erste Therapiephase bestand darin eine verlässliche Beziehung aufzubauen, sodass sie sich auf ihre Art öffnen konnten. War die Beziehung stabil, konnte mit allen drei Kindern an ihren Themen gearbeitet werden: die älteren beiden haben nach und nach begonnen Fragen über ihr Sorgen und Probleme zu stellen, hatten ein hohes Problembewusstsein und zeigten ihre Ohnmacht. Es wurden vor allem aktuelle Schul- und Familienthemen besprochen und bearbeitet, die vermutlich zu den depressiven Verstimmungen geführt hatten. Traumatische Erlebnisse aus der frühen Kindheit wurden keine erwähnt. Auch Fragen über genetische Dispositionen wurden von den Kindern her nicht gestellt. Mit dem jüngsten Kind fanden keine Gespräche auf der Metaebene statt. Selten stand die aktuelle Gefühlslage im Vordergrund. Während der Therapie wurden Themen hauptsächlich im Rollenspiel sichtbar und spürbar (Kriegserlebnisse, Flucht, Reisen, Angst). Anfänglich war das Kind jeweils der Superheld, nach und nach war es möglich, dass das Kind sich auch aus einer schwächeren Rolle mitteilen konnte

5. Welche konkreten Schritte hast Du, als PMT Therapeut/Therapeutin, unternommen?

Ich habe bei allen drei Kindern nach SSG Entscheid die Therapie gestartet und über die Therapiedauer mit Ärzten, Psychologen, schulische Fachpersonen und wenn möglich Eltern zusammengearbeitet. Das Kind im mittleren Alter hat parallel Psychotherapie erhalten, sodass wir häufig aktuelle Themen auch aus der PT aufgreifen konnten. Dies war sehr wertvoll und ergänzend.

6. Welches zusätzliche Wissen wäre Dir, im Umgang mit dem Kind, von Nutzen gewesen?

Medizinisches Wissen über Depression. Habe ich mir dann selbst soweit wie möglich angeeignet. Für die PMT Arbeit war dies sehr gut ausreichend

7. Auf einer Skala von 1-10: Wie schätzt Du den aktuellen Wissensstand in der PMT Literatur zur Arbeit mit depressiven Störungsbildern bei Kindern (4-12J.) ein?

1= kein Wissen vorhanden 10= mehr als ausreichend Wissen vorhanden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.1 Begründe Deine Wahl:

Die PMT hat keine umschriebenen Methoden für die Therapie bestimmter Diagnosen und Störungsbilder. Die PMT Literatur zeigt aber sehr gut auf, dass sich die TherapeutInnen wissenschaftlicher oder auch praktischer Literatur aus Nachbardisziplinen bedienen können, dürfen und müssen. Konkrete Fallbeispiele zur Arbeit mit depressiven Kindern für die PMT zu formulieren, finde ich im Rahmen von WB wichtig und nützlich, aber in der Literatur, wäre es vermutlich ein weiteres Sammelsurium von individueller Arbeit mit einem Kind mit Depressionen... Ist etwas schwierig hier kurz für Deinen Fragebogen zu formulieren. Dazu müssten wir uns sonst mündlich mal austauschen, falls es Dir dient.

8. Hast Du bereits Methoden aus der Psychotherapie in der PMT eingesetzt?

Ja Nein

Da die PMT keine eigenen Ansätze und Methoden hat, ist sie darauf angewiesen sich hierbei fachverwandten Disziplinen zu bedienen.

8.1 Hast du eine, der folgenden psychotherapeutischen Methoden im Umgang mit betroffenen Kind eingesetzt? (Bitte ankreuzen. Zusätzliche unter „Andere“ auflisten.)

<input checked="" type="checkbox"/> Verhaltenstherapie (KVT)	<input type="checkbox"/> Spieltherapie	<input checked="" type="checkbox"/> Interpersonelle Th.	<input checked="" type="checkbox"/> Systemische Therapie
<input type="checkbox"/> Gedankenprotokoll <input checked="" type="checkbox"/> Hausaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Selbstbeobachtung <input type="checkbox"/> Bewertung Belohnung <input type="checkbox"/> Aktivität aufzeichnen <input checked="" type="checkbox"/> Rollenspiel <input checked="" type="checkbox"/> Modelllernen <input checked="" type="checkbox"/> Rückmeldung <input type="checkbox"/> Progressive Muskelentspannung <input type="checkbox"/> Autogenes Training <input checked="" type="checkbox"/> Verbesserung Problemlösefähigkeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Deutung des Freispiels <input type="checkbox"/> Symbolarbeit im Sand <input checked="" type="checkbox"/> Aktives Zuhören <input checked="" type="checkbox"/> Paraphrasieren <input checked="" type="checkbox"/> Spiegeln <input checked="" type="checkbox"/> Verbalisieren emotionaler Inhalte <input checked="" type="checkbox"/> Konfrontieren <input type="checkbox"/> Anleitung Selbstexploration <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkung erwünschten Verhaltens mittels Aufmerksamkeit <input checked="" type="checkbox"/> Beobachtung Spielinhalt	<input checked="" type="checkbox"/> Beziehungsprobleme bearbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Soziale Fertigkeiten verbessern <input checked="" type="checkbox"/> Kommunikative Fertigkeiten verbessern <input type="checkbox"/> Klären von Gefühlen und Erwartungen <input checked="" type="checkbox"/> Rollenspiele	<input checked="" type="checkbox"/> Kommunikation verbessern <input checked="" type="checkbox"/> Konflikte bearbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Psychosoziale Belastungen erkennen/reduzieren <input checked="" type="checkbox"/> Aufbau positiver Kommunikation <input checked="" type="checkbox"/> Neue Beziehungsnormen schaffen <input checked="" type="checkbox"/> Klärung Beziehungskonflikte

(Vgl. Nevermann und Reicher, 2009, S.211-223) (Vgl. Höfer, 2016, S.81-84)

Andere:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

9. Für wie sinnvoll erachtest Du psychotherapeutische Therapieelemente in der PMT?

Bestimmte Methoden und damit Elemente der PT erachte ich sehr sinnvoll in der PMT und setze sie ein, wenn ich das Fachwissen dazu habe und ggf. eine WB besuchen konnte. Aber letztlich ist es nicht die Methode, die wirkt, sondern der Zusammenschritt verschiedener Methoden für das Kind und das System unter der Voraussetzung einer stabilen Beziehung.

10. Falls Du sonst noch etwas erwähnen möchtest, hast Du hier die Gelegenheit dazu:

Mir ist wichtig festzuhalten, dass die PMT nach wie vor keine umschriebenen Methoden hat und von daher alles und nicht möglich ist in der Arbeit mit verschiedenen Klienten zu verschiedenen Störungsbildern und unterschiedlichen Diagnosen....Daher ist es meines Erachtens sehr wichtig, dass wir zwar einerseits kompetent verschiedenste Klienten therapieren können- also auch Kinder mit Depressionen, aber immer vor dem Hintergrund, dass wir uns spezifisch in das Thema einarbeiten und weiterbilden oder an der Institution Erfahrungen dazu sammeln konnten. Das Ganze geschieht nie im Alleingang, sondern immer in Absprache mit dem interdisziplinären Team und bei Depressionen nie ohne ärztliche Begleitung.

PMT-Therapeut B:**Befragung über depressive Symptomatik bei Kindern (4-12J.) in der PMT****1. Bist Du in Deiner psychomotorischen Arbeit (mind. 5J. aktiv) jemals mit einem Kind (4-12J.) mit einer depressiven Symptomatik in Kontakt gekommen?**

- Ja, mehr als einmal.
 Ja.
 Wahrscheinlich.
 Nicht sicher.
 Nein.

1.1 Bitte, benenne die Anzahl und das Alter der betroffenen Kinder:

Anzahl der Kinder: 10 von 1000

Alter der Kinder: 6-11

2. Lag ein diagnostiziertes depressives Störungsbild nach DSM-5/ICD-10 vor?

- Ja Nein

Falls Ja, welches? Bei einem Kind schon. Die Diagnose nach ICD war natürlich nicht immer vorhanden und bei meinen früheren Fällen auch nicht nach ICD.

3. Welche konkreten Symptome waren bei dem Kind/den Kindern ersichtlich?

Bitte ALLE Symptome (trotz nichtzutreffender Altersgruppe) ankreuzen und zusätzlich aufgetretene unter „Andere“ benennen.

Kleinkind-, Vorschulalter (1 – 6 J.)	Schulkinder (6 – 13 J.)	Jugendalter (14 – 18J.)
<input type="checkbox"/> Vermehrtes Weinen <input type="checkbox"/> Ausdrucksarmes Gesicht <input type="checkbox"/> Trauriger Gesichtsausdruck <input type="checkbox"/> Mangelnde Freude <input type="checkbox"/> Stimmungslabilität <input type="checkbox"/> Introvertiertheit <input type="checkbox"/> Irritierbarkeit <input type="checkbox"/> Aggressivität <input type="checkbox"/> Spielunlust <input type="checkbox"/> Motorische Unlust <input type="checkbox"/> Mangelnde Fantasie <input type="checkbox"/> Schlafstörungen <input type="checkbox"/> Gestörtes Essverhalten <input type="checkbox"/> Bauchschmerzen <input type="checkbox"/> Andere: ...	<input checked="" type="checkbox"/> Verminderte Mimik u. Gestik <input type="checkbox"/> Stimmungslabilität <input checked="" type="checkbox"/> Introvertiertheit <input type="checkbox"/> Gereiztheit <input checked="" type="checkbox"/> Schlafstörungen <input type="checkbox"/> Appetitverlust mit Gewichtsreduktion <input checked="" type="checkbox"/> Rückzugsverhalten <input type="checkbox"/> Verbale Berichte Traurigkeit <input type="checkbox"/> Suizidale Gedanken <input type="checkbox"/> Befürchtung des Kindes: „Eltern schenken mir zu wenig Beachtung.“ <input checked="" type="checkbox"/> Schulleistungsstörung <input type="checkbox"/> Andere: verminderter Antrieb, Lustlosigkeit, Müdigkeit...	<input type="checkbox"/> Niedergeschlagen/Leer <input type="checkbox"/> Konzentrationsmangel <input type="checkbox"/> Vermindertes Selbstvertrauen <input type="checkbox"/> Selbstvorwürfe <input type="checkbox"/> Pessimistische Lebenseinstellung <input type="checkbox"/> Schuldgefühle <input type="checkbox"/> Keine Zukunftsaussichten <input type="checkbox"/> Interessensverlust <input type="checkbox"/> Antriebslosigkeit <input type="checkbox"/> Suizidalität <input type="checkbox"/> Schlafstörungen <input type="checkbox"/> Appetitverlust <input type="checkbox"/> Psychosomatische Beschwerden <input type="checkbox"/> Verlangsamung <input type="checkbox"/> Unruhe <input type="checkbox"/> Weniger Kommunikation <input type="checkbox"/> Weniger Sozialkontakte <input type="checkbox"/> Andere: ...

(Vgl. Lehmkuhl, 2008) (Vgl. Preiss und Remschmidt, 2007)

4. Welche Erfahrungen hast Du in der Arbeit mit betroffenen Kindern in der PMT gesammelt?

Zusammenarbeit mit den Eltern ist wichtig. Dem Kind die Zeit und Rückzugsräume erlauben und gleichzeitig lustvolle Betätigungen anbieten / auffordern.

5. Welche konkreten Schritte hast Du, als PMT Therapeut/Therapeutin, unternommen?

Kind (s. oben). Eltern: Situationen die schwierig sind ausformulieren, gelungene Situationen als Kompass vornehmen, psychiatrisch-ärztliche Hilfe initiieren.

6. Welches zusätzliche Wissen wäre Dir, im Umgang mit dem Kind, von Nutzen gewesen?

Austausch mit Kinderpsychiatern.

7. Auf einer Skala von 1-10: Wie schätzt Du den aktuellen Wissensstand in der PMT Literatur zur Arbeit mit depressiven Störungsbildern bei Kindern (4-12J.) ein?

1= kein Wissen vorhanden 10= mehr als ausreichend Wissen vorhanden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.1 Begründe Deine Wahl:

Aufgrund von Fallbesprechungen, Supervision, Kontakten mit Kinderpsychiatern, Ausbildung als Kunsttherapeut.

8. Hast Du bereits Methoden aus der Psychotherapie in der PMT eingesetzt?

Ja Nein

8.1 Welche psychotherapeutischen Therapieelemente waren konkret im Einsatz?

(Bitte ankreuzen. Wenn zusätzliche unter „Andere“ auflisten.)

<input type="checkbox"/> Verhaltenstherapie (KVT)	<input type="checkbox"/> Spieltherapie	<input type="checkbox"/> Interpersonelle Therapie	<input type="checkbox"/> Systemische Therapie
<input type="checkbox"/> Gedankenprotokoll <input type="checkbox"/> Hausaufgabe <input type="checkbox"/> Selbstbeobachtung <input checked="" type="checkbox"/> Bewertung Belohnung <input type="checkbox"/> Aktivität aufzeichnen <input checked="" type="checkbox"/> Rollenspiel <input type="checkbox"/> Modelllernen <input checked="" type="checkbox"/> Rückmeldung <input checked="" type="checkbox"/> Progressive Muskelentspannung <input checked="" type="checkbox"/> Autogenes Training <input type="checkbox"/> Verbesserung Problemlösefähigkeiten	<input type="checkbox"/> Deutung des Freispiels <input type="checkbox"/> Symbolarbeit im Sand <input type="checkbox"/> Aktives Zuhören <input type="checkbox"/> Paraphrasieren <input checked="" type="checkbox"/> Spiegeln <input checked="" type="checkbox"/> Verbalisieren emotionaler Inhalte <input type="checkbox"/> Konfrontieren <input type="checkbox"/> Anleitung Selbstexploration <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkung erwünschten Verhaltens mittels Aufmerksamkeit <input type="checkbox"/> Beobachtung Spielinhalt	<input type="checkbox"/> Beziehungsprobleme bearbeiten <input type="checkbox"/> Soziale Fertigkeiten verbessern <input type="checkbox"/> Kommunikative Fertigkeiten verbessern <input checked="" type="checkbox"/> Klären von Gefühlen und Erwartungen <input type="checkbox"/> Rollenspiele	<input checked="" type="checkbox"/> Kommunikation verbessern <input type="checkbox"/> Konflikte bearbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Psychosoziale Belastungen erkennen/reduzieren <input checked="" type="checkbox"/> Aufbau positiver Kommunikation <input type="checkbox"/> Neue Beziehungsnormen schaffen <input checked="" type="checkbox"/> Klärung Beziehungskonflikte

(Vgl. Nevermann und Reicher, 2009, S.211-223) (Vgl. Höfer, 2016, S.81-84)

Andere:

Expressive Arts: (intermediale Kunsttherapie) im Rollenspiel, Malen, Musik! Worte als positive Anker.

9. Für wie sinnvoll erachtest Du psychotherapeutische Therapieelemente in der PMT?

Ich habe versucht die wichtigsten sog. „Psychotherapeutischen Elemente“ wie Ausdruck, Spielraumerweiterung und Implementierung in Alltagssituationen aufzuzeigen. Selbstverständlich werden Psycho-therapeutische Elemente - im Sinne von „Formulierungen“, also in Ausdrucksformen von Bewegung und Gestaltung und Handlung zu bringen - angeboten. Ebenso hat ein Kind die Möglichkeit zu erweiterten Handlungsformen zu kommen und diese zu experimentieren. Und schliesslich wird entweder in Zusammenarbeit mit den Eltern und Lehrpersonen und dem Kind an der Umsetzung auf Alltagssituationen gearbeitet.

10. Falls Du sonst noch etwas erwähnen möchtest, hast Du hier die Gelegenheit dazu:

Ausserdem kamen bei mind. 20 Fälle von meinen 1000 mit Sicherheit auch Depressionen in anderen Kontexten vor: Als Nebenerscheinung (Komorbidität) von ADS, ADHS von Hyperaktivität, aggressivem Verhalten, in schwierigen familiären Situationen (Krebsleiden der Eltern) eher in Form von Abwesenheit und Hyperaktivität vor. Das vielleicht noch zur Erweiterung deiner Fragestellung Wie bereits erwähnt, sind für mich einige Begriffe in den Fragen noch etwas unklar..., sorry. Z.B. „Psychotherapeutische Elemente“. Was möchtest du davon genau wissen...Ich habe nun einfach versucht, meine Formulierung zu finden. Der Umgang mit den verschiedenen Formen von kindlicher Depression (Antriebslosigkeit, Passivität, Traurigkeit oder Frust,) ist sehr individuell und hängt stark von der Ausdrucksweise des jeweiligen Kindes und dem Stärkegrad, sowie von psychosozialen Umgebungsfaktoren (Elternhaus, Klasse, Lehrperson, Freizeit usw.) ab.

Therapeutin C:**Befragung über depressive Symptomatik bei Kindern (4-12J.) in der PMT****1. Bist Du in Deiner psychomotorischen Arbeit (mind. 5J. aktiv) jemals mit einem Kind (4-12J.) mit einer depressiven Symptomatik in Kontakt gekommen?***Kreuze eine der folgenden Antworten an:*

- Ja. Mehr als einmal.
 Ja.
 Wahrscheinlich.
 Wahrscheinlich nicht.
 Nein, noch nie.

1.1 Benenne die Anzahl und das Alter der betroffenen Kinder:

Anzahl der Kinder: 4 Kinder / Jugendliche mit stark ausgeprägten Symptomen

Alter der Kinder: von 7 J bis 15 J

2. Lag ein diagnostiziertes depressives Störungsbild nach DSM-5/ICD-10 vor?

- Ja Nein 1 von den 4

2.1 Falls Ja, welches? Weiss ich nicht. Ich vermute Depression. Der Schüler besucht das hpz nicht mehr. Eintritt in eine psychiatrische Klinik.

3. Welche konkreten Symptome waren bei dem Kind/den Kindern ersichtlich?

ALLE Symptome (trotz unstimmgiger Altersgruppe) ankreuzen, Zusätzliche unter „Andere“ benennen.

Kleinkind- und Vorschulalter (1 – 6 J.)	Schulkinder (6 – 13 J.)	Jugendalter (14 – 18J.)
<input type="checkbox"/> Vermehrtes Weinen <input type="checkbox"/> Ausdrucksarmes Gesicht <input type="checkbox"/> Trauriger Gesichtsausdruck <input checked="" type="checkbox"/> Mangelnde Freude <input type="checkbox"/> Stimmungs labilität <input checked="" type="checkbox"/> Introvertiertheit <input type="checkbox"/> Irritierbarkeit/Aggressivität <input checked="" type="checkbox"/> Spielunlust <input type="checkbox"/> Motorische Unlust <input checked="" type="checkbox"/> Mangelnde Fantasie <input type="checkbox"/> Schlafstörungen <input type="checkbox"/> Gestörtes Essverhalten <input type="checkbox"/> Bauchschmerzen <input type="checkbox"/> Andere: ...	<input checked="" type="checkbox"/> Verminderte Mimik u. Gestik <input type="checkbox"/> Stimmungs labilität <input checked="" type="checkbox"/> Introvertiertheit <input type="checkbox"/> Gereiztheit <input type="checkbox"/> Schlafstörungen <input type="checkbox"/> Appetitverlust mit Gewichtsreduktion <input type="checkbox"/> Rückzugsverhalten <input type="checkbox"/> Verbale Berichte Traurigkeit <input type="checkbox"/> Suizidale Gedanken <input type="checkbox"/> Befürchtung des Kindes: „Eltern schenken mir zu wenig Beachtung.“ <input checked="" type="checkbox"/> Schulleistungsstörung <input type="checkbox"/> Andere: Zwänge: (Handwaschzwang, fragt mehrmals das gleiche, auch Dinge, die er genau weiss)	<input type="checkbox"/> Niedergeschlagen/Leer <input type="checkbox"/> Konzentrationsmangel <input type="checkbox"/> Vermindertes Selbstvertrauen <input type="checkbox"/> Selbstvorwürfe <input type="checkbox"/> Pessimistische Lebenseinstellung <input type="checkbox"/> Schuldgefühle <input type="checkbox"/> Keine Zukunftsaussichten <input type="checkbox"/> Interessensverlust <input checked="" type="checkbox"/> Antriebslosigkeit <input type="checkbox"/> Suizidalität <input type="checkbox"/> Schlafstörungen <input type="checkbox"/> Appetitverlust <input type="checkbox"/> Psychosomatische Beschwerden <input checked="" type="checkbox"/> Verlangsamung <input type="checkbox"/> Unruhe <input checked="" type="checkbox"/> Weniger Kommunikation <input checked="" type="checkbox"/> Weniger Sozialkontakte <input type="checkbox"/> Andere: blieb morgens im Bett liegen. Die Eltern

		konnten ihn nicht dazu bewegen, aufzustehen.
--	--	--

(Vgl. Lehmkuhl, 2008) (Vgl. Preiss und Remschmidt, 2007)

4. Welche Erfahrungen hast Du in der Arbeit mit betroffenen Kindern in der PMT gesammelt?

Meine Arbeit sah ich hauptsächlich darin, in einen Kontakt zu kommen. Zu versuchen, ein Angebot an Spielen, Bewegungen, Körpererfahrungen zu machen, die für die SuS angenehm sind, Etwas, was Freude macht. Ihnen Gelegenheit zu geben, Wünsche zu äussern.

5. Welche konkreten Schritte hast Du, als PMT Therapeut/Therapeutin, unternommen?

Nachfragen bei den andern Bezugspersonen, Elterngespräche, Austausch mit andern Therapeuten (Psychotherapeutin) – danach die Therapie / die Angebote planen.

6. Welches zusätzliche Wissen wäre Dir, im Umgang mit dem Kind, von Nutzen gewesen?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

7. Auf einer Skala von 1-10: Wie schätzt Du den aktuellen Wissensstand in der PMT Literatur zur Arbeit mit depressiven Störungsbildern bei Kindern (4-12J.) ein?

1= kein Wissen vorhanden 10= mehr als ausreichend Wissen vorhanden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.1 Begründe kurz Deine Wahl:

Die vier SuS (siehe Frage 1) sind sehr unterschiedlich. Ich lernte sie in verschiedenen Zeiten kennen und hatte unterschiedlich lange mit ihnen zu tun. Ich informierte mich bezogen auf die konkreten SuS (siehe 5.)

8. Hast Du bei dem betroffenen Kind Therapieelemente der Psychotherapie in der PMT eingesetzt?

X Ja Nein

8.1 Welche psychotherapeutischen Therapieelemente waren konkret im Einsatz?

(Bitte ankreuzen. Wenn zusätzliche unter „Andere“ auflisten.)

<input checked="" type="checkbox"/> Verhaltenstherapie (KVT)	<input checked="" type="checkbox"/> Spieltherapie	<input checked="" type="checkbox"/> Interpersonelle Therapie	<input type="checkbox"/> Systemische Therapie
<input type="checkbox"/> Gedankenprotokoll <input type="checkbox"/> Hausaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Selbstbeobachtung <input type="checkbox"/> Bewertung Belohnung <input type="checkbox"/> Aktivität aufzeichnen <input checked="" type="checkbox"/> Rollenspiel <input type="checkbox"/> Modelllernen	<input type="checkbox"/> Deutung des Freispiels <input type="checkbox"/> Symbolarbeit im Sand <input checked="" type="checkbox"/> Aktives Zuhören <input type="checkbox"/> Paraphrasieren <input checked="" type="checkbox"/> Spiegeln <input checked="" type="checkbox"/> Verbalisieren emotionaler Inhalte <input type="checkbox"/> Konfrontieren	<input type="checkbox"/> Beziehungsprobleme bearbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Soziale Fertigkeiten verbessern <input checked="" type="checkbox"/> Kommunikative Fertigkeiten verbessern <input checked="" type="checkbox"/> Klären von Gefühlen und Erwartungen <input checked="" type="checkbox"/> Rollenspiele	<input type="checkbox"/> Kommunikation verbessern <input type="checkbox"/> Konflikte bearbeiten <input type="checkbox"/> Psychosoziale Belastungen erkennen/reduzieren <input type="checkbox"/> Aufbau positiver Kommunikation

<input type="checkbox"/> Rückmeldung <input type="checkbox"/> Progressive Muskelentspannung <input type="checkbox"/> Autogenes Training <input type="checkbox"/> Verbesserung Problemlösefähigkeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Anleitung Selbstexploration <input type="checkbox"/> Verstärkung erwünschten Verhaltens mittels Aufmerksamkeit <input checked="" type="checkbox"/> Beobachtung Spielinhalt		<input type="checkbox"/> Neue Beziehungsnormen schaffen <input type="checkbox"/> Klärung Beziehungskonflikte
---	--	--	---

(Vgl. Nevermann und Reicher, 2009, S.211-223) (Vgl. Höfer, 2016, S.81-84)

Andere:

Übungen um den eigenen Körper, den Atem zu spüren. Übungen, um auszudrücken, was angenehm ist (= mehr davon), was nicht angenehm ist (= das mag ich nicht, das tut mir nicht gut)

9. Für wie sinnvoll erachtest Du psychotherapeutische Therapieelemente in der PMT?

Kommt auf die Situation, die Schülerin / den Schüler an. Ich wende nur Element an, die mir vertraut sind (z.B. Psychodrama für Kindergruppen)

10. Falls Du sonst noch etwas erwähnen möchtest, hast Du hier die Gelegenheit dazu:

PMT-Therapeutin D:**Befragung über depressive Symptomatik bei Kindern (4-12J.) in der PMT****1. Bist Du in Deiner psychomotorischen Arbeit (mind. 5J. aktiv) jemals mit einem Kind (4-12J.) mit einer depressiven Symptomatik in Kontakt gekommen?***Kreuze eine der folgenden Antworten an:* Ja, mehr als einmal. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Nein, noch nie.**1.1 Benenne die Anzahl und das Alter der betroffenen Kinder:**Anzahl der Kinder: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Alter der Kinder: 6-9

2. Lag ein diagnostiziertes depressives Störungsbild nach DSM-5/ICD-10 vor? Ja Nein**2.1** Falls Ja, welches? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.**3. Welche konkreten Symptome waren bei dem Kind/den Kindern ersichtlich?***ALLE Symptome (trotz unstimmgiger Altersgruppe) ankreuzen, Zusätzliche unter „Andere“ benennen.*

Kleinkind- und Vorschulalter (1 – 6 J.)	Schulkinder (6 – 13 J.)	Jugendalter (14 – 18J.)
<input checked="" type="checkbox"/> Vermehrtes Weinen <input checked="" type="checkbox"/> Ausdrucksarmes Gesicht <input type="checkbox"/> Trauriger Gesichtsausdruck <input type="checkbox"/> Mangelnde Freude <input checked="" type="checkbox"/> Stimmungslabilität <input type="checkbox"/> Introvertiertheit <input checked="" type="checkbox"/> Irritierbarkeit/Aggressivität <input type="checkbox"/> Spielunlust <input checked="" type="checkbox"/> Motorische Unlust <input checked="" type="checkbox"/> Mangelnde Fantasie <input type="checkbox"/> Schlafstörungen <input type="checkbox"/> Gestörtes Essverhalten <input checked="" type="checkbox"/> Bauchschmerzen <input type="checkbox"/> Andere: ...	<input checked="" type="checkbox"/> Verminderte Mimik u. Gestik <input checked="" type="checkbox"/> Stimmungslabilität <input type="checkbox"/> Introvertiertheit <input checked="" type="checkbox"/> Gereiztheit <input type="checkbox"/> Schlafstörungen <input type="checkbox"/> Appetitverlust mit Gewichtsreduktion <input type="checkbox"/> Rückzugsverhalten <input type="checkbox"/> Verbale Berichte Traurigkeit <input type="checkbox"/> Suizidale Gedanken <input checked="" type="checkbox"/> Befürchtung des Kindes: „Eltern schenken mir zu wenig Beachtung.“ <input checked="" type="checkbox"/> Schulleistungsstörung <input checked="" type="checkbox"/> Andere: vermehrter Antrieb, Ruhelosigkeit	<input type="checkbox"/> Niedergeschlagen/Leer <input checked="" type="checkbox"/> Konzentrationsmangel <input checked="" type="checkbox"/> Vermindertes Selbstvertrauen <input type="checkbox"/> Selbstvorwürfe <input checked="" type="checkbox"/> Pessimistische Lebenseinstellung <input type="checkbox"/> Schuldgefühle <input type="checkbox"/> Keine Zukunftsaussichten <input type="checkbox"/> Interessensverlust <input type="checkbox"/> Antriebslosigkeit <input type="checkbox"/> Suizidalität <input type="checkbox"/> Schlafstörungen <input type="checkbox"/> Appetitverlust <input checked="" type="checkbox"/> Psychosomatische Beschwerden <input type="checkbox"/> Verlangsamung <input checked="" type="checkbox"/> Unruhe <input type="checkbox"/> Weniger Kommunikation <input type="checkbox"/> Weniger Sozialkontakte <input type="checkbox"/> Andere: ...

(Vgl. Lehmkuhl, 2008) (Vgl. Preiss und Remschmidt, 2007)

4. Welche Erfahrungen hast Du in der Arbeit mit betroffenen Kindern in der PMT gesammelt?

Da für mich nicht die Diagnose, sondern das „Erscheinungsbild“ wesentlich ist in der Therapie, kann ich nicht generell von Erfahrungen mit Kindern mit depressiven Symptomen berichten. Auch war bei keinem Kind eine Diagnose gestellt worden. Aus meinen Erfahrungen, meinen Erkenntnissen aus Supervision und Weiterbildungen (ich habe eine systemische Ausbildung und eine Ausbildung in Kunst- und Ausdruckstherapie) ist, dass sich Depressionen bei Kindern anders als bei Erwachsenen zeigen. So können Kinder mit Depressionen sehr „angetrieben“ wirken, vielleicht „hyperaktiv“. Das Verhalten „dient“ dazu, schwierige Gefühle nicht spüren zu müssen.

5. Welche konkreten Schritte hast Du, als PMT Therapeut/Therapeutin, unternommen?

Generell bei der Arbeit mit Kindern finde ich es wichtig, das Umfeld, v.a. die Eltern mit in die Therapie einzubeziehen. Eine „Störung“ bei einem Kind betrachte ich immer systemisch, da Kinder noch sehr abhängig vom System Familie sind.

6. Welches zusätzliche Wissen wäre Dir, im Umgang mit dem Kind, von Nutzen gewesen?

-

7. Auf einer Skala von 1-10: Wie schätzt Du den aktuellen Wissensstand in der PMT Literatur zur Arbeit mit depressiven Störungsbildern bei Kindern (4-12J.) ein?

1= kein Wissen vorhanden 10= mehr als ausreichend Wissen vorhanden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.1 Begründe kurz Deine Wahl:

Kann ich nicht beurteilen

8. Hast Du bei dem betroffenen Kind Therapieelemente der Psychotherapie in der PMT eingesetzt?

Ja Nein

8.1 Welche psychotherapeutischen Therapieelemente waren konkret im Einsatz?

(Bitte ankreuzen. Wenn zusätzliche unter „Andere“ auflisten.)

<input checked="" type="checkbox"/> Verhaltenstherapie (KVT)	<input checked="" type="checkbox"/> Spieltherapie	<input checked="" type="checkbox"/> Interpersonelle Therapie	<input checked="" type="checkbox"/> Systemische Therapie
<input type="checkbox"/> Gedankenprotokoll <input type="checkbox"/> Hausaufgabe <input type="checkbox"/> Selbstbeobachtung <input type="checkbox"/> Bewertung Belohnung <input checked="" type="checkbox"/> Aktivität aufzeichnen <input checked="" type="checkbox"/> Rollenspiel <input type="checkbox"/> Modelllernen <input type="checkbox"/> Rückmeldung <input type="checkbox"/> Progressive	<input checked="" type="checkbox"/> Deutung des Freispiels <input type="checkbox"/> Symbolarbeit im Sand <input checked="" type="checkbox"/> Aktives Zuhören <input checked="" type="checkbox"/> Paraphrasieren <input checked="" type="checkbox"/> Spiegeln <input checked="" type="checkbox"/> Verbalisieren emotionaler Inhalte <input type="checkbox"/> Konfrontieren <input type="checkbox"/> Anleitung Selbstexploration <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkung	<input checked="" type="checkbox"/> Beziehungsprobleme bearbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Soziale Fertigkeiten verbessern <input checked="" type="checkbox"/> Kommunikative Fertigkeiten verbessern <input checked="" type="checkbox"/> Klären von Gefühlen und Erwartungen <input checked="" type="checkbox"/> Rollenspiele	<input checked="" type="checkbox"/> Kommunikation verbessern <input checked="" type="checkbox"/> Konflikte bearbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Psychosoziale Belastungen erkennen reduzieren <input checked="" type="checkbox"/> Aufbau positiver Kommunikation <input checked="" type="checkbox"/> Neue Beziehungsnormen schaffen <input checked="" type="checkbox"/> Klärung

Muskelentspannung <input type="checkbox"/> Autogenes Training <input type="checkbox"/> Verbesserung Problemlösefähigkeiten	erwünschten Verhaltens mittels Aufmerksamkeit <input checked="" type="checkbox"/> Beobachtung Spielinhalt		Beziehungskonflikte
--	--	--	---------------------

(Vgl. Nevermann und Reicher, 2009, S.211-223) (Vgl. Höfer, 2016, S.81-84)

Andere:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

9. Für wie sinnvoll erachtest Du psychotherapeutische Therapieelemente in der PMT?

Die Einteilung „psychotherapeutische Elemente“ ist für mich etwas speziell: PMT verwendet – meiner Meinung nach – Elemente von verschiedenen Therapierichtungen und soviel ich weiss, gibt es nicht wirklich eine „Psychomotorische Methode“.

10. Falls Du sonst noch etwas erwähnen möchtest, hast Du hier die Gelegenheit dazu:

Ich habe „quer durch“ Therapieelemente angekreuzt, die ich in der PMT anwende – unabhängig einer Diagnose.

PMT-Therapeutin E:**Befragung über depressive Symptomatik bei Kindern (4-12J.) in der PMT****1. Bist Du in Deiner psychomotorischen Arbeit (mind. 5J. aktiv) jemals mit einem Kind (4-12J.) mit einer depressiven Symptomatik in Kontakt gekommen?***Kreuze eine der folgenden Antworten an:* Ja, mehr als einmal. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Nein, noch nie.**1.1 Benenne die Anzahl und das Alter der betroffenen Kinder:**

Anzahl der Kinder: 3

Alter der Kinder: 7-10

2. Lag ein diagnostiziertes depressives Störungsbild nach DSM-5/ICD-10 vor? Ja Nein**2.1** Falls Ja, welches? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.**3. Welche konkreten Symptome waren bei dem Kind/den Kindern ersichtlich?***ALLE Symptome (trotz unstimmgiger Altersgruppe) ankreuzen, Zusätzliche unter „Andere“ benennen.*

Kleinkind- und Vorschulalter (1 – 6 J.)	Schulkinder (6 – 13 J.)	Jugendalter (14 – 18J.)
<input type="checkbox"/> Vermehrtes Weinen <input checked="" type="checkbox"/> Ausdrucksarmes Gesicht <input type="checkbox"/> Trauriger Gesichtsausdruck <input checked="" type="checkbox"/> Mangelnde Freude <input type="checkbox"/> Stimmungs labilität <input checked="" type="checkbox"/> Introvertiertheit <input type="checkbox"/> Irritierbarkeit <input type="checkbox"/> Aggressivität <input type="checkbox"/> Spielunlust <input type="checkbox"/> Motorische Unlust <input type="checkbox"/> Mangelnde Fantasie <input type="checkbox"/> Schlafstörungen <input type="checkbox"/> Gestörtes Essverhalten <input checked="" type="checkbox"/> Bauchschmerzen <input type="checkbox"/> Andere: ...	<input checked="" type="checkbox"/> Verminderte Mimik u. Gestik <input type="checkbox"/> Stimmungslabilität <input checked="" type="checkbox"/> Introvertiertheit <input type="checkbox"/> Gereiztheit <input type="checkbox"/> Schlafstörungen <input type="checkbox"/> Appetitverlust mit Gewichtsreduktion <input checked="" type="checkbox"/> Rückzugsverhalten <input type="checkbox"/> Verbale Berichte Traurigkeit <input type="checkbox"/> Suizidale Gedanken <input type="checkbox"/> Befürchtung des Kindes: „Eltern schenken mir zu wenig Beachtung.“ <input checked="" type="checkbox"/> Schulleistungsstörung <input checked="" type="checkbox"/> Andere: tendenziell aggressives Verhalten sich selbst gegenüber	<input type="checkbox"/> Niedergeschlagen/Leer <input type="checkbox"/> Konzentrationsmangel <input type="checkbox"/> Vermindertes Selbstvertrauen <input type="checkbox"/> Selbstvorwürfe <input type="checkbox"/> Pessimistische Lebenseinstellung <input type="checkbox"/> Schuldgefühle <input type="checkbox"/> Keine Zukunftsaussichten <input type="checkbox"/> Interessensverlust <input type="checkbox"/> Antriebslosigkeit <input type="checkbox"/> Suizidalität <input type="checkbox"/> Schlafstörungen <input type="checkbox"/> Appetitverlust <input type="checkbox"/> Psychosomatische Beschwerden <input type="checkbox"/> Verlangsamung <input type="checkbox"/> Unruhe <input type="checkbox"/> Weniger Kommunikation <input type="checkbox"/> Weniger Sozialkontakte <input type="checkbox"/> Andere: ...

(Vgl. Lehmkuhl, 2008) (Vgl. Preiss und Remschmidt, 2007)

4. Welche Erfahrungen hast Du in der Arbeit mit betroffenen Kindern in der PMT gesammelt?

Ich erlebte die Kinder, bei welchen ich an Depression dachte, als distanziert und es brauchte für den Beziehungsaufbau länger als mit anderen Kindern. Wichtig schien mir immer, dass ich mich nicht von dieser diffusen emotionalen Distanziertheit „anstecken“ liess und auf das Tun setzte, immer die Handlung in den Vordergrund rückte und die Kinder vor allem auch einfach so nahm, wie sie sich an diesem Tag, in diesem Moment bei mir verhielten.

5. Welche konkreten Schritte hast Du, als PMT Therapeut/Therapeutin, unternommen?

Austausch mit der Schulpsychologin, Austausch mit den Lehrpersonen, Besprechen der Fälle in der Supervision (bei allen Kindern waren Bindungsstörungen und Trauma ebenfalls ein Thema, die Depression wurde nur bei einem Kind als wahrscheinlich in Betracht gezogen) In der Therapiepraxis: Fokus auf Resilienz-stärkende Interventionen, Gespräche mit den Eltern

6. Welches zusätzliche Wissen wäre Dir, im Umgang mit dem Kind, von Nutzen gewesen?

Ich glaube, es würde mir nützen, von verschiedenen Laufbahnen von Menschen zu erfahren, die im Kindesalter an einer Form von Depression erkrankt sind. Ich stelle mir vor, dass es sehr verschiedene Geschichten und Ausprägungen gibt. Vor allem würde mir helfen, zu erfahren, was diesen Menschen und besonders auch ihren Eltern geholfen hat, mit der Krankheit umzugehen. Die oben genannte Vernetzung und fachliche Beratung half, entsprechend auf das Kind und die Situation einzugehen, ohne zu wissen, ob es sich nun um depressive Verhalten handelt oder nicht. In der Psychomotorik Therapie behandle ich ja nicht eine Diagnose, sondern gehe mit dem Kind einen Weg, um es in seiner Selbstwirksamkeit unterstützen zu können.

7. Auf einer Skala von 1-10: Wie schätzt Du den aktuellen Wissensstand in der PMT Literatur zur Arbeit mit depressiven Störungsbildern bei Kindern (4-12J.) ein?

1= kein Wissen vorhanden 10= mehr als ausreichend Wissen vorhanden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.1 Begründe kurz Deine Wahl:

Kann ich nicht beurteilen

8. Hast Du bei dem betroffenen Kind Therapieelemente der Psychotherapie in der PMT eingesetzt?

Ja Nein

8.1 Welche psychotherapeutischen Therapieelemente waren konkret im Einsatz?

(Bitte ankreuzen. Wenn zusätzliche unter „Andere“ auflisten.)

<input checked="" type="checkbox"/> Verhaltenstherapie (KVT)	<input checked="" type="checkbox"/> Spieltherapie	<input type="checkbox"/> Interpersonelle Therapie	<input type="checkbox"/> Systemische Therapie
<input type="checkbox"/> Gedankenprotokoll	<input checked="" type="checkbox"/> Deutung des Freispiels	<input type="checkbox"/> Beziehungsprobleme bearbeiten	<input type="checkbox"/> Kommunikation verbessern
<input type="checkbox"/> Hausaufgabe	<input type="checkbox"/> Symbolarbeit im Sand	<input type="checkbox"/> Soziale Fertigkeiten verbessern	<input type="checkbox"/> Konflikte bearbeiten
<input type="checkbox"/> Selbstbeobachtung	<input type="checkbox"/> Aktives Zuhören		

<input type="checkbox"/> Bewertung Belohnung <input type="checkbox"/> Aktivität aufzeichnen <input checked="" type="checkbox"/> Rollenspiel <input checked="" type="checkbox"/> Modelllernen <input checked="" type="checkbox"/> Rückmeldung <input type="checkbox"/> Progressive Muskelentspannung <input type="checkbox"/> Autogenes Training <input type="checkbox"/> Verbesserung Problemlösefähigkeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Paraphrasieren <input checked="" type="checkbox"/> Spiegeln <input checked="" type="checkbox"/> Verbalisieren emotionaler Inhalte <input type="checkbox"/> Konfrontieren <input type="checkbox"/> Anleitung Selbstexploration <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkung erwünschten Verhaltens mittels Aufmerksamkeit <input checked="" type="checkbox"/> Beobachtung Spielinhalt	<input type="checkbox"/> Kommunikative Fertigkeiten verbessern <input type="checkbox"/> Klären von Gefühlen und Erwartungen <input type="checkbox"/> Rollenspiele	<input type="checkbox"/> Psychosoziale Belastungen erkennen/reduzieren <input type="checkbox"/> Aufbau positiver Kommunikation <input type="checkbox"/> Neue Beziehungsnormen schaffen <input type="checkbox"/> Klärung Beziehungskonflikte
--	--	--	--

(Vgl. Nevermann und Reicher, 2009, S.211-223) (Vgl. Höfer, 2016, S.81-84)

Andere:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

9. Für wie sinnvoll erachtest Du psychotherapeutische Therapieelemente in der PMT?

Ich erachte sie als sinnvoll, weil sie unser therapeutisches Repertoire erweitert und damit unsere Handlungsfähigkeit stärkt. Ich finde es sehr wichtig, dass wir uns aber immer bewusst sind, warum wir welche Elemente einsetzen und uns auch gegenüber dem psychotherapeutischen Arbeiten abgrenzen. Insofern muss ich aufmerksam und reflektiert sein, um jederzeit fachliche Beratung in Anspruch zu nehmen, falls ich mich einer therapeutischen Situation nicht mehr gewachsen fühle. Und dies ist, so denke ich, für jede PMT verschieden, wo sie oder er die Grenzen setzt

10. Falls Du sonst noch etwas erwähnen möchtest, hast Du hier die Gelegenheit dazu:

Gibt es ein gutes Buch zum Thema Kindliche Depression, das du für die PMT empfehlen würdest?